

M Media

Maak dat de Netgeneratie Wijs!

Hiaten op het gebied van media-educatie
in het voortgezet onderwijs
in Nederland

Voorwoord

Ik herinner me nog dat ik voor het eerst een jongen met een mobiele telefoon zag. Hij was een jaar of achttien en hing met zijn vrienden wat rond aan de rand van het schoolplein van mijn middelbare school. “Die is echt niet echt” was mijn eerste reactie. Mobiele telefoons bestonden wel, maar waren in mijn ogen iets voor zakenmensen en dokters. In ieder geval niet voor stoere jongens die de scooters nauwelijks ontgroeid waren.

Als ik tegenwoordig ga babysitten, moet ik oppassen dat de kids mijn telefoon niet in handen krijgen. Voor je het weet hebben ze je ringtone aangepast en wordt je in de supermarkt verrast door een stemmetje dat vanuit je tas zeer klaaglijk “Help, help, laat me eruit!” kermt.

Voor jongeren lijkt de moderne technologie weinig geheimen te kennen. Zonder een gebruiksaanwijzing te lezen of zich te verbazen over de werking ervan, gaan ze intuïtief om met oude en vooral nieuwe media. Soms probeer ik me voor te stellen hoe het zou zijn als ik niet pas op mijn vijftiende kennis had gemaakt met de mogelijkheden van internet en mobiele telefonie. Zou ik me nog verbazen over het technische vernuft? Ik weet vanuit de theorie hoe het ongeveer zou moeten zijn, maar het me ècht voorstellen vind ik moeilijk. Desondanks begrijp ik de huidige generatie jongeren wel. Ik merk dat ik ook sneller zap dan mijn ouders aankunnen en msn het liefst altijd aan heb staan, gewoon

‘om alles in de gaten te kunnen houden’. Mijn ringtone en het frontje van mijn mobieltje heb ik nog niet aangepast aan mijn identiteit, maar ik heb wel een gepimpte pinpas om me te onderscheiden van de rest. Dit betekent overigens niet dat ik de generatie die vóór het digitale tijdperk is opgegroeid minder goed begrijp. Ik kreeg, als laatste in mijn gehele kennissenkring, mijn eerste mobiele telefoon van een vriend, die er naar eigen zeggen gek van werd dat ik ‘nooit bereikbaar’ was. Ik vond dat ‘constant bereikbaar zijn’ niet zo nodig en begreep ook de ophef er omheen niet zo. Wat ik hiermee duidelijk probeer te maken is dat ik me min of meer met een half been over de grens van beide generaties begeef. Hierdoor beschik ik over de bagage om me in beide groepen in te kunnen leven en toch de juiste afstand te bewaren.

Al tijdens mijn eigen middelbare schooltijd werd het me snel duidelijk dat leren niet alleen bestaat uit woordjes stampen en opstellen schrijven. Op mijn school was -gelukkig- een groot deel van de leraren overtuigd van het belang van buitenschoolse activiteiten. Toneel, culturele dagen, commissies, het werd van harte gestimuleerd en docenten en leerlingen zetten zich daar even hard voor in, ook buiten schooluren. Hoe prettig ik mijn eigen schooltijd ook ervaren heb, ik heb altijd geroepen dat ik NOOIT het onderwijs in zou gaan. Ik had dan ook nooit verwacht dat mijn afstudeeronderzoek betrekking zou hebben op het onderwijs. Toch ben ik, geheel buiten de bedoeling, langzaam maar zeker steeds een stukje meer de educatieve richting op geschuifeld. En ik bleek het nog leuk te vinden ook.

Voorwoord

Op dit moment staat er van alles te gebeuren in onderwijsland. Het was leuk en spannend om daar tijdens mijn onderzoek, maar ook tijdens mijn stages bij Digital Playground en daarvoor bij Dalton Den Haag, over mee te denken en praten.

Ik ben dan ook zeker van plan dat te blijven doen en ben blij dat ik die mogelijkheid krijg via Digital Playground nog steeds op dit gebied actief te blijven. Nu ik eenmaal weet wat ik nu weet, is er geen weg meer terug. Er is nog zoveel werk te verrichten op dit gebied en de ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart door.

Voor mijn persoonlijke leerpad was het vinden van deze richting een puzzelstukje dat op zijn plaats viel. Ik had al jaren moeite een keuze te maken tussen *film- & televisiewetenschap* en *nieuwe media & digitale cultuur*. Opeens bleek het helemaal niet nodig een keuze te maken: Het was geen kwestie van het ene of het andere medium, maar van “wat kun je ermee bereiken?”.

Zoals altijd had ik weer tijd te kort, de deadline is over ruim twee uur. Ook dat is weer een mooi leermoment..

Met dank aan

Merel

Eveline

papa & mama

- voor de educatieve genen en de feedback uit de praktijk -

Carin

Egon

Suus

Thijs & Thomas

- de ultieme Homi(es) Zappiens -

Digital Playground, MusCom, & Kunstgebouw,

voor de inspiratie, het ter beschikking stellen van materiaal

& connecties en voor het vertrouwen

en alle docenten, leerlingen en deskundigen

die hun kennis en informatie wilden delen

Judith Bardoel

31 Augustus 2007

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4	5. Conclusies, Aanbevelingen & Discussie	42
- Begrippen	7	- Conclusies & Adviezen	43
- Relevantie	11	- Samenvatting	45
2. Historische Context	13	6. Bronnen	50
- Media-educatie in perspectief (Historische positie)	14		
• maatschappelijke positie		7. Bijlagen: Begrippen	53
• angst en verwondering			
- Huidige situatie	17	8. Bijlagen: Methode Beschrijving	57
3. De Netgeneratie & Mediawijsheid	19	9. Bijlagen: Scholen	59
- De netgeneratie	20	- Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur	60
- De bouwstenen van mediawijsheid	23	- Jan Tinbergen College	66
- de netgeneratie en media-educatie	27	- Alberdingk Thijm College	71
		- Sintermeerten College	76
		- Bogerman Koudum	81
		- Zandvliet College	86
4. Onderzoek	29		
- Onderzoeksopzet	30		
- Hiaten in het voortgezet onderwijs	31		
• beleidsmatig			
• onderwijspraktijk			
- Mogelijke invulling hiaten	35		

Inleiding

“Wat zijn de hiaten op het gebied van media-educatie in het voortgezet onderwijs in Nederland en hoe zouden deze in de toekomst opgevuld kunnen worden?”

Foto: Egon van Hooft

1. Inleiding

- Begrippen
- Relevantie

INLEIDING

Jongeren zappen, chatten, gamen, sms-en en msn-en. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zij meer kracht in hun duimen hebben dan ooit tevoren. **1** Ze gebruiken het liefst vijf verschillende media tegelijk en willen altijd en overal bereikbaar zijn. Uiteraard treft de invloed van de **medialisering** van de maatschappij niet alleen jongeren. Het is voor iedereen merkbaar dat het aanbod aan informatie en informatiekanaal steeds groter wordt. Reis een keer met de trein en je hebt de keus uit maar liefst vier gratis kranten. Van steeds meer zaken wordt verwacht dat mensen ze zelf, online regelen in plaats van ‘face-to-face’ bij een loket. De term *mediawijsheid* wordt steeds meer een begrip. Deze term wordt op pagina 8 uitgebreid besproken.

Mediawijsheid richt zich op alle burgers binnen de maatschappij. Het gaat er immers om, dat iedereen over de kennis en vaardigheden beschikt om kritisch en actief deel uit te kunnen maken van deze sterk gemedialiseerde maatschappij. Van de ene kant wordt de huidige samenleving steeds meer gestuurd door de boodschappen die massamedia verspreiden. Tegelijkertijd krijgen individuen door digitale technologie voor het eerst de mogelijkheid met eigen mediaproducties invloed uit te oefenen. Voor burgers is het daarom van belang zowel passief als actief met media om te kunnen gaan. **2**

In het kader van dit onderzoek wordt echter uitsluitend gekeken naar de *jongeren* van nu. Zij zijn de 1e generatie die echt is opgegroeid met de gevolgen van de digitale revolutie. Een revolutie

die er voor heeft gezorgd dat wij, voor de overdracht van emoties, informatie en kennis, in toenemende mate afhankelijk zijn van media-technologieën. Deze generatie wordt ook wel aangeduid als de *netgeneratie*. **3** Andere benamingen zijn onder andere Generatie Einstein, generatie copy-paste, i-generatie en beeldschermgeneratie: allemaal typering die verwijzen naar het toenemende mediagebruik. **4** In dit onderzoek wordt de naam *netgeneratie* gehanteerd. Op deze term en de keuze hiervoor wordt in hoofdstuk 3.1 verder ingegaan. Om deze doelgroep wat concreter te maken wordt deze afgebakend tot jongeren van twaalf tot achttien, omdat dit de leeftijdscategorie is die met het VO te maken heeft. Daarbij wordt het volledige VO in beschouwing genomen, van VMBO tot VWO.

Jongeren zijn vaak de eerste om nieuwe technologieën te adopteren. Zij maken zich deze technologieën eigen, simpelweg door ze te gebruiken en ze voor hun eigen doeleinden in te zetten. Zij spelen dus een belangrijke rol bij de implementatie van nieuwe media in het maatschappelijk leven. Gezien hun korte levenservaring in dit stadium, beschikken zij echter nog niet altijd over de achtergrondinformatie om de enorme informatiestromen die deze media teweegbrengen juist te kunnen interpreteren en in een context te kunnen plaatsen. De netgeneratie bevindt zich momenteel in de fase waarin de basis gelegd wordt voor hun kennis, vaardigheden en mentaliteit omtrent deze nieuwe, maar ook de oude media.

Daarom is het van belang, dat jongeren leren op een goede manier, dat wil zeggen kundig en kritisch, met media om te gaan. Het voortgezet onderwijs speelt daarin een rol, of zou dat in ieder

1. Warwick University 2002, in J. Boschma en I. Groen, *Generatie Einstein: Slimmer, Sneller en Socialer* (Amsterdam: Pearson Education Benelux, 2006)
2. H. Sleurink en A. van den Berg, *Media-educatie: Een kennis-inventarisatie*. (Assen: Van Gorcum, 2000)
3. O.a. in W. Veen en F. Jacobs, *Leren van jongeren: Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid*. (Utrecht: SURF onderwijsreeks, 2005)
4. Boschma en Groen

MEDIALISERING

Het proces waarin media steeds meer de context, inhoud en bemiddelaars worden van informatie, kennis en ervaring. Het is een proces dat wordt ondersteund door een fascinatie voor beelden – een fascinatie die zijn wortels vindt in de behoefte de wereld te begrijpen door hem te visualiseren en die versterkt wordt door de explosieve toename van mogelijkheden om beelden te produceren.

Bron: Raad voor Cultuur, 2006

geval moeten doen. Daarbij aangevuld, in meer of mindere mate, door culturele instellingen, ouders en door wat jongeren zelf opsteken buiten school, in hun vrije tijd. Op dit moment wordt hier op veel scholen wel aandacht aan besteed, maar nog niet overal en een structurele inbedding van media in het curriculum in de vorm van een leerlijn media, met leerdoelen en eindtermen, ontbreekt nog. Bovendien is er weinig aandacht voor achtergrond en verdieping.

Het is historisch zo gegroeid dat culturele instellingen hier steeds meer een rol in zijn gaan spelen. Vooral de laatste jaren wordt dit steeds beter zichtbaar. Zo worden er steeds meer projecten ontwikkeld waarbij het zelf maken van mediaproducties centraal staat. Niet door grote educatieve uitgeverijen, maar wel door culturele instellingen. Omdat zij de expertise en de middelen hebben zijn zij in staat vernieuwende projecten te bedenken en te (laten) ontwikkelen waarmee kinderen leren over media door zelf mediaproducties te maken, te publiceren en te beoordelen.⁵

In dit onderzoek wordt een beeld geschetst van de huidige stand van zaken op het gebied van media-educatie. Omdat de discussie rond dit onderwerp momenteel nog volop gevoerd wordt en ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, is er geen kant en klaar theoretisch kader voorhanden. De nadruk zal daarom liggen op het vanuit historisch perspectief verklaren van de huidige ontwikkelingen en het geven van een eigen visie hierop aan de hand van literatuuronderzoek en een inventarisatie van de praktijk. Uiteindelijk volgt hieruit een aantal conclusies en aanbevelingen voor de toekomst.

De hoofdvraag van deze thesis is:

Wat zijn de hiaten op het gebied van media-educatie in het voortgezet onderwijs (VO) in Nederland en hoe zouden deze in de toekomst opgevuld kunnen worden?"

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient een aantal subvragen beantwoord te worden:

- Wat is (media-)educatie?
- Wat is mediawijsheid?
- Wat is de netgeneratie?
- Wat zijn de kenmerken van de netgeneratie?
- Welke competenties en vaardigheden vormen de bouwstenen voor mediawijsheid?
- Hoe verhouden de bouwstenen van mediawijsheid en de competenties van de netgeneratie zich tot elkaar?
- In hoeverre sluit mediawijsheid al aan bij de competenties van de netgeneratie, en waar zou door middel van media-educatie nog extra aandacht aan besteed moeten worden?
- Op welke wijze worden media-educatie & mediawijsheid benaderd vanuit beleidsmatig oogpunt?
- Wat voor invloed heeft dat op de invulling van het programma?
- (Conclusie) Wat zijn de hiaten in het voortgezet onderwijs?
- Hoe zouden deze opgevuld kunnen worden?
- Welke rol zouden culturele instellingen daarin kunnen spelen?

De eerste drie subvragen hebben betrekking op begrippen, deze worden in dit hoofdstuk besproken. Op de overige vragen zal in de hoofdstukken 2 - 4 een antwoord worden geformuleerd.

5 M. Brinkhuis, *Beeldhonger: Onderwijs en opvoeding in het mediatijdperk*. (Amsterdam: Van Gennep/de Balie, 2006)

BEGRIPPEN

De bedoeling is met dit onderzoek hiaten in de praktijk van media-educatie bloot te leggen en waar mogelijk suggesties te doen om deze op te vullen of advies te geven voor vervolgonderzoek. Daarbij zal vooral gekeken worden naar het voortgezet onderwijs. Met de term hiaat wordt niet bedoeld op incidentele praktische problemen waar één individuele school tegenaan loopt, maar structurele zaken die nog ontbreken of waar men in het VO in het algemeen tegenaan kan lopen bij de implementatie van media-educatie in het curriculum. Vervolgens wordt gekeken hoe deze hiaten opgevuld kunnen worden en welke rol culturele instellingen daarbij kunnen spelen.

Een van de belangrijkste veronderstelde hiaten in het VO is een gebrek aan aandacht voor inhoud en reflectie. Hoewel jongeren enorme media consumenten en –producenten zijn, lijkt er in hun leerproces nauwelijks aandacht te zijn voor verdieping en het verkrijgen van achtergrondinformatie.

Een andere belangrijk verondersteld hiaat dat hier ook verband mee houdt, is een gebrek aan structurele aandacht voor media in het curriculum van scholen. Tijdens symposia en studiedagen ontstond het beeld dat veel initiatieven blijven steken in losse flodders. Een docent omschreef het als ‘ijsjes’: leuke eenmalige activiteiten en evenementen, maar als het op is, is het op. Hierdoor slagen leerlingen er niet in de opgedane vaardigheden in een bredere context te beschouwen.

Educatie

Allereerst is het praktisch het begrip educatie te operationaliseren. Hoewel onderwijs een deel uitmaakt van educatie, heeft de laatste een veel breder bereik. Gloudemans geeft de volgende definitie van het begrip educatie:

Educatie is een gerichte poging van een zender om informatie met een min of meer duurzaam karakter over te dragen met de bedoeling de kennis, houding of het gedrag van een ontvanger voor langere periode te beïnvloeden. 6

Houding en gedrag kunnen beide onder de noemer mentaliteit geschaard worden. Bovendien ontbreekt hier het aspect vaardigheden. Ik zou dus liever spreken over een beïnvloeding van het eerdergenoemde drieluik kennis, vaardigheden en mentaliteit. Bovendien wordt in deze definitie uitgegaan van het klassieke zender-ontvanger model waarbinnen kennisoverdracht plaatsvindt. Dit gaat voor nieuwe manieren van leren niet altijd meer op. Er is nog wel sprake van een ‘initiator’ die de kennis, houding en/of het gedrag van een jongere wil beïnvloeden. Het hoeft echter niet zo te zijn dat de initiator informatie overdraagt, hij of zij kan een jongere ook prikkelen, begeleiden en uitdagen bij het zelf ontdekken van deze informatie. De term informatie wordt daarbij gebruikt in zeer brede zin: zowel tekstuele als ook audiovisuele informatie. Aan de hand hiervan is de definitie van het begrip *educatie* ontstaan die in dit onderzoek gehanteerd zal worden:

6. Gloudemans, 1995 in E. van Stuijvenberg, *Educatie in beeld: Aanbevelingen voor een methodiek voor media-educatie in het voortgezet onderwijs, vanuit een historisch-theoretisch kader.* (Utrecht: UU - IMR, 2002)

Educatie is een gerichte poging van een initiator om informatieverwerving met een min of meer duurzaam karakter te bewerkstelligen bij een ander persoon met de bedoeling de kennis, vaardigheden of de mentaliteit van die persoon voor langere periode te beïnvloeden.

Onderwijs is, op dit moment, gebonden aan een schoolsituatie. Educatie is dat niet en sluit daardoor goed aan bij het principe van “**een leven lang leren**”. Deze ‘ongebondenheid’ houdt onder andere in dat educatie ook kan plaatsvinden in andere domeinen, bijvoorbeeld in culturele instellingen of thuis achter de computer; het zogeheten buitenschools of informeel leren. Dit onderzoek zal zich beperken tot de initiatieven en mogelijkheden binnen het VO en culturele instellingen. Natuurlijk wordt ook op veel basisscholen al gebouwd aan een basis voor mediawijsheid en wordt deze basis ook in vervolgopleidingen verder uitgebouwd. Om binnen de beperkte tijdsperiode van dit onderzoek toch de diepte in te kunnen gaan, zal dit aspect hier echter buiten beschouwing blijven.

Media-educatie en Mediawijsheid

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat het object van dit afstudeeronderzoek ‘media-educatie’ zou worden, werd ook steeds duidelijker dat dit begrip niet eenduidig is.

Voor het uiteindelijke doel van media-educatie –namelijk mediawijsheid– is in 2005 een definitie geformuleerd door de Raad voor Cultuur die als algemeen geldig beschouwd mag worden. Ook in dit onderzoek zal deze definitie gehanteerd worden:

Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in

een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Het gaat er om dat mensen in staat zijn oude (televisie, radio, pers) en nieuwe media (internettoepassingen, sms) te gebruiken en dat zij een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media hebben, waarbij ze zich bewust zijn van de mogelijkheden en van de context van informatie.⁷

Naast de term *mediawijsheid* wordt in de literatuur een aantal termen gebruikt die vrijwel de zelfde strekking hebben, zoals *media literacy* of *mediageletterdheid*, *digitale geletterdheid*, *visuele geletterdheid*, *eSkills*, *information literacy* of *mediasmart(heid)*. In dit onderzoek wordt de term *mediawijsheid* gehanteerd omdat dit de term is die in Nederlandse literatuur en beleidsstukken het meest gehanteerd wordt. Bovendien kan de term *geletterdheid* tot verwarring leiden vanwege de associatie met geschreven taal.

Om het begrip in een bredere context te plaatsen verwijs ik naar de beschrijving van cultuurnetwerk. Zij benoemen media-educatie op hun website als één van de drie pijlers van cultuureducatie, naast kunst-

Figuur 1 Cultuureducatie. Bron: Bardoel, 2007

en erfgoededucatie.⁸ Het doel van media-educatie wordt daar omschreven als *Het kundig en kritisch leren omgaan met (massa)media.*⁹

7. Mediawijsheid: Raad voor Cultuur, 2005

8. <http://www.cultuurnetwerk.nl>, 2007

9. Ibidem

EEN LEVEN LANG LEREN

Het principe dat eens opgedane kennis niet meer een leven lang volstaat. In een kennismaatschappij waarin veranderingen elkaar razendsnel opvolgen dient men te blijven leren.

Maar wat is kundig? En waarom staat het woord massa wel vermeld terwijl het tussen haakjes geplaatst is? Het gaat hier immers toch om alle (dus ook massa-) media? Binnen dit onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen massamedia en media gericht op 'één op één communicatie'. De reden hiervoor is dat de scheidslijn tussen deze twee steeds vager wordt. Denk bijvoorbeeld aan het weerbericht per sms, reclame via de e-mail, of het uitzenden van audio-materiaal door middel van **podcasts**. Het onderscheid tussen maker en ontvanger is sterk aan het vervagen en daarmee ook het onderscheid tussen massamedia en "één-op-één-communicatie-media".

Voor de definitie van media-educatie zelf, wordt in dit onderzoek (een vrije vertaling van) de definitie van Unesco gebruikt omdat deze naar mijn mening de lading het beste dekt.

*Media-educatie omvat alle manieren van leren, bestuderen en lesgeven, op alle niveaus en onder alle omstandigheden over de geschiedenis, creativiteit, gebruik en evaluatie van media als praktische en technische kunst, alsmede de plaats die media innemen in de maatschappij, hun sociale impact, de implicaties van media communicatie, participatie, **modificatie van de manier van perceptie** die ze met zich meebrengen, de rol van creatief werk en toegang tot de media.¹⁰*

Media-educatie is dus een leerproces dat leidt tot competenties die gezamenlijk tot mediawijsheid kunnen leiden. De genoemde definitie dekt de lading, maar laat ruimte voor verschil in interpretatie en invulling. Als gevolg lopen over de (concrete) invulling die aan het begrip media-educatie mag worden gegeven de opvattingen nog sterk uiteen. Er zijn ook nog geen officiële doelen en eindtermen op dit gebied geformuleerd voor het VO.

Cognitieve mediawijsheid

Volgens de genoemde definitie zijn de bouwstenen voor mediawijsheid verdeeld over drie verschillende gebieden: kennis, vaardigheden en mentaliteit, soms ook wat kort door de bocht benoemd als kennen, kunnen en willen. Deze gebieden zijn ieder ook weer onder te verdelen in deelgebieden (zie figuur 2). Om te beginnen is er *kennis*. Deze kennis bestaat uit *technisch-instrumentele** kennis, ook wel knoppenkunde (weten hoe een apparaat werkt) en *inhoudelijke kennis* (mediageschiedenis, mediatheorie, repertoire-kennis: kennis ter achtergrond en verdieping). Bij de vaardigheden is een soortgelijke onderverdeling te maken. Allereerst zijn er de *technisch-instrumentele vaardigheden*: het kunnen hanteren van de verschillende media. Daarnaast zijn er *cognitieve en reflectieve vaardigheden*, zoals het kunnen plaatsen van informatie in een bepaalde context en het kunnen beoordelen van de onderliggende motieven van mediale uitingen. Tenslotte is er nog mentaliteit. Deze bouwsteen is onder te verdelen in *attitude* (houding ten opzichte van media) en *motivatie* (media als middel om te enthousiasmeren).

Figuur 2 Mediawijsheid, bron: Bardoel, 2007

10. Vrij vertaald naar definitie van Unesco in Sleurink et al.

* De term *technisch-instrumenteel* is afkomstig uit Brinkhuis en wordt gebruikt als tegenhanger van het inhoudelijke aspect van media-educatie

PODCASTS

Samentrekking van de woorden *Ipod* en *Broadcast*: Het beschikbaar stellen van digitale (audio-) bestanden in compact formaat, die door speciale programma's afgehaald kunnen worden om ze later te gebruiken.

Bron: wikipedia

MODIFICATIE PERCEPTIE

Nieuwe media zorgen vaak voor nieuwe vormen van communicatie en andere manieren van kijken naar/ervaren van de realiteit. Voorbeelden zijn de manier waar op mobiele telefonie en sms van invloed zijn geweest op de stiptheid van mensen, of de manier waarop het internet onze ervaring van tijd en afstand beïnvloed heeft.

Tijdens de aanloop naar deze thesis had een groot aantal debatten, symposia, lezingen en studiedagen over mediawijsheid plaats. In dit onderzoek zal ik deze aanduiden als 'symposia'. Dit is de meest omvattende term en op die manier wordt verwarring door de vele verschillende benamingen voorkomen. Wat vooral opviel tijdens deze bijeenkomsten was, dat de opvattingen vanuit het onderwijs en die vanuit culturele instellingen vaak nogal uiteenliepen.

Het meest opvallende was dat vanuit het onderwijs vooral nadruk werd gelegd op praktische kennis en vaardigheden ("knoppenkunde") en op media als middel om leerlingen te motiveren. De inhoud, met als doel het creëren van bewuste en kritische burgers, bleek nogal een ondergeschoven kindje. Dit gebrek aan aandacht voor inhoudelijke kennis en cognitieve/ reflectieve vaardigheden leek een belangrijke ontdekking en werd daarmee het uitgangspunt van dit onderzoek. Dit aspect van mediawijsheid zal vanaf nu aangeduid worden met de term *cognitieve mediawijsheid* (Zie figuur 3).

Figuur 3, Cognitieve Mediawijsheid, bron: Bardeel, 2007

Cognitieve mediawijsheid: kennis en cognitieve vaardigheden die verworven worden in het kader van mediawijsheid, met als doel bewustwording, reflectie, verdieping en het leren plaatsen van informatie in een context. Inzicht in hoe de media werken en in de mogelijkheden die zij met zich meebrengen.

Door de literatuur werd het belang van dit aspect nogmaals onderstreept. Een paar citaten:

*In het leerproces dat de samenleving met digitale technologie doormaakt is het van belang te beseffen dat het niet zozeer gaat om techniek. Het kunnen bedienen van computerknoppen is slechts een begindoel. Uiteindelijk draait alles om inhoud. Techniek kan het menselijkerwijs niet stellen zonder inhoud.*¹¹

*Het gebruik van ICT in het onderwijs is vaak omschreven als een handig en tijdsbesparend gereedschap voor docenten. (...) De opvatting dat ICT een hulpmiddel is en niet meer dan dat, gaat echter voorbij aan de bredere context waarin de introductie van ICT moet worden geplaatst. (...) Deze netwerkmaatschappij kenmerkt zich door horizontalisering, virtualisering, flexibilisering en versnelling.*¹²

Een docente van een middelbare school in Noord Holland merkte op dat leerlingen vaak van huis uit qua techniek al over behoorlijk wat kennis en vaardigheden beschikken, maar dat het juist ontbreekt aan voldoende achtergrondkennis en inzicht om de gebruikte media juist te beoordelen. Zij stelde: "jongeren geloven

11. dr Jaap Vedder, voorzitter Stichting Media-educatie in Sleurink en van den Berg,

12. Veen en Jacobs

ONDERVERDELING

Ook de Raad voor Cultuur heeft binnen de driedeling kennis, vaardigheden en mentaliteit een onderverdeling gemaakt. Onder kennis scharen zij kennis * om mediaboodschappen te kunnen interpreteren (analyseren/contextualiseren), * om te kunnen reflecteren & conclusies eraan te kunnen verbinden en * bewustzijn van de plaats van media in persoonlijk & maatschappelijk leven en inzicht in het historisch kader. Onder vaardigheden rekenen zij alleen technische vaardigheden en onder mentaliteit het besef van de houding waarmee men gebruik maakt van media.

In de onderverdeling die in dit onderzoek gemaakt wordt zijn de verhoudingen tussen deze drie gelijkwaardiger.

alles. Ze zijn heel behendig met internet en andere nieuwe technologieën, maar informatie op waarde beoordelen blijkt echt een probleem”. Een docent van de UvA bevestigde dit. Hij noemde als voorbeeld eerstejaars studenten die bij papers gebruik maakten van beeldmateriaal afkomstig van *google image*.¹³ Dat de gevonden plaatjes een ander historisch figuur met dezelfde naam betroffen, beseften veel studenten niet. Dit waren simpelweg de eerste hits die uit de zoekmachine kwamen en daarom werden ze als meest waardevol beschouwd.¹⁴

Bij veel scholen bleek vooral een gebrek aan draagvlak en tijd een rol te spelen bij het realiseren van structurele aandacht voor media-educatie. In dit onderzoek zal getracht worden ook een suggestie te doen voor effectieve communicatie over ideeën voor de implementatie van media-educatie.

Aan het begin van dit hoofdstuk werd al geïllustreerd waarom het zo belangrijk is dat mensen, en met name jongeren, mediawijs worden. Al in 1996 bracht de Raad voor Cultuur een advies uit voor de introductie van media-educatie in het onderwijs. De belangrijkste aanbeveling van dat advies –de integratie van media-educatie in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs– werd destijds niet overgenomen.¹⁵

Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder, en het onderwerp media-educatie leeft meer dan ooit. Niet alleen in onderwijs- en cultuurland, ook de rest van de maatschappij houdt het bezig. Er is een groot aantal verschillende mensen en organisaties dat zich de afgelopen jaren bezig heeft gehouden met de vraag waarin nu precies de meerwaarde van media-educatie voor het onderwijs ligt. Vandaar dat visies hierop vanuit verschillende achtergronden geformuleerd zijn.

Vanuit de politiek wordt vooral het aspect van goed burgerschap benadrukt: Burgers worden steeds meer verantwoordelijk voor zichzelf en hun rol in de samenleving en de nieuwe media spelen daar een toenemende rol bij. Om dus als volwaardig burger te kunnen participeren in de gemedialiseerde maatschappij is het zaak in staat te zijn media te gebruiken en je bewust te zijn van de mogelijkheden. De basis voor goed burgerschap ligt in de opvoeding van kinderen en jongeren. Media worden tegenwoordig ook wel als “de derde opvoedende factor” beschouwd, naast

13. <http://images.google.com>
14. Studiedag visuele cultuur in de geesteswetenschappen
15. Raad voor Cultuur, advies media-educatie 1996 in: E. Heijnen, *Media Connection: Lessen van kunstdocenten en mediakunstenaars*. (Amsterdam: SSP, 2007)

school en ouders. Uit deze benaming spreekt de invloed die media tegenwoordig hebben. Het is dus zaak dat jongeren van thuis en van school de handvatten aangereikt krijgen om op een goede manier met deze “opvoedende factor” om te gaan.

Deelnemers aan de discussie vanuit de kunstzinnige hoek benadrukken veelal de belangrijke rol die vooral audiovisuele media momenteel innemen in het dagelijks leven, met name in de leefwereld van jongeren. Jongeren worden er niet alleen door beïnvloed, ze produceren ze ook in toenemende mate. Door hier in het onderwijs gebruik van te maken kan men aansluiten bij de kennis, vaardigheden en interesses van jongeren. Het gebruik van audiovisuele middelen is bovendien volledig ingeburgerd in de beeldende kunst. Docenten beeldende vorming kunnen daar dus eigenlijk niet bij achter blijven. Daarbij komt, dat audiovisuele vorming het middel bij uitstek is om een bijdrage te leveren aan *authentieke kunsteducatie*.¹⁶

Tenslotte zijn er nog de mensen die deze discussie voeren vanuit didactisch oogpunt. Ook in dit onderzoek wordt deze invalshoek gehanteerd. Door deze groep wordt een groot aantal argumenten aangevoerd die het belang van media-educatie onderstrepen. Er zijn er echter twee die alle andere discussiepunten overstijgen. Allereerst vraagt de gemedialiseerde maatschappij om andere vaardigheden dan die, die in de traditionele vorm van onderwijs worden aangeleerd. Dat alleen al zou een heel legitieme reden zijn

om veranderingen in het onderwijs te rechtvaardigen: onderwijs is immers bedoeld om jongeren voor te bereiden op de maatschappij. De maatschappij is echter niet het enige dat veranderd is. Door het opgroeien in een gemedialiseerde maatschappij zouden jongeren van nu gewend geraakt zijn aan andere manieren van informatie verwerken. Met andere woorden: zij zouden een manier van leren ontwikkeld hebben waar de traditionele vorm van onderwijs niet meer bij aansluit. Dit zou onder andere inhouden dat zij, door traditionele vormen van onderwijs genoodzaakt zijn op een voor hen *onnatuurlijke* manier te leren. Op deze en verwante ontwikkelingen wordt uitgebreid ingegaan in hoofdstuk 3.1: *de Netgeneratie*. Daar zal ook besproken worden wat nu precies de kenmerken en vaardigheden van de netgeneratie zijn en hoe media-educatie hierbij zou kunnen aansluiten.

16. Heijnen

AUTHENTIEKE KUNSTEDUCATIE

Tracht door het aanbieden van levensechte probleemsituaties de relatie met de kunstbeleving en kunstbeoefening van de leerling te handhaven, maar wil tevens een toegang verschaffen tot het domein van de experts (de beeldende kunstenaars, vormgevers, critici etc.) en de vakdiscipline.

Bron: Haanstra, F. et al in Heijnen, E. 2007

Bron: Minnesota Historical Society, 2007

Historische context

- Media-educatie in perspectief
- **De maatschappelijke positie van media en media-educatie**
- Angst en verwondering

Historische Context

2.1 MEDIA-EDUCATIE IN PERSPECTIEF

- De Maatschappelijke positie van media en -educatie door de jaren heen

Media-educatie omvat alle manieren van leren, bestuderen en lesgeven, op alle niveaus en onder alle omstandigheden over de geschiedenis, creativiteit, gebruik en evaluatie van media als praktische en technische kunst, alsmede de plaats die media innemen in de maatschappij, hun sociale impact, de implicaties van media communicatie, participatie, modificatie van de manier van perceptie die ze met zich meebrengen, de rol van creatief werk en toegang tot de media.⁶

Van aandacht voor een verantwoorde omgang met de media is al sprake vanaf de opkomst van massamedia. De eerste beschrijving van het onderwerp staat op naam van de Tsjechisch filosoof, theoloog en pedagoog Johan Amos Comenius (1592-1670). Deze beschreef begin 17e eeuw hoe het bestuderen van de krant volgens hem kon bijdragen aan de ontwikkeling van taalvaardigheid en aan kennis over de wereld. In de meeste publicaties echter wordt het begin van media-educatie geplaatst in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw.¹⁷

In feite is het in de geschiedenis altijd zo geweest dat de komst van een nieuw (massa)medium bezorgdheid oproep. Daarnaast drong vanaf het begin van de 20e eeuw het besef steeds meer door dat kinderen kwetsbaarder zijn dan volwassenen en daarom ook een andere benadering vragen. Vanaf de zestiende eeuw bestond al wel het idee dat kinderen een 'aparte sociale klasse' waren die aparte aandacht behoefde. Pas in 1905 werden echter in Nederland de kindwetten ingevoerd. Hierin werd vastgelegd dat kinderen kwetsbaarder zijn dan volwassenen en daarom lichamelijke en zedelijke bescherming behoeven.¹⁸ Deze combinatie van factoren maakte dat media-educatie in de eerste plaats het beschermen van jongeren tegen de gevaren van mediaproducties tot doel had.¹⁹ Vooral de katholieke kerk maakte zich sterk voor bescherming van de jeugd tegen verderfelijke beelden. Al jaren voor de officiële filmkeuring werd ingevoerd in 1926, bestond er al een aparte katholieke keuring.²⁰ Eigenlijk is die negatieve en wantrouwende houding ten opzichte van 'de media' kenmerkend voor de gehele periode tot de jaren zestig. En nog steeds vindt deze benadering aanhang, ze is alleen niet meer dominant. Pas rond de zestiger jaren ontstond het besef dat media-invloed niet per definitie negatief hoefde te zijn. Hieronder is schematisch in kaart gebracht welke denkbeelden in welke periodes dominant waren. Wat niet wil zeggen dat deze denkbeelden buiten de genoemde periode niet aanwezig waren of zijn.

17. Sleurink et al

18. Brinkhuis

19. Sleurink et al

20. Brinkhuis

Historische Context

Sinds die tijd zijn de inhoud, vorm en uitgangspunten van het begrip media-educatie voortdurend veranderd. Op zich is dit niet heel verwonderlijk, aangezien er in het onderwerp media een heleboel disciplines samenkomen die onderling nauwelijks inzichten lijken uit te wisselen. Hierdoor verschillen ook de opvattingen over waarop in het onderwijs de nadruk gelegd zou moeten worden enorm, wat de invoering van media-educatie in het onderwijs niet echt vergemakkelijkt.

Periode	Stroming/ tendens	Typering Media	Typering Media-educatie
Jaren '20	Beschermend, Kind centraal	Injectienaald met slechte invloed.	Beschermende inenting tegen slechte invloed (passieve ontvanger)
Jaren '60	Kritisch, Bedoelingen media onder de loep	Populaire <i>kunst</i> : aarzelende acceptatie esthetische & artistieke kanten massacultuur	Onderscheid leren maken tussen high & low culture: Focus op onderlinge verschillen media. Opvoedende taak (o.a. oprichting TELEAC) Nadruk op theorievorming & analyse.
Jaren '70	Maatschappijkritisch, semiotische benadering	Representatie/ constructie van de werkelijkheid. (Invloed vanuit Cultural Studies)	Creëren van bewustzijn van de ideologische kracht van de media bij <i>actieve</i> kijker door middel van praktische initiatieven (progressieve manier van lesgeven) Oprichting stichting Krant in de klas
Jaren '80	Bewustwording	Toename van het aanbod. Vorming doelgroepen: Media als bindende factor	Verschuiving van nadruk op inhoud naar analyse van de omgang met media. Aanzet tot zelfonderzoek & reflectie.
Jaren '90	Opkomst ICT: jeugdigen beschermen tegen schadelijke invloed vanwege totale vrijheid en snelle adaptatie nieuwe technologie. Angst digitale kloof	Informatienetwerk Nieuw distributiekanaal Samensmelting traditionele media & integratie van toepassingen.	Aanleren en efficiënt inzetten van computervaardigheden Ontwikkelen van onderwijs over inhoud nieuwe media Discussie over mogelijkheden voor controle, filtering en wettelijke beperkingen Standaard benaderingsmethoden media niet meer toepasbaar door verschuiving consument/ producent.
Begin 21e eeuw	De nieuwe media-educatie: Verantwoord omgaan met enorme stroom informatie. Sleutelwoord: <i>mediawijsheid</i> Onderdeel 3e vernieuwingsgolf onderwijs	Media-Invloed niet meer gezien als "one way process" Media als parallelle school	Ontvanger als actieve producent van betekenis. Gevolg voor media-educatie: ontspannen, pluralistisch en vakoverstijgend. Media als onderdeel groter geheel: aansluiting bij nieuwe vormen van onderwijs, CGO, het nieuwe leren, buitenschools leren, et cetera. Kweken van doordachte, kritische, actieve houding

Tabel 1, Historisch overzicht media en media-educatie 21

Historische Context

- Angst en verwondering

In het overzicht op de vorige pagina is te zien, dat de manier waarop media en media-educatie door de jaren heen benaderd werden, overwegend negatief is.

Ook nu gaat de discussie over media-educatie in de praktijk toch meestal over de angst voor de nieuwste ontwikkelingen op media-gebied en de negatieve manier waarop dit kinderen zal beïnvloeden in hun ontwikkeling. Een van de belangrijkste punten die steeds terugkomen, is het verloren gaan van oude vaardigheden door de komst van nieuwe.

Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon: Al in de Oudheid, toen de natuurlijke, irrationele cultuur van de lichaamstaal en van de oraliteit nog steeds de norm was, boezemde de komst van geschreven communicatie angst in. Plato had, bij de komst van dit nieuwe medium, kritiek op de vervreemdende werking ervan. Waar hij overigens gelijk in had, want wie schrijft, staat buiten de werkelijkheid die hij beschrijft. Er is een afstand tussen de schrijver en datgene waarover hij het heeft.²² Er wordt gezegd dat de lichaamstaal en het geheugen van de mens er op achteruit zijn gegaan sinds die verantwoordelijkheid werd uitbesteed aan een medium. Toch heeft de komst van het geschreven woord tot een hoop nieuwe vaardigheden en mogelijkheden geleid waar we nu niet meer zonder zouden kunnen of willen. Ook andere media zoals de fotografie, de film, en de huidige digitale media zijn met

soortgelijke scepsis ontvangen. Eind negentiende eeuw zagen mensen films als armoedige registraties van toneelvoorstellingen en men geloofde dat televisie de dood voor de cultuur zou betekenen.²³ Vanuit historisch oogpunt is het dus logisch dat ook nu de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de media met Argus ogen bekeken worden en veel kritiek oogsten. Het is logisch dat de politieke discussie zich met name richt op gevaren, problematiek, en de bescherming van jonge burgers hiertegen.

Het is ook logisch dat er op scholen vooral wordt gedacht vanuit de oude media. Dit zijn de media waar de meeste docenten mee opgegroeid zijn en het is niet meer dan normaal nieuwe technologieën te interpreteren vanuit wat je al kent. Dit verschijnsel wordt ook wel “**horseless carriage syndrome**” genoemd. Het brengt het gevaar met zich mee dat men voorbijgaat aan de karakteristieke mogelijkheden die dat nieuwe medium te bieden heeft.

Van daaruit bezien is het ook begrijpelijk dat volwassenen nog bezig zijn zich te verwonderen over de nieuwste technische mogelijkheden, en daardoor af en toe de context uit het oog verliezen (zie ook hoofdstuk 3.1, p 23)

Daar komt bij, dat het voor docenten die zijn opgegroeid in een schriftcultuur, niet gemakkelijk is zomaar over te stappen naar (lesgeven in) een beeldcultuur, of te accepteren dat deze net zo legitiem kan zijn binnen het onderwijs.

21. Samengesteld uit Sleurink et al, Tufte, 1999, Michielsens, 2006 en Masterman (1998) en Crouteau (1997) in van Stuijvenberg,
22. F. Hellemans, 2003 *Echte Mediaprimeurs. Een communicatie-geschiedenis.* (Leuven, LannooCampus, 2003)
23. Brinkhuis

HORSELESS CARRIAGE SYNDROME

Wie bijvoorbeeld ten tijde van de uitvinding van de radio dit medium opvatte als draadloze telegrafie, had niet helemaal ongelijk, maar greep precies naast datgene wat de radio binnen enkele decennia wezenlijk zou doen onderscheiden van telegrafie: de mogelijkheid met één zender een massa anonieme ontvangers tegelijk te bereiken (broadcasting).

Bron: Jos de Mul, 1999

Omdat veel beelden **iconische** tekens zijn, zijn we vaak automatisch geneigd ze te beschouwen als legitiem en betrouwbaar. Niet voor niets gebruiken we het spreekwoord *eerst zien dan geloven*. Toch is in de Westerse cultuur nog steeds iets van het protestantse gedachtengoed merkbaar, waarin het beeld ondergeschikt is aan het (geschreven) woord. Tekst veronderstelt namelijk een proces van bezinning, het ordenen van gedachten en is daarom van een hogere orde, terwijl beeld symbool staat voor de lagere lusten.²⁴

Beeld wordt ook vaak als ‘gemakkelijker’ beschouwd. Je hoeft niet te kunnen lezen om een prentenboek te snappen. Dat dit communiceren via beeld een natuurlijker manier van communicatie is, die een kunstmatige aangeleerde schrifttaal overbodig maakt, wil echter niet zeggen dat daarom de *inhoud* gemakkelijker of van lagere kwaliteit zou zijn, noch maakt het de vorm ongeschikt als didactisch middel.

Toch spelen deze in onze cultuur verankerde ideeën nog steeds een rol in de hedendaagse maatschappij. Het is daarom niet verwonderlijk dat de steeds groter wordende dominantie van het beeld met de nodige angst en scepsis tegemoet wordt getreden. Zeker in het onderwijs, waar het streven is om didactische **toepassingen van het beeld** zo snel mogelijk om te zetten in woorden.²⁵ Resultaat is dat in de klas de cultuur van het woord en het schrift overheersen, terwijl daarbuiten de beeld- en media-cultuur steeds dominantier wordt. Op die manier blijven scholen achter de feiten aan hollen.

2.2 HUIDIGE SITUATIE

In elk klaslokaal zijn computers te vinden, vrijwel iedere middelbare school staat in verbinding met het internet en de meeste scholen beschikken daarnaast ook nog over de nodige randapparatuur om media-educatie tot een succes te maken.

Je zou verwachten dat, nu de technische voorwaarden gecreëerd zijn, media-educatie een enorme impuls zou krijgen. En misschien is dat ook zo, gezien het feit dat er bijna wekelijks een debat of studiedag plaatsvindt waarin docenten, kunstenaars, cultuur- en beleidsmakers met elkaar van gedachten wisselen over het onderwerp. Het onderwerp leeft dus in ieder geval zeker.

Wanneer je echter gaat kijken naar wat er in de praktijk concreet ondernomen wordt op het merendeel van de middelbare scholen in Nederland, is het beeld minder rooskleurig. De nadruk ligt in de meeste gevallen nog overwegend op de ontwikkeling van ICT-vaardigheden bij leerlingen: op het leren gebruiken van computers, software en internet als functionele gereedschappen.²⁶ Natuurlijk zijn deze vaardigheden belangrijk, maar zij vormen slechts de basis, het zijn de randvoorwaarden voor datgene waar mediawijsheid ècht over gaat.

Om dit duidelijk te maken zijn de belangrijkste aanleidingen, misverstanden en doelen van media-educatie weergegeven in het schema op de volgende pagina.

24. Brinkhuis

25. Ibidem

26. Ibidem

ICONISCH
verwantschap
tonend met een
werkelijkheid waar-
naar ze verwijzen

TOEPASSINGEN BEELD
Tot in het begin van de negentiende eeuw waren de zogenaamde ABC-boeken populair, waarin kinderen met behulp van plaatjes (zoals bij het latere leesplankje) spelling konden leren. Wandplaten en landkaarten sierden het klaslokaal en behoorden tot de vaste leermiddelen van het zogenaamde aanschouwingsonderwijs, als voorlopers van audiovisuele hulpmiddelen zoals diaprojecties, onderwijs-films, schooltelevisie, cd-roms en websites. Maar deze positieve houding tegenover het beeld is tot op de dag van vandaag heel matig uitgewerkt.
Bron: Brinkhuis, 2006

Historische Context

Natuurlijk zit de werkelijkheid altijd complexer in elkaar, maar dit schema schetst een beeld van de belangrijkste factoren in de huidige media-educatie-problematiek en hun onderlinge verhoudingen. Het grootste struikelblok is op dit moment onduidelijkheid omtrent de invulling en het echte doel van media-educatie. Dat wil zeggen dat, in de praktijk, randvoorwaarden en subdoelen tot de kern van media-educatie verheven worden en daarmee het hoofddoel, namelijk inhoud en reflectie, uit het oog verloren wordt.

De overige omstandigheden zijn vrij gunstig:

- Het fenomeen staat op de agenda, zowel maatschappelijk als politiek
- De maatschappij en jongeren zelf zijn er klaar voor
- Culturele instellingen en media-kunstenaars staan te popelen om hun expertise in te zetten en hun projecten aan de man te brengen
- De randvoorwaarden zijn op de meeste scholen aanwezig

In het schema is te zien hoe de problematiek rond media-educatie er op macroniveau uitziet. De grote 'boosdoener' is onduidelijkheid omtrent de invulling en het **hoofddoel** van media-educatie.

Natuurlijk zijn hier op microniveau nog een groot aantal nuances in aan te brengen. Er zijn duizend-en-één oorzaken aan te wijzen wanneer media-educatie niet het gewenste resultaat of bereik heeft. In hoofdstuk 4.2 worden de hiaten die er nog zijn in het VO op het gebied van (implementie van) media-educatie (in het curriculum) blootgelegd. Maar eerst wordt, in het komende hoofdstuk, de doelgroep zelf eens onder de loep gelegd.

Figuur 6, Media-educatie: vereenvoudigde situatieschets, bron: Bardoeel, 2007

Uit: De Groene Amsterdammer, in Wijnberg, 2007

De netgeneratie & mediawijsheid

- De netgeneratie
 - Wat is de netgeneratie?
 - Het nieuwe leren
 - Technische mogelijkheden vs context
- De bouwstenen van mediawijsheid
 - Competenties en vaardigheden: het verschil
 - De bouwstenen voor mediawijsheid
 - Mediawijsheid en de vaardigheden van de netgeneratie
- de netgeneratie en media-educatie
 - Aansluiting mediawijsheid bij competenties netgeneratie
 - Mogelijkheden tot aanvulling door media-educatie

De Netgeneratie & Mediawijsheid

DE NETGENERATIE EN MEDIAWIJSHEID

3.1 De netgeneratie

- *Wat is de netgeneratie?*

Natuurlijk kun je niet altijd alle mensen uit dezelfde leeftijdscategorie over één kam scheren. Toch kunnen bepaalde gebeurtenissen of ontwikkelingen zo ingrijpend zijn en zoveel impact op een maatschappij hebben, dat ze een hele generatie beïnvloeden.

Met name op jongeren, die zich in de fase bevinden dat zij hun identiteit aan het ontwikkelen zijn en de wereld ontdekken, kunnen zulke ontwikkelingen een blijvend stempel drukken. Een oorlog of aanslag kan een voorbeeld van zo'n gebeurtenis zijn, maar ook een ontwikkeling als het ontstaan van een 24/7 informatiemaatschappij waarin reclameboodschappen zo vaak voorbij komen dat ze niet eens meer opvallen en waar iedereen bereikbaar is, altijd, en vooral ook overal.

De generatie geboren vlak na de tweede wereldoorlog werd getypeerd als de *babyboomers*. De generatie erna, opgegroeid tegen de achtergrond van de jaren '80 als *generatie X*. Voor de huidige generatie jongeren, geboren in het grofweg laatste decennium van de vorige eeuw, zijn vele verschillende benamingen in omloop. Typeringen variërend van negatief (*generatie copy-paste*, inzoomend op slechts één vermeend aspect van de generatie) tot neutraal (*de netgeneratie*, doelend op zowel het opgroeien in een **netwerkmaatschappij** als op hun manier van leven en leren: in **netwerken**) of zelfs uitgesproken positief (*generatie Einstein*, naar hun vermeende nieuwe manier van informatie ver-

werken gecombineerd met een vleugje rebellie). In dit onderzoek wordt de naam *netgeneratie* gehanteerd aangezien dit de meest neutrale benaming is. Bovendien heeft deze benaming zowel betrekking op de maatschappelijke ontwikkelingen -het ontstaan van een netwerkmaatschappij- als op de manier van leven en leren van de betreffende generatie.

Een verschil met voorgaande generaties is, dat de netgeneratie de enorme keuzevrijheid en het consumentisme niet meer ziet als iets waar zij een mening over moet hebben. Het is nu eenmaal zo, en je kunt beter kijken hoe je dat in jouw voordeel in kunt zetten. Een gevolg van die enorme keuzevrijheid is een drang naar collectiviteit. Zonder collectief kader raak je overdonderd door alle keuzemogelijkheden en verdrink je in je vrijheid. Een stevige basis is dus noodzakelijk; weten hoe je moet of kunt kijken, wat je kunt vinden en hoe je dat kunt interpreteren. Volgens sommige onderzoekers zijn jongeren zich bewust van die noodzaak. Zo ook Boschma en Groen in hun boek *Generatie Einstein*. Zij stellen de zaken naar mijn idee iets te simpel: De vercommercialisering van de maatschappij zorgt voor een overdaad aan mediaboodschappen, waardoor de jeugd automatisch 'mediasmart' wordt. Een exacte definitie van 'mediasmart' wordt niet gegeven, maar wel wordt vermeld dat die 'mediasmarte' jeugd *snapt van de hoed en de rand als het gaat om reclame en begrijpt wat de principes zijn, welke marketingtechnieken er zijn en wat de bedoeling ervan is.*²⁷ Tijdens de bijgewoone symposia kwam echter een heel ander beeld naar voren.

27. Boschma en Groen

NETWERKMAATSCHAPPIJ

Jan van Dijk definieert in 1991 in zijn gelijknamige boek de netwerkmaatschappij als een maatschappij die gestructureerd wordt door een combinatie van sociale- en medianetwerken op alle gebieden: individueel, organisatorisch en maatschappelijk.

Bron: Wikipedia

NETWERKEN

De huidige generatie jongeren leert in netwerken. Ze leren ontdekkend, door te doen en schakelen ten alle tijden hun netwerk in (vrienden, bekenden, boeken, etc.)

Bron: Wim Veen in *Generatie Einstein*

GENERATIE EINSTEIN

Boek waarin de generatie wordt geschetst die na 1980 is opgegroeid in de digitale informatiemaatschappij. In ▼

De Netgeneratie & Mediawijsheid

Zowel docenten als medewerkers van culturele instellingen erkenden dat een stevige basis om informatie te interpreteren noodzakelijk is in deze tijd. Uit hun verhalen bleek echter dat jongeren zelf zich van die noodzaak nauwelijks bewust zijn, of het idee hebben al over voldoende basis te beschikken. Met name het klakkeloos overnemen van informatie van het internet werd vaak aangehaald als een hekel punt.

Opvallend is, dat door de toenemende economische welvaart jongeren over het algemeen bijzonder kritisch zijn. Zowel bij het beoordelen van gebruiksvoorwerpen als van diensten. Het moet leuk, functioneel en goed zijn, en bovendien meteen beschikbaar, anders haken ze af of gaan naar een andere aanbieder. De kritische houding is er dus, maar de basiskennis ontbreekt blijkbaar.

Omdat de jongeren van de netgeneratie zijn opgegroeid in een zapcultuur met een overvloed aan beschikbare informatie, zijn zij vertrouwd geraakt met het idee dat je 'toch nooit alles kunt weten' en dat dat ook ok is.

Bovendien zijn zij gewend geraakt aan een *beeldcultuur* in plaats van een *woordcultuur*. Het is dus logisch dat zij ook andere vaardigheden ontwikkeld hebben. Een van de gevolgen is bijvoorbeeld dat zij in staat zijn om te gaan met *discontinue informatie*. Dat is informatie die niet lineair wordt aangeboden, maar in delen en op verschillende plekken en momenten. Jongeren hebben niet meer het volledige plaatje nodig. Omdat zij onbewust de opbouw van een verhaal doorzien zijn zij beter in staat het

geheel te begrijpen terwijl bepaalde stappen worden overgeslagen. Tijdens dit onderzoek werd door verschillende docenten het woord intuïtief gebruikt om dit onbewust doorgronden aan te duiden. Deze term is echter in deze context niet helemaal juist, er is namelijk een goede wetenschappelijke verklaring voor dit vermogen tot snelle doorgronding. Verderop in dit hoofdstuk zullen de vaardigheden van mediawijsheid benoemd worden. Tot die vaardigheden behoren onder andere *inductie* en *deductie*.

Een voorbeeld van *inductie* is dat je bijvoorbeeld na het zien van drie thrillers, het patroon van het concept 'thriller' snapt. Als je vervolgens tijdens het zappen een thriller voorbij ziet komen, pas je (onbewust) *deductie* toe: je herkent het patroon en koppelt wat je ziet aan wat je al weet over het concept "thriller". Vandaar dat je gerust even verder kunt zappen en later weer terug kunt keren zonder de draad kwijt te raken. Toch komt de term 'intuïtief' niet helemaal uit de lucht gevallen. Het is namelijk wel zo dat de netgeneratie nieuwe technologieën meer intuïtief benadert dan oudere generaties.* (z.o.z.)

- Het nieuwe leren

Om terug te komen op het kunnen omgaan met discontinue informatie: deze en andere nieuwe vaardigheden hebben geleid tot een wezenlijke verandering in de manier van leren van jongeren. Alleen al aan die verandering zou een hele scriptie gewijd kunnen worden. Hier zal echter volstaan worden met een korte karakterisering. Een veel gehoorde term is het nieuwe leren; een containerbegrip voor alle recente ontwikkelingen op het gebied van leren en lesgeven. Bijbehorende manieren van onderwijs zijn onder andere projectgestuurd,

▲ tegenstelling tot de generatie voor hen, Generatie X, is Generatie Einstein niet individualistisch maar collectivistisch ingesteld. Het opgroeien in de informatiemaatschappij heeft bij de generatie die na 1980 geboren is een manier van informatieverwerking teweeggebracht die meer overeenkomst vertoont met het creatief en multidisciplinair denken van Albert Einstein dan met het rationeel, logisch en lineair denken van Isaac Newton.

INDUCTIE

Het afleiden van een patroon van een kleine groep elementen om dit patroon vervolgens te generaliseren voor alle elementen in de set

DEDUCTIE

Het gebruiken van algemene principes om specifieke, individuele gevallen te verklaren

(vrij vertaald naar Potter, James, 2005)

De Netgeneratie & Mediawijsheid

probleemgestuurd, competentiegericht of cultuurgebaseerd onderwijs**. Het nieuwe leren gaat uit van een aantal basisprincipes:

- Leren gaat vanuit **behoefte** ► jongeren zijn van nature nieuwsgierig: *natuurlijk leren*
- Leren is altijd **subjectief** ► altijd afhankelijk van voorkennis en context, je interpreteert nieuwe kennis aan de hand van wat je al weet.
- Om kennis direct te kunnen toepassen is het zaak deze bij te brengen in de **omgeving** en **context** waar je die uiteindelijk nodig gaat hebben.
- **Geheel** als vertrekpunt, vervolgens kijken naar het deel (kennis die je voor dat geheel nodig hebt): *breinvriendelijk leren*.²⁸

Deze nieuwe manier van leren sluit aan op de manier van leren die jongeren van de netgeneratie zelf hebben ontwikkeld. Dit wordt ook wel *natuurlijk leren* of *lateraal leren* genoemd: het tegenovergestelde van het 'oude' lineaire leren. Tot nu toe werden leerlingen altijd geacht eerst in delen de theorie tot zich te nemen voordat ze zich met de praktijk bezig gingen houden. In *Generatie Einstein* wordt als metafoor een ladenkast gebruikt: leerlingen leren eerst een lade vol, voordat ze naar de volgende lade mogen, totdat de kast gevuld is. Een lineaire manier van leren waarbij je stapje voor stapje dichterbij het eindresultaat komt. Jongeren die zijn opgegroeid met bijvoorbeeld het internet en de non-lineaire structuur van webpagina's beginnen meteen met het geheel. Zij kijken wat ze willen bereiken en

beginnen met de praktijk. Ze leren ontdekkend en wanneer ze er niet uitkomen schakelen ze hun netwerk in. Dat kan een vriend of kennis, maar ook een encyclopedie of gebruiksaanwijzing zijn.

Onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat voorgaande generaties hun brein eenzijdig hebben gebruikt, voornamelijk de linkerhelft werd benut. Tot nu toe lag de nadruk altijd op theorie, luisteren en lezen. Het creatieve deel van de hersenen, dat zich afspeelt in de rechterhelft, werd vooral gezien als een leuke extra. De netgeneratie *pikt die draad weer op doordat zij, los van disciplines en vakken, zelf verbindingen leggen en uitstijgen boven de theorie*.²⁹

Het is dus niet alleen zo dat vernieuwde vormen van onderwijs noodzakelijk zijn om jongeren beter voor te bereiden op de huidige maatschappij door hen de vaardigheden te leren die deze gemedia-liseerde maatschappij van hen vraagt. Blijkbaar hebben jongeren zich die vaardigheden –in ieder geval gedeeltelijk- al eigen gemaakt doordat zij opgegroeid zijn in een van media doordrenkte maatschappij. **Zij zijn dus al gewend op deze nieuwe manier met informatie om te gaan en worden door verouderde onderwijsvormen gedwongen op een voor hen onnatuurlijke manier te leren.**

Het gaat er dus vooral ook om, aan te sluiten op de vraag van en bij de vaardigheden van de huidige generatie jongeren.

Dit gegeven zou best eens een goede verklaring kunnen zijn voor de enorm hoge cijfers qua schooluitval en motivatieproblemen. Ook andere problemen in het huidige onderwijs, zoals een toename van het aantal jongeren met dyslexie (zij denken in beelden in plaats van woorden) zouden hierdoor verklaard kunnen worden.

28. Boschma en Groen

29. Ibidem

*INTUÏTIE

Tijdens de studiedag visuele cultuur in de geesteswetenschappen noemde een docente een mooi voorbeeld van de intuïtieve benadering van media door jongeren: Zij had een nieuwe computer aangeschaft met een ander besturingssysteem. "Ik kon niets meer terugvinden" vertelde ze. "Mijn kinderen zitten nog op de basisschool, maar die voelden feilloos aan waar al die icoontjes voor stonden en na drie keer klikken hadden ze gevonden wat ik zocht."

** Voor meer informatie over deze manieren van onderwijs, zie ook de begrippen lijst achterin

De Netgeneratie & Mediawijsheid

- Technische mogelijkheden vs context

In Generatie Einstein wordt beschreven hoe volwassenen het nut en de functie van nieuwe media vaak verkeerd begrijpen en gebruiken. Dit is geen nieuw verschijnsel. In de geschiedenis is gebleken dat het voor volwassenen meer tijd kost zich de eigen kracht van een nieuwe technologie te realiseren dan voor jongeren. Volwassenen zien nieuwe ontwikkelingen immers vanuit het perspectief dat ze al kennen terwijl jongeren ermee opgroeien en vrijwel meteen de nieuwe mogelijkheden zien (zie ook **horseless carriage syndrome**” in hoofdstuk 2.1 op pagina 16).

Volwassenen verbazen zich over het algemeen meer over het technische vernuft achter een nieuw apparaat; voor jongeren is die techniek steeds meer onzichtbaar. Zij kijken vooral naar wat je ermee kunt. Is het leuk, is het nuttig, werkt het goed? Het komt dan ook regelmatig voor dat communicatiespecialisten iets bedenken vanuit de technische mogelijkheden van een apparaat en daarbij de (emotionele) context helemaal buiten beschouwing laten, met als gevolg dat het product niet aanslaat bij jongeren.

Dit is ook een beetje wat er in het onderwijs aan de gang is. Op veel scholen zie je dat docenten zich heel erg blind staren op de eindeloze mogelijkheden die techniek als middel biedt voor hun vak. Ze laten daarbij echter de context, en daarmee de mogelijkheden om te komen tot *cognitieve mediawijsheid*, buiten beschouwing. Zij vergeten zich de vraag te stellen “Waarom zet ik media in op dit moment, wat is de meerwaarde van het gebruik van media bij deze specifieke opdracht?”

MANIEREN VAN LEREN

Homo Sapiens	Homo Zappiens
normale snelheid	hoge snelheid
mono-tasking	multi-tasking
lineaire benadering	non-lineaire benadering
focus op leesvaardigheid	focus op iconische-/beeldvaardigheden
individueel	verbonden in netwerk
competitie	samenwerking
leren door te absorberen	leren door te zoeken en proberen
scheiding tussen leren en spelen	leren door te spelen
learning by internalizing	learning by externalizing
realiteit	fantasie

Figuur 4, Homo Sapiens vs Homo Zappiens. Bron: Veen en Vrakking, 2006

Figuur 5, Homo Zappiens at Work. Bron: Veen en Vrakking, 2006

TECHNIEK VS (EMOTIONELE) CONTEXT

Een helder voorbeeld hiervan in Generatie Einstein: De komst van een (urenlange) adventure game op de mobiele telefoon zodra de technische mogelijkheden dit toelieten. Hierbij werd totaal voorbijgegaan aan de emotionele context van de adventure game (samen met vrienden op de bank) en die van een spel op je mobiel (tijdverdrijf, bijvoorbeeld tijdens het wachten op de bus)

De Netgeneratie & Mediawijsheid

3.2 De bouwstenen voor mediawijsheid

- Competenties en vaardigheden

Wanneer je je bezighoudt met nieuwe vormen van onderwijs en met name met media-educatie en mediawijsheid, stuit je onvermijdelijk op de begrippen *competentie* en *vaardigheid*. Bestaat er nog een verschil tussen die twee, en zo ja waarin onderscheiden zij zich dan van elkaar? Het woordenboek beschrijft **vaardigheid** simpelweg als *bekwaamheid*. **Competentie** wordt geduid als de kennis die de taalgebruiker van zijn moedertaal heeft en die hem in staat stelt op correcte wijze en in een situatie passende zinnen in die taal te vormen en te begrijpen volgens de bedoeling.³⁰ Wanneer je taal breed interpreteert en de definitie betreft op de gemedialiseerde maatschappij, kun je *taalgebruiker* vervangen door *mediagebruiker* en *moedertaal* door *de taal van de media*. Het gaat dus om het betekenisvol kunnen verzenden en ontvangen van informatie.

Volgens de Wikipedia is een **competentie** *een bepaalde vaardigheid of kennis die aansluit bij de eisen die aan een functie gesteld worden*. Een **vaardigheid** is *het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren of een probleem juist op te lossen*.³¹

In dit onderzoek zal met **vaardigheid** *bekwaamheid* aangeduid worden: het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren. Vaardigheid slaat terug op een vast te definiëren eigenschap. **Competentie** daarentegen, is context afhankelijk. Het gaat hier eveneens om kennis of vaardigheden, maar dan toegepast *in een bepaalde context op een bepaalde manier*.

- Competenties en vaardigheden:

De bouwstenen voor mediawijsheid

Tijdens het verzamelen van de bouwstenen waaruit mediawijsheid is opgebouwd bleken in verschillende theorieën verschillende bouwstenen benoemd te worden. Bij nader onderzoek, bleken deze elkaar niet uit te sluiten. Sterker nog, ze bleken elkaar juist te bevestigen en te overlappen. Jenkins benadrukt in *The MacArthur White Paper* dat de bouwstenen voor (nieuwe) mediawijsheid, met name bestaan uit *sociale vaardigheden* die ontwikkeld worden door *samenwerking* en *netwerken*.³² De bouwstenen die hij benoemt vallen volgens mijn definitie onder *competenties*; ze zijn namelijk context afhankelijk.

De bouwstenen die door James Potter worden beschreven in de derde editie van *Media Literacy* reken ik tot de *vaardigheden*. Het gaat hier om pure, vast te definiëren bekwaamheden die niet contextafhankelijk zijn. Zoals gezegd sluiten de bouwstenen van Jenkins en Potter elkaar niet uit.

30. Guido Geerts en Ton den Boon, Van Dale: *Groot woordenboek der Nederlandse taal* (Utrecht: Van Dale Lexicografie, 1999)
31. Wikipedia, 2007
32. H. Jenkins, *MacArthur White Paper: Confronting The Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. (z.p: The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, 2006)

MEDIA LITERACY

Jan Potter kent in zijn boek precies de tegenovergestelde waarden toe aan de begrippen *competentie* en *vaardigheden* (*competency* en *skills*) ten opzichte van dit onderzoek. Om zijn definitie te illustreren vergelijkt hij de bouwstenen van mediawijsheid met leren lezen: Eerst leer je de techniek van het lezen (woorden herkennen, uitspraak, betekenis toekennen). Dit zijn "competenties" die leiden tot het kunnen lezen van een tekst, ofwel de door mij benoemde vaardigheden: onafhankelijk van context. Vervolgens ga je begrijpend lezen en ga je trainen op "vaardigheden", zoals het halen van meer betekenis uit alinea's en verhalen, ofwel de door mij benoemde competenties: afhankelijk van context. Volgens Potter is mediawijsheid meer gericht op het trainen van de laatste, hier dus aangeduid als competenties.

Bron: Potter, 2005

De Netgeneratie & Mediawijsheid

De zeven vaardigheden die Potter benoemt als de bouwstenen van mediawijsheid:

- 1. Analyse** - Een boodschap opbreken in betekenisvolle elementen
- 2. Evaluatie** - De waarde van een element beoordelen door het aan een bepaalde standaard te toetsen (veronderstelt ook herkenning)
- 3. Groeperen** - Bepalen welke elementen overeenkomen; bepalen welke elementen verschillen
- 4. Inductie*** - Een patroon afleiden van een kleine groep elementen, dit patroon vervolgens generaliseren voor alle elementen in de set
- 5. Deductie*** - Algemene principes gebruiken om specifieke (bijzondere) gevallen te verklaren
- 6. Verbinden** - ('Synthese') Elementen samenvoegen in nieuwe structuur
- 7. Abstraheren** - ('Samenvatten') Creëren van een korte, heldere en accurate beschrijving van de essentie van een 'boodschap' in een kleiner aantal 'woorden' dan de boodschap zelf **33**

Opvallend is dat deze vaardigheden allemaal zijn in te delen bij de cognitieve en reflectieve vaardigheden. Dit zijn de vaardigheden waar momenteel nauwelijks aandacht aan besteed wordt. Waarschijnlijk heeft de netgeneratie een aantal van deze vaardigheden onbewust al ontwikkeld (zoals in het voorbeeld van *inductie* en *deductie* in de vorige paragraaf). Om ze te kunnen toepassen en optimaal te kunnen benutten is het echter zaak jongeren hier bewust van te maken door middel van media-educatie. Bovendien is om deze vaardigheden toe te kunnen passen achtergrondkennis nodig ter verdieping.

De bouwstenen die door Jenkins worden beschreven, reken ik tot de competenties. Het gaat hier om kennis en vaardigheden, toegepast in een bepaalde context op een bepaalde manier. De elf competenties die Jenkins benoemt als de bouwstenen van mediawijsheid:

- 1. Spelen** — het vermogen om te experimenteren met je omgeving als een vorm van probleemoplossen
- 2. Performance** — het vermogen om alternatieve identiteiten aan te kunnen nemen met als doel improvisatie en ontdekking
- 3. Simulatie** — het vermogen om dynamische modellen van 'real-world' processen te interpreteren en ook zelf te construeren
- 4. Toe-eigenen** — het zelf, op zinvolle wijze kunnen combineren, hergebruiken en hergroeperen van media content
- 5. Multitasken** — het vermogen je omgeving te scannen/ observeren en waar nodig je focus te verschuiven naar prominente details (veronderstelt het kunnen stellen van prioriteiten)
- 6. Verspreid leervermogen** — het vermogen tot betekenisvolle interactie met 'gereedschappen' (media) als verlengde van je mentale capaciteiten.
- 7. Collectieve Intelligentie** — het vermogen kennis samen te voegen en te vergelijken met die van anderen om een gezamenlijk doel te bereiken
- 8. Oordelen** — Het vermogen de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van verschillende informatiebronnen in te schatten
- 9. Transmedia Navigatie** — Het vermogen transmediaal de stroom van verhalen en informatie te (blijven) volgen
- 10. Netwerken** — Het vermogen informatie te zoeken, verbinden en verspreiden
- 11. Onderhandelen** — Het vermogen je door verschillende communities te bewegen, verschillende perspectieven te onderscheiden en respecteren en alternatieve normen begrijpen en hanteren **34**

33. Vrij vertaald naar J. Potter, *Media Literacy: Third edition.* (Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 2005)

34. Vrij vertaald naar Jenkins

* *Inductie & Deductie:*
Zie ook hoofdstuk
3.1, p18

De Netgeneratie & Mediawijsheid

MEDIAWIJSHEID

Vaardigheden ►	Analyse	Evaluatie	Groeperen	Inductie	Deductie	Verbinden ("synthese")	Abstraheren/ Samenvatten ("kern")
Competenties ▼							
Spelen	X		X			X	
Performance	X	X		X	X		
Simulatie	X	X	X	X	X	X	X
Toeigenen	X	X	X			X	X
Multitasken	X	X	X	X	X		X
Verspreid leervermogen	X	X	X				X
Collectieve Intelligentie	X	X				X	X
Oordelen	X	X	X	X	X	X	X
Transmedia Navigatie	X	X	X	X	X	X	X
Netwerken	X	X	X			X	X
Onderhandelen	X	X		X	X	X	

Tabel 2, De verhoudingen tussen de vaardigheden en competenties waaruit mediawijsheid is opgebouwd. Bron: Bardeel, 2007

Het doel van deze tabel is niet volledigheid. Wellicht zijn er ook voorbeelden te bedenken, die hier over het hoofd zijn gezien, waarbij bijvoorbeeld de vaardigheden *evaluatie* en *inductie* wèl een rol spelen bij de competentie 'spelen'. Wat deze tabel tracht aan te tonen, is **hoezeer deze cognitieve vaardigheden van belang zijn voor, en geïntegreerd zijn in, de competenties waaruit mediawijsheid is opgebouwd.**

De Netgeneratie & Mediawijsheid

Mediawijsheid	Vaardigheden netgeneratie
Spelen	Gebruiken van strategieën voor probeemoplossen/leren door te spelen/ fantasie/ actief leren
Performance	Fantasie/ leren door te zoeken en proberen
Simulatie	Fantasie/ focus op iconische-/beeldvaardigheden
Toeeigenen	Fantasie
Multitasken	Hoge snelheid, gewend aan multi-taken, non-lineaire benadering
Verspreid leervermogen	
Collectieve Intelligentie	Samenwerking/ leren door uitleggen aan anderen
Oordelen	
Transmedia Navigatie	
Netwerken	Samenwerking/ verbonden in netwerk/ Enquiry based approaches
Onderhandelen	

Tabel 3, Mediawijsheid en de vaardigheden van de netgeneratie. Bron: Bardeel, 2007
Vaardigheden afkomstig uit Veen, 2006

Wat kan hieruit geconcludeerd worden?

De vaardigheden die Wim Veen in *Homo Zappiens* benoemt als karakteristiek voor de netgeneratie, sluiten bijna naadloos aan bij de bouwstenen waaruit mediawijsheid is opgebouwd. Zoals eerder aangetoond zijn **cognitieve vaardigheden** de basis van

deze bouwstenen en tevens het **hoofddoel** van media-educatie. Kennis (technisch instrumenteel en inhoudelijk) en mentaliteit (motivatie en attitude) zijn **randvoorwaarden**, evenals technisch instrumentele vaardigheden.

- Het belangrijkste is de **samenhang** tussen de 3 pijlers *kennis, vaardigheden en mentaliteit*.
- Kennis, mentaliteit en praktische vaardigheden zijn randvoorwaarden ► om zeker te weten dat aan de randvoorwaarden voldaan is/ kan worden is het belangrijk een nulmeting te doen bij aanvang van media-educatie
- Cognitieve/reflectieve vaardigheden zijn het **hoofddoel** van media-educatie
- Veel van de cognitieve vaardigheden komen overeen met vaardigheden die de netgeneratie al heeft, of waar de netgeneratie in ieder geval aanleg voor heeft.
- De randvoorwaarden (kennis, mentaliteit en praktische vaardigheden) zijn niet altijd vanzelfsprekend, net zo min als reflectieve vaardigheden. Met name aan inhoudelijke kennis en attitude (kritische houding) schort het nogal eens.

De Netgeneratie & Mediawijsheid

3.3 De netgeneratie en media-educatie

- In hoeverre sluit mediawijsheid al aan bij de competenties van de netgeneratie, en waar zou door middel van media-educatie nog extra aandacht aan besteed moeten worden?

Omdat de netgeneratie leert door te zien, doen, ervaren, samenwerken en spelend problemen op te lossen, is de meest effectieve manier om hen mediawijs te maken, hen zelf aan de slag te laten gaan met media. Technisch-instrumentele vaardigheden zijn daarvoor een randvoorwaarde. Dit zijn de vaardigheden die nodig zijn voor de manier van leren die zij ontwikkeld hebben. Door de randvoorwaarden te creëren voor de voor hen meest natuurlijke manier van leren, leg je de basis om het doel (bewust, kritisch en creatief omgaan met media) te bereiken.

Er moet echter wel voor gewaakt worden dat door alle aandacht voor die technisch-instrumentele kant, het hoofddoel niet uit het oog verloren wordt. Dat is op dit moment wel vaak het geval. Er zou in het VO meer aandacht moeten zijn voor cognitieve, en vooral reflectieve vaardigheden: dit is de basis waarop mediawijsheid gebouwd wordt! Een groot aantal cognitieve vaardigheden kan onbewust ontwikkeld worden maar reflectieve vaardigheden moeten vaak wat meer gestimuleerd worden.

Zoals in hoofdstuk 3.1 geschetst wordt worden veel vaardigheden onbewust ontwikkeld en gebruikt (Bijvoorbeeld het om kunnen

gaan met discontinue informatie omdat je onbewust de opbouw van een verhaal doorziet). Het is van belang dat jongeren zich hier bewust van worden, willen zij uiteindelijk beschikken over alle bouwstenen voor mediawijsheid. Met het oog op reflectie is dit bewustzijn van belang zodat jongeren beseffen waarom zij bepaalde informatie sneller snappen, zich eigen maken, of op een bepaalde manier interpreteren. Hierdoor kunnen zij deze vaardigheden ook bewust inzetten.

Foto: Egon van Hooft

'Digital Immigrants talk
with an accent for the
rest of their life.'

Alan November

4. Onderzoek

- Onderzoeksopzet
 - **Methodebeschrijving**
- Hiaten in het voortgezet onderwijs
 - **Hiaten in het beleid**
 - **Hiaten in de onderwijspraktijk**
- Adviezen mogelijke invulling hiaten
 - **Adviezen beleid**
 - **Adviezen onderwijspraktijk**
 - **Aanvullende rol culturele instellingen**

4.1

ONDERZOEKSOPZET

In dit hoofdstuk worden de **hiaten** die nog bestaan in het VO op het gebied van media-educatie blootgelegd. Dit blootleggen van hiaten gebeurt aan de hand van zowel theorie als praktijkonderzoek. Onder theorie wordt verstaan wetenschappelijke literatuur, beleidsstukken & verslagen uit de praktijk. Het praktijkonderzoek heeft bestaan in gesprekken met docenten die ik heb ontmoet op studiedagen, symposia, tijdens mijn stages bij Digital Playground en Dalton Den Haag, en scholen die ik heb bezocht. De bezochte scholen zijn cultuurprofiel scholen die zich specifiek op het gebied van media hebben geprofileerd. Op het eerste gezicht zijn deze scholen misschien niet zo geschikt om de hiaten in het VO bloot te leggen. Zij zijn immers niet representatief voor het algehele VO in Nederland. Toch bleek bij de bezoeken dat ook zij nog heel erg aan het zoeken zijn naar de juiste vorm & inhoud voor media-educatie. En omdat zij hier al enige tijd in de praktijk mee bezig zijn, hebben ze een heel behoorlijk zicht op de praktische obstakels en bestaande hiaten.

Natuurlijk zijn in de literatuur over dit onderwerp reeds een groot aantal hiaten geconstateerd en adviezen geformuleerd over zaken die ook tijdens dit onderzoek in de praktijk naar voren kwamen. Om dubbele constatering en adviezen te voorkomen zullen deze hiaten en adviezen benoemd en vervolgens aangevuld en

geïllustreerd worden met de constatering en uit dit onderzoek.

De methodebeschrijving, vragenlijsten, algemene informatie over de bezochte scholen en registraties van de interviews en gesprekken zijn te vinden in de bijlagen vanaf pagina 53.

Zowel bij het constateren van hiaten als bij het formuleren van adviezen om deze op te vullen wordt onderscheid gemaakt tussen zaken op beleidsniveau en zaken in de onderwijspraktijk.

HIAAT

Plaats waar iets ontbreekt, leemte. Met de term wordt niet bedoeld op incidentele praktische problemen waar één individuele school tegenaan loopt, maar structurele zaken die nog ontbreken of waar men in het VO in het algemeen tegenaan kan lopen bij de implementatie van media-educatie in het curriculum.

4.2

HIATEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Aangezien er meerdere partijen, op verschillende niveaus, betrokken zijn bij en verantwoordelijkheid dragen voor het verbeteren van media-educatie in het voortgezet onderwijs in Nederland, bestaan er adviezen en hiaten op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken. Iedere partij die probeert een oplossing voor het probleem te formuleren, heeft weer een ander belang. Vandaar dat bij het formuleren van oplossingen vele uiteenlopende invalshoeken gebruikt worden en er door verschillende partijen op uiteenlopende punten de nadruk wordt gelegd. Dit onderzoek zal zich beperken tot de tweedeling onderwijs en beleid, omdat dit de twee belangrijkste niveaus zijn waarop de discussie zich afspeelt. Verdere nuances bevinden zich binnen deze niveaus en zullen dus niet apart vermeld worden.

Hiaten in het beleid

Al jarenlang proberen verschillende partijen in Nederland tot gedegen beleidsvorming te komen rond jongeren en media. Er zijn zelfs een speciale stuurgroep en een platform media-educatie opgericht. Deze hebben echter niet geleid tot de gewenste verbeteringen of veranderingen en zijn inmiddels opgeheven. Ook het NIZW Jeugd kwam met een initiatief. Rond 2004 hebben zij, samen met een aantal partners, gewerkt aan de oprichting van het Jeugd en Media Instituut (JMI). Dit moest een onafhankelijk,

nationaal instituut worden waarin kennis, expertise en informatie over jeugd, media en opvoeding structureel verzameld, bewerkt en verspreid zouden worden. Dit initiatief om de versnippering van initiatieven op het gebied van jeugd en media tegen te gaan kreeg echter in het advies van de Raad van Cultuur van 2005 een negatief advies.*

Dit advies van de Raad voor Cultuur met aanbevelingen voor aanpassingen en aandachtspunten voor het beleid omtrent media-educatie was al het tweede sinds 1996. In de reactie hierop van het kabinet (oktober 2006) werd beaamd dat de samenwerking en transparantie van verschillende initiatieven verbeterd zou moeten worden. Met betrekking tot het advies van de Raad om media-educatie op te nemen in de kerndoelen van het onderwijs schreef minister van der Hoeven, namens het kabinet, echter dat “de kerndoelen in het primair en het voortgezet onderwijs reeds ruim voldoende aanknopingspunten bieden om leerlingen mediawijs te maken”.³⁵

Daar heeft het kabinet gelijk in, maar in de praktijk blijkt het zo niet te werken. Middelbare scholen hebben te kampen met overvolle agenda's. Veel docenten hebben de grootste moeite alle kerndoelen en eindtermen te halen. Voor het zelf bedenken en opzetten van nieuwe, mediagerelateerde projecten is simpelweg geen tijd. Bovendien is er vaak ook niet de expertise om dit te realiseren. “Het huidige beleid in Nederland getuigt niet van een gefundeerde, heldere visie en leidt slechts tot ad hoc maatregelen en incidentele

35. Maria van der Hoeven, *Mediawijsheid: burger-schap in de informatie-maatschappij* (Den Haag, Ministerie van OVC, 2006)

NIZW

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

* In plaats daarvan pleitte de Raad voor de projectmatige netwerkgedachte. Expertise van bestaande relevante instellingen en organisaties moesten per project aan elkaar gekoppeld worden waarbij ‘van onderop’ gewerkt zou worden zodat burgers als actieve mediagebruikers hun bijdrage aan de samenleving kunnen realiseren.

In hetzelfde advies werd echter wel geconcludeerd dat de bestaande constellatie van organisaties op dat moment werd gekenmerkt door gebrekkige onderlinge kennisoverdracht, geringe continuïteit en het ontbreken van een duidelijke visie.

Bron: www.jeugd-en-media-instituut.nl

experimenten” schrijft Martine Brinkhuis.³⁶ Tijdens dit onderzoek bleek de praktijk inderdaad gekenmerkt te worden door incidentele initiatieven. Het ontbreken van een eenduidig beleid lijkt de hoofdoorzaak te zijn.

De politiek is er tot op heden niet in geslaagd een dergelijk beleid te formuleren. Zolang dit er niet is, is het voor scholen ook moeilijk media-educatie in het curriculum op te nemen. Dat bleek ook uit gesprekken met docenten: er is altijd tijd te weinig dus zaken die in kerndoelen en eindtermen vastgelegd zijn krijgen logischerwijs voorrang. Natuurlijk zijn er scholen waar, dankzij de (vrijwillige) inspanningen en toevallige expertise binnen het team onderdelen ontwikkeld worden op het gebied van media-educatie die tegelijkertijd aansluiten bij bestaande kerndoelen en eindtermen. Dit zijn echter uitzonderingen en niet iedere school heeft hier de middelen of de expertise voor. In de praktijk gaat meestal het nastreven van de huidige kerndoelen en eindtermen ten koste van activiteiten op cultureel, creatief en maatschappelijk gebied zoals media-educatie, die vaak als “extra” beschouwd worden.

In 1998 definieerde de Sociaal Economische Raad (SER) de media als onderdeel van ICT. De termen media en media-educatie verdwenen als het ware in het begrip ICT. ICT werd vervolgens als doel op zich beschouwd, waardoor de kritische reflectie op media-inhouden nog meer naar de achtergrond verdween dan daarvoor al het geval was.³⁷ Inmiddels zijn we bijna tien jaar verder. Er zijn

een aantal heel vruchtbare initiatieven ontwikkeld en het proces is nog in volle gang, maar nog steeds ontbreekt het structureel aan kritische reflectie op media-inhouden.

Wat ook opvalt is dat een brede discussie over kwaliteitscriteria van digitale jongerenproducties ontbreekt. Volgens Brinkhuis zou de oorzaak daarvan kunnen liggen in het ontbreken van onafhankelijke instanties die zich primair bezighouden met het creëren, stimuleren en beschermen van een digitaal domein voor de jeugd.³⁸

Een veelgehoorde term in de discussie over mediawijsheid is ‘de digitale kloof’. Daarmee wordt bedoeld op de ongelijkheid in mogelijkheden tot participatie in de gemedialiseerde maatschappij. De nadruk ligt daarbij op dit moment de nadruk heel erg op de *toegang tot de technologische middelen* om dit te bewerkstelligen. Daarmee wordt het aspect van *mogelijkheden om de culturele competenties en sociale vaardigheden* op te doen die nodig zijn om volwaardig te kunnen participeren in de gemedialiseerde maatschappij over het hoofd gezien.³⁹ En dat, terwijl de Raad voor Cultuur al in haar advies in 1996 stelde dat de eenzijdige focus op de technisch-instrumentele kant van ICT tegengegaan zou moeten worden.

36. Brinkhuis

37. Ibidem

38. Ibidem

39. Jenkins

Hiaten in de onderwijspraktijk

Buiten de zaken die vanuit de overheid bepaald worden, liggen er nog oneindig veel mogelijkheden bij scholen zelf tot het ontplooiën van initiatieven om leerlingen mediawijs te maken. Op dit moment worden die mogelijkheden maar ten dele benut. Zoals beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk, leeft het onderwerp media-educatie momenteel zeker, zowel in het maatschappelijke debat als in de praktijk. Ondanks deze levendigheid wordt de praktijk van media-educatie gekenmerkt door (hoofdoorzaken):

- gebrekkige onderlinge kennisoverdracht
- geringe continuïteit (en effectiviteit)
- ontbreken duidelijke visie ⁴⁰

Met betrekking tot het laatste punt viel tijdens dit onderzoek ook op dat het verschil in visie tussen onderwijs & culturele instellingen erg groot was. Culturele instellingen bleken over het algemeen al veel verder in het ontwikkelen van een visie op en ideeën omtrent de bedoeling en invulling van media-educatie. Dit verschil is niet heel verwonderlijk, aangezien culturele instellingen vaak sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij dan het onderwijs. Zij zijn ook niet gebonden aan vergelijkbare kerndoelen en eindtermen als het onderwijs. Bovendien is het onderwijs nog altijd aanbodgericht, terwijl culturele instellingen een product moeten verkopen en dus vaak meer vraaggericht werken. In hoofdstuk 5 zal hier dieper op ingegaan worden.

In hoofdstuk 2 werd de overgang van schrift- naar beeldcultuur besproken. Momenteel overheerst in de klas nog de cultuur van het woord en het schrift. Buiten school wordt echter de beeld- en mediacultuur steeds dominanter. Scholen hollen vaak achter de feiten aan. De didactische toepassingen van het beeld kunnen heel waardevol zijn, maar het streven in het onderwijs blijft om ze zo snel mogelijk in woorden om te zetten. Er is in de klas ook nauwelijks aandacht voor het mediagedrag van jongeren. Een van de oorzaken volgens een docent is, dat het aanbod te groot is.

*“Je gaat niet praten over een programma dat maar een paar kinderen gezien hebben”.*⁴¹

Ook het daadwerkelijk gebruik van nieuwe media als de computer en internet is op veel scholen nog niet echt ontwikkeld. In dit geval zijn de middelen (computers, breedband verbinding) meestal aanwezig, maar er zit geen structuur in het gebruik ervan. Uit opmerkingen van docenten blijkt dat opdrachten vaak niet stroken met nieuwe vaardigheden van jongeren. Jongeren op hun beurt hebben vaak kritiek op de manier waarop de computer wordt ingezet.

*“Bij ons op school mag je niks. We mogen niet eens surfen want er zit een filter op, en dat houdt alles tegen.”*⁴²

Ondanks de talloze, vaak incidentele initiatieven en projecten is er nog steeds geen sprake van structurele aandacht voor media-educatie. Het is ook nog geen vast onderdeel van het curriculum op Nederlandse scholen.

40. Raad voor Cultuur. *Mediawijsheid: De ontwikkeling van nieuw burgerschap: Advies Raad voor Cultuur* (Den Haag: Raad voor Cultuur, 2005)

41. Brinkhuis

42. Ibidem

Merel de Korte, docent CKV en tekenen op het Jan Tinbergen College in Roosendaal:

“We kiezen de projecten voor kunst en cultuur wel heel bewust uit, maar het is nog niet in zoverre geïntegreerd dat het in al ons onderwijs structureel terugkomt. Dat willen we wel, maar op dit moment ontbreekt het ons ook gewoon nog aan de knowhow. Ik ben heel erg van het eigen opdrachten verzinnen, maar soms als je in een jaar zit waarin je 14 verschillende klassen hebt dan wil je ook wel eens gewoon een boek hebben waar het instaat. Dan kun je alsnog wat daaruit halen en het zelf aanpassen, maar zo’n basis zou wel een uitkomst zijn. Wat ik het moeilijkste vind aan het maken aan opdrachten is het verschil in niveau tussen leerlingen onderling. Het is vaak heel moeilijk opdrachten te bedenken die bij ieders niveau aansluiten.”

Ook in de praktijk bij Digital Playground bleek dat veel docenten dit gebrek aan structuur als een serieus gemis ervaren. Workshop-leiders vertelden dat zij dagelijks de vraag van docenten krijgen hoe zij media-educatie beter, en vooral *structureel* in kunnen bedenken in het curriculum van de school. Op scholen ligt de nadruk bij media-educatie nog overwegend op de ontwikkeling van technisch- instrumentele vaardigheden bij de leerlingen, zoals het leren gebruiken van computers, software en internet als functionele gereedschappen. Uiteraard zijn deze vaardigheden van belang, maar er is veel meer nodig.⁴³ Naast het technisch gebruik van media zijn inmiddels het creëren, verspreiden en delen van media-inhouden minstens even belangrijk geworden.

Het produceren en consumeren van media zijn immers niet langer gescheiden terreinen. Met name jongeren zijn erg bedreven in de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden om zichzelf te profileren en informatie te delen. Jongeren zijn actief bezig met het combineren van teksten, geluiden en beelden in het digitale domein en doen dat overwegend op een heel intuïtieve manier. Tijdens één van de symposia, het *platform voor educatie en ICT*, vertelde een onderwijsdeskundige over een experiment waarin jongeren ongelimiteerd internet kregen aangeboden: Er bleek vijf keer zoveel content geüpload als gedownload te worden.

Het ontbreekt jongeren echter vaak aan een kritische blik, het vermogen tot verdieping en kennis over de grammatica van het beeld. Ook achtergrondkennis over de werking van media en mediageschiedenis komen vrijwel niet aan bod. Volgens Brinkhuis zou bijvoorbeeld het begrip **mediacratie** een vast onderdeel moeten zijn van media-educatie.⁴⁴

Een ander probleem, dat misschien beter onder de noemer ‘oorzaak’ dan ‘hiaat’ geschaard kan worden maar dat wel structureel in het VO in Nederland aanwezig is, is het *imago* van audiovisuele vorming. Het belang van dit vak wordt vaak gebagatelliseerd. Het vak wordt afgedaan als iets voor de sectie beeldende vorming, die al decennia lang met het imago van pretvak kampt. Dit is, zoals eerder beschreven, met name te wijten aan de schriftcultuur, waarin de nadruk ligt op theorie, luisteren en lezen. Het creatieve (rechter) deel van de hersenen wordt daarin vooral beschouwd als “leuke extra”.

43. Brinkhuis.

44. Ibidem.

MEDIACRATIE

nep-Grieks voor:
“regering door de media”

Uitdrukking van de idee dat democratische landen vooral geregeerd worden door diegenen die de macht hebben om via de media de publieke opinie te beïnvloeden. Vaak wordt ook met dit begrip bedoeld dat het de media zelf (als collectieve actor) zijn die de macht hebben in een land.

Bron: wikipedia

4.3

ADVIES INVULLING HIATEN

en de mogelijke rol van culturele instellingen daarbij

Advies met betrekking tot beleid

Hoewel aan het advies tot opname van media-educatie in de kerndoelen van het VO tot op heden nog geen gehoor is gegeven, vormt dit de basis voor een succesvolle invoering van media-educatie in het VO. Om dit mogelijk te maken zal de rijksoverheid echter eerst een samenhangende visie op mediawijsheid moeten ontwikkelen, over de gehele breedte van haar beleid.

Naast het opnemen van media-educatie in de kerndoelen van het onderwijs, zou ook gegarandeerd moeten worden dat middelbare scholen waar nodig de expertise en de middelen in huis kunnen halen om dit te realiseren. Tijdens de bezoeken aan scholen in het kader van dit onderzoek, bleek dat het aanstellen van een centraal persoon met expertise op het gebied van media in de praktijk erg goed werkt. (Op dit fenomeen, de *mediacoach*, zal verder op ingegaan worden in het advies voor scholen in het volgende hoofdstuk.) Het leek een voor de hand liggende oplossing dit principe via overheidsbeleid in het gehele VO te stimuleren. Bij nader onderzoek bleek, dat dit door de Raad voor Cultuur in 2005 ook al aan het kabinet geadviseerd was. De Raad voor Cultuur schrijft hierover:

(...) de Raad is voorstander van mediacoaches op scholen, waardoor scholen in de gelegenheid zijn aandacht te geven aan mediawijsheid zonder dat het hoeft te leiden tot een nieuw vak of tot gedetailleerde uitwerking in kerndoelen en eindtermen. Mediacoaches fungeren als spreekwoordelijke spin in het web: zij inspireren, faciliteren en begeleiden vakdocenten, en initiëren mediaprojecten in samenwerking met buitenschoolse partijen. In het kader van het decentraliseringsproces dat de overheid ten aanzien van het onderwijs doorvoert, voert een verplichting mediacoaches aan te stellen te ver. Wel zou een premie kunnen worden gezet op scholen die zich in dit opzicht actief tonen. Overigens zouden mediacoaches ook elders dan in het onderwijs kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld in de zorgsector, bij openbare bibliotheken of ter ondersteuning van lokale netwerken (waartoe ook scholen weer behoren). Om in de behoefte aan mediacoaches te voorzien, kan het HBO op korte termijn specifieke applicatiecursussen ontwikkelen. Tevens verdient aanbeveling dat universiteiten een onderwijsaantekening media introduceren voor studenten van relevante studierichtingen.*

Met name dat laatste punt is heel belangrijk: het opleiden van nieuwe docenten. Zelfs als er op scholen de wil en draagkracht is, ontbreekt het vaak aan knowhow. Op dit moment richt de voorbereiding van docenten zich nog te veel op het traditionele onderwijs. Leraren in opleiding moeten voorbereid worden op nieuwe concepten van leren en begeleiden van leren.⁴⁵ Wellicht kan er bijvoorbeeld in samenwerking met meerdere

45. Veen en Jacobs

* Dit lijkt wellicht tegenstrijdig met het eerdergenoemde advies tot verwerking van media-educatie in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs.

Er wordt echter niet bedoeld dat die verwerking nu niet meer nodig is, maar dat, mocht dit niet haalbaar zijn, de mediacoach compensatie kan bieden.

partijen gewerkt worden aan de herinrichting van lerarenopleidingen. In dit kader zou ook het opzetten van een vakopleiding docent media-educatie of audio-visuele vorming geen overbodige luxe zijn.

Een ander punt dat door de Raad voor Cultuur als algemeen punt wordt genoemd kwam ook specifiek in de onderwijspraktijk meerdere malen naar voren, namelijk het **auteursrecht**. Om te voorkomen dat door de toenemende digitale distributie het auteursrecht geschonden wordt, stelt de Raad voor Cultuur voor de wetgeving hieromtrent nog eens onder de loep te nemen. Dat dit nog niet zo'n gek idee is, bleek uit de praktische problemen die veel docenten bleken te hebben bij het gebruiken en vertonen van materiaal. Een docent van de UvA omschreef het, tijdens de studiedag voor Visuele Cultuur in de Geesteswetenschappen als een twintigste eeuwse wet, toegepast op de eenentwintigste eeuw. Veel bepalingen in die wet sluiten niet meer aan op de huidige maatschappij en de huidige technologische ontwikkelingen.* Een aantal deelnemers aan de studiedag had soortgelijke ervaringen. Tips en ideeën werden uitgewisseld over hoe dit soort maatregelen te omzeilen zijn. Het feit echter dat dit soort obstakels blijkbaar vaker voorkomt, geeft wel aan dat de huidige wetgeving wellicht inderdaad achterloopt op de technologische mogelijkheden.

Om te komen tot een helder, eenduidig beleid, zou het goed zijn

de verantwoordelijkheid voor het beleidsprogramma mediawijsheid bij een centraal punt te leggen. De Raad voor Cultuur stelt bijvoorbeeld voor de minister OCW de directe verantwoordelijkheid hierover te geven. Deze verantwoordelijke moet ook zorgen voor afstemming met andere departementen, zodat al het beleid vanuit dezelfde visie wordt gevoerd. Het ministerie van OCW is via het 'ICT-regieorgaan' ook betrokken bij innovatiebeleid. Zij zouden ervoor moeten zorgen dat mediawijsheid een prominente plaats krijgt op de (ICT) innovatie-agenda.⁴⁶

Tot op heden is er onduidelijkheid geweest over de beste manier om media-educatie in goede banen te leiden: Moet een onafhankelijke instantie in het leven geroepen worden die zich primair bezighoudt met het creëren, stimuleren en beschermen van een digitaal domein voor de jeugd? Of is het beter samenwerking en kennisdeling van bestaande partijen te stimuleren, eventueel via een apart fonds?

Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit voor welke manier gekozen wordt, als er maar duidelijkheid geschapen wordt en er consequent naar die keuze gehandeld wordt. Bovendien hoeven de twee mogelijkheden elkaar niet uit hoeven te sluiten. Een onafhankelijke instantie als centraal orgaan zou de organisatie van media-educatie een stuk overzichtelijker maken, mits er van tevoren een duidelijke visie wordt geformuleerd waar dat orgaan dan ook aan vast zit.

46. Raad voor Cultuur

AUTEURSRECHT

Er zijn op dit moment wel organisaties die zich bezighouden met de problematiek rond het auteursrecht in verband met de vertoning van (educatief) beeldmateriaal.

Zo geeft bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid educatieve licenties uit aan onderwijsinstellingen.

* Als voorbeeld noemde hij een licentieprobleem waar zij tegenaan liepen in het kader van een SURFproject. Zij hadden, in samenwerking met stichting SURF (Samenwerkende Universitaire Reken Faciliteiten, www.surfnet.nl) een mobiele game ontwikkeld voor mediastudies. Volgens de licentie mochten de gebruikte filmpjes echter alleen binnen het klaslokaal vertoond worden.

Kwalitatieve verbetering van samenwerking en kennisdeling van bestaande partijen zou daarnaast een uiterst waardevolle toevoeging zijn.

Aangezien er op dit moment al zoveel partijen intensief bezig zijn op dit gebied is er een hoop expertise waar uit geput kan worden. Dat wordt nu niet altijd optimaal benut en de onderlinge communicatie laat soms ook te wensen over. Het gevolg is een grote versnippering van initiatieven, en een hoop partijen die allemaal opnieuw het wiel uit moeten vinden.

Verder zou het fijn zijn als media-educatie op een wat positievere manier benaderd werd dan op dit moment het geval is. In plaats van steeds uit te gaan van de gevaren die nieuwe media met zich meebrengen, de achterstand die jonge burgers oplopen als ze niet 'mediawijs' genoeg gemaakt worden is het ook goed eens de nadruk te leggen op de mogelijkheden en perspectieven die het huidige media-aanbod te bieden heeft. Want die zijn er in overvloed en die zijn minstens zo belangrijk.

-Creëer een centraal punt waar alle informatie die relevant is verzameld, gescreend en geordend wordt. Docenten hebben behoefte aan een duidelijk overzicht van mogelijkheden voor initiatieven, maar bijvoorbeeld ook van waar je goedkoop software kan aanschaffen, (Bijvoorbeeld voor beweging, knippen/plakken, overlap, vervormen, etc.) of hoe je de reeds beschikbare middelen in kan zetten.*

Advies met betrekking tot de onderwijspraktijk

Een van de belangrijkste constatering tijdens dit onderzoek was de waarde van mediacoaches op scholen. Zij vormden de centrale mediaschakel, niet alleen tussen verschillende disciplines, maar ook tussen de school en media-instellingen buiten school. Zij namen de faciliterende aspecten voor hun rekening en bedachten projecten. Natuurlijk was dit op de ene school beter mogelijk dan op de andere, afhankelijk van draagvlak, steun van de directie, beschikbare middelen en meer van dit soort getoetste randvoorwaarden die terug te vinden zijn in de interviews in de bijlagen. Gekeken naar de aard van geslaagde mediaprojecten en naar de kennis, expertise en belasting die hiervoor vereist zij kan men stellen dat de aanstelling van een media-coach of TOA in deze tijd in het VO beslist geen overbodige luxe is.

Wellicht dat het dit in de toekomst wordt, als lerarenopleidingen aangepast zijn en/of er een aparte vakopleiding tot docent audiovisuele vorming/ media-educatie is opgezet. Maar tot die tijd beschikt de gemiddelde docent in het VO niet over voldoende expertise om tegemoet te komen aan de vaardigheden die de huidige maatschappij van jongeren vraagt. Bovendien is het voordeel van een TOA dat een docent zich alleen nog druk hoeft te maken over de inhoud van zijn vak.

Verder zou ook in het onderwijs de focus meer moeten verschuiven van *technisch instrumenteel* naar *inhoudelijk* gebruik van media.

** Een docente van een middelbare school uit Amsterdam vertelde tijdens een workshop bij Media-Connection over hoe zij Powerpoint inzette om korte filmpjes te maken. (Diavoorstelling op kortste tijd instellen en leerlingen zelf een storyboard van foto's laten maken)*

Met andere woorden: meer aandacht te besteden voor verdieping en reflectie. Wellicht dat de focus automatisch wat zal verschuiven wanneer de technische randvoorwaarden wat langer geïntegreerd zijn en het kabinet een duidelijke visie geformuleerd heeft.

Wat scholen in ieder geval zouden moeten doen is media-educatie vakoverstijgend maken. Leg aspecten van mediawijsheid ook vast in de kerndoelen van andere vakken, bijvoorbeeld *mediageschiedenis* bij geschiedenis, *media en de maatschappij* bij maatschappijleer, etc. Stel daarnaast een mediacoach met verstand van zaken die alle zaken op het gebied van media-educatie coördineert.

Aanvullende rol culturele instellingen

Zoals eerder beschreven in hoofdstuk 4.2 (p. 33), zijn culturele instellingen over het algemeen al verder in het ontwikkelen van een visie op en ideeën omtrent de bedoeling en invulling van media-educatie. Dit verschil valt te verklaren door het feit dat culturele instellingen meer vraaggericht werken dan het onderwijs en ook sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij omdat zij niet gebonden zijn aan vergelijkbare kerndoelen en eindtermen als het onderwijs.

Het aanbod aan mediawijsheid-bevorderende activiteiten onder culturele instellingen bleek opvallend groot. Ook dat is logisch, aangezien culturele instellingen er baat bij hebben draagvlak te

creëren voor de toekomst, zowel in de zin van 'de doelgroep van de toekomst' voor zich winnen, als wel het mediawijs maken van die doelgroep, zodat zij ook over de competenties beschikt die het mogelijk maken gebruik te maken van hun diensten. Culturele instellingen hebben dus zowel de expertise, als een motief om met scholen in zee te gaan. Een vorm om dit uit te werken die tijdens dit onderzoek in de praktijk uiterst effectief bleek is, door als school en culturele instelling samen rond de tafel te gaan zitten. Medewerkers van culturele instellingen hebben de expertise in huis en kennen de (technische) mogelijkheden. De docenten kennen hun leerlingen en hebben vaak een vrij adequaat beeld van wat de leerlingen bezighoudt, hoe lang zij zich kunnen concentreren, hoeveel verantwoordelijkheid zij aankunnen, etc. Het enige wat op dit moment ontbreekt is een structurele samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. Hier zou zowel door de komst van een onafhankelijke centrale bemiddelingsinstantie als door stimulering van samenwerking en kennisdeling van bestaande partijen verbetering in gebracht kunnen worden. Maar ook de aanstelling van mediacoaches op iedere school zou hieraan kunnen bijdragen.

Zowel bij ontwikkelaars, scholen als alle andere betrokkenen, bestaat behoefte aan informatieoverdracht en kennisuitwisseling over media-educatieve projecten waarbij kinderen zelf creatief bezig zijn. Een aantal instellingen hebben deze taak op zich genomen. Zo is er een expertisecentrum, **de Waag Society**, dat zich bezig houdt met experimenteel onderzoek op het gebied

van nieuwe media, onderwijs en cultuur. Zij zijn in 2001 door het ministerie van OC&W aangewezen als expertisecentrum voor culturele vakken en ICT. Minister Plasterk kondigde dit jaar in zijn cultuurplan aan dat hij een Centrum voor Media-educatie wil oprichten. Ook hiervoor is de Waag benaderd.

In Zuid-Holland is er een platform voor ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media in relatie tot kunst- en cultuureducatie: **De Mediafabriek**, een initiatief van Kunstgebouw, stichting voor kunst en cultuur in zuid-Holland. De Mediafabriek informeert beleidsmakers, directies, docenten kunstenaars en andere geïnteresseerden over de ontwikkelingen op inhoudelijk en beleidsmatig terrein, organiseert cursussen, laat voorbeelden zien van interessante projecten en coördineert kansen om in diverse regio's samen te werken en kennis uit te wisselen. Ze ontwikkelen ook zelf, met behulp van diverse partners, projecten. Zo is Stichting Kunstgebouw op dit moment samen met Digital Playground en het Museum voor Communicatie in Den Haag in bezig met het uitwerken van een concept om media-educatie een stevige basis en structurele inbedding in het VO te geven.

Digital Playground in Rotterdam is een culturele organisatie die jongeren tussen de 13 en 19 jaar vanaf vmbo-niveau in aanraking brengt met kunst en cultuur en wil bijdragen aan de zelfontplooiing van deze jongeren. Ze organiseren multimedia workshops op het gebied van kunst, cultuur en digitale media. Centraal staat

het stimuleren van het creatieve gebruik van (digitale) media en het ontwikkelen van het kritische vermogen ten aanzien van media. Dit gebeurt in een niet-schoolse omgeving waarin leerlingen de mogelijkheid krijgen zelf actief aan de slag te gaan en al doende te leren. Naast de workshops biedt Digital Playground een inhoudelijk voor- en natraject in de vorm van Shop4Media en Dpages, een online leefomgeving over media en mediagebruik.

Dit is slechts een kleine greep uit het aanbod van culturele instellingen die zich inzetten voor mediawijsheid. Een hoop docenten doen niets met media-educatie omdat ze niet weten hoe, en er geen budget voor is. Buiten school zijn er echter een hoop instanties die vele ideeën hebben. Dit hoeft niet eens (veel) geld te kosten. Veel culturele instellingen krijgen subsidie en er zijn ook een hoop organisaties die gratis hun expertise willen delen. Een behoorlijk compleet overzicht is bijvoorbeeld te vinden op www.mediawijsheid.org, onder het kopje "Initiatieven". Dit is een **wiki**-pagina, dus elke organisatie die iets doet op het gebied van mediawijsheid kan dat zelf aangeven.

Verder heeft de SLO momenteel op haar website een docentenhandleiding *visuele geletterdheid* die voor iedereen inzichtelijk is. Hierin worden naast het geven van praktische handvatten voor de opbouw van de lessen ook de plaats in het curriculum en het idee achter media-educatie inzichtelijk gemaakt. Het Nederlands

WIKI

Wiki' komt van het Hawaïaanse woord "wiki wiki" en betekent "snel, vlug, beweeglijk". De veranderingen die worden opgeslagen in een wiki, zijn meteen zichtbaar op internet. De naam 'wiki' wordt gebruikt voor zowel de software als het project waar het voor gebruikt wordt. De computerprogrammatuur is geschreven om het mogelijk te maken om allerlei mensen samen aan een stuk tekst te laten werken. De inhoud van wiki's is meestal vrij te bewerken.

Wiki draait om samenwerken aan een tekst, via hetzelfde computerprogramma.

Bron: games2learn.nl

Instituut voor Filmeducatie (NIF) is, in samenwerking met het Kohnstamm instituut, bezig een leerlijn voor het VO te formuleren die zal uitkomen in november. En in september komt de doorlopende leerlijn van de KSE in samenwerking met Schooltv uit. Dit leerplan audiovisuele vorming wordt landelijk verspreid onder alle scholen en relevante organisaties en wordt uitgegeven door Teleac/NOT. Het project bestaat uit

- Een themakanaal op internet over media-educatie
- Een tv-serie *Hanna's Mission*
- De leerlijn media-educatie

Deze leerlijn is een ideale basis voor scholen die meer willen halen uit media-educatie. Omdat de KSE van alle bezochte scholen het verst op weg was op het gebied van media-educatie en hun leerlijn ook voor andere scholen zeer nuttig is zal hier nog wat dieper op ingegaan worden.

Niet alleen zetten zij media-educatie schoolbreed en vakoverstijgend in, maar ze nemen ook docenten mee in het proces naar mediawijsheid. Leerlingen beginnen ook meteen met zelf doen en produceren. In klas 1 en 2 één periode (8 weken) per jaar, in klas 3 twee periodes. Dat is mogelijk door uren uit de Keuze WerkTijd (KWT)- strook hiervoor te benutten. Dit houdt in dat alle leerlingen gedurende een periode de tijd die ze anders aan bijlessen zouden besteden, nu voor media-educatie gebruiken.

Omdat er in het derde jaar twee periodes voor media-educatie ingelast zijn, is er een creatieve roostermaker die uitkomst biedt. Deze maakt gebruik van het Carroussel-principe: wanneer er geen KWT uren beschikbaar zijn, krijgt een klas de ene week media-educatie op het 1e uur, de volgende week op het 2e uur, etc. Zo wordt voorkomen dat steeds dezelfde les komt te vervallen. Bovendien ontstaat een gezamenlijk draagvlak vanuit de andere vakken. De docent van het vak waar de M-E-les op dat moment voor in de plaats komt, volgt de M-E-les ook mee, zodat hij/zij meteen een idee krijgt van de mogelijkheden en de manier waarop de aangeleerde vaardigheden in zijn/haar eigen vakgebied ingezet kunnen worden.

De vaardigheden die hier worden aangeleerd komen met name bij tekenen en muziek terug, maar kunnen, naar is gebleken, bij alle vakken ingezet worden. In de brugklas wordt een soort "nulmeting" gedaan, leerlingen gaan na: "Wat doe je thuis met media?" (MSN, film) wat doe je allemaal op de computer, etc. Kijk eens naar je MSN account: wie staan er allemaal in je lijst? Ken je die wel allemaal? (Hoe weet je of diegenen wel zijn voor wie ze zich uitgeven?)

Bewustwording is hier een belangrijk begrip: Leren wat voor trucs mogelijk zijn, hoe bepaalde effecten bereikt kunnen worden. Hoe kunnen media je blik kleuren? Hoe reageren mensen? (Bijvoorbeeld wanneer je ze een microfoon onder de neus drukt?)

HANNA'S MISSION

Een programmaserie van Schooltv van Teleac/NOT voor het VO over actief burgerschap en media. Deze serie wordt vanaf 6 september uitgezonden. Samen met je klas ga je op zoek naar een goed doel. Hierbij kun je samenwerken met de organisatie die dat doel ondersteunt. Zij beschikt veelal over de mensen, de middelen, de know-how of zelfs een kant-en-klaar actieplan. Je gaat met je klas een actieve bijdrage leveren aan het (zelfgekozen) goede doel. Vervolgens ga je bekendheid geven aan je activiteiten via het maken van een videoclip, reclamespotje, reportage of via het netwerken op internet. In de tv-programma's vind je daarvan voorbeelden. De KSE heeft ook een bijdrage geleverd aan de serie.

Bron: www.k-s-e.nl/ en www.schooltv.nl

Er wordt heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen bewustwording en knoppenkunde. In de loop der jaren vindt een cumulatieve opbouw van vaardigheden, kennis en inzicht plaats. De techniek wordt verbreed, de mogelijkheden worden verbreed en er worden inhoudelijk steeds hogere eisen gesteld.

Vanaf het 4e jaar is het mogelijk om naast je andere vakken een buitenschoolse opleiding te volgen (techniek, producer, etc.) In de leerlijn worden voor andere vakken suggesties gedaan over de invulling die docenten hieraan kunnen geven in hun vakgebied. Uiteraard zijn docenten vrij hier hun eigen invulling aan te geven.

KSE mediacoach Sjaak Jansen vindt vooral de vaardigheden die leerlingen indirect opdoen door de media-educatie lessen erg belangrijk. “Leerlingen leren bijvoorbeeld binnen 1,5 minuut de essentie te laten zien van wat ze willen vertellen, dat is een vaardigheid die eigenlijk in alle vakgebieden nuttig is”.

Verder vindt men het op de KSE erg belangrijk projecten te realiseren waarbij de hele klas betrokken is, in plaats van steeds kleine groepjes van enkele personen. Jansen:

“ Je ziet hieraan hoe goed leerlingen kijken naar televisieprogramma’s; ze kopiëren het minutieus, alles klopt tot in de details.”

In Generatie Einstein werd het al beschreven:

“Ze lezen nieuws als journalisten, Ze kijken films als regisseurs.
Ze kijken naar reclame als reclamemakers
(...)
Move over babyboomers en generatie X-ers.
Maak plaats voor generatie Einstein.”

5

Foto: Deviant Art, Gear Otter

5. CONCLUSIES, ADVIEZEN & DISCUSSIE

Conclusies, adviezen & discussie

5

CONCLUSIES, ADVIEZEN & DISCUSSIE

Aan de hand van de bevindingen van dit onderzoek is een lijst opgesteld van acties die ondernomen zouden moeten worden door verschillende instanties teneinde implementatie van media-educatie in het VO zo goed en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De lijst is hiërarchisch: eerst worden de actiepunten beschreven die de randvoorwaarden scheppen om volgende punten te kunnen realiseren.

De eerste stap is het vanuit de politiek formuleren van een heldere visie op media-educatie. Deze visie zal door alle departementen gehanteerd worden. Hierbij hoort ook het opstellen van een duidelijke terminologie. Dit om te voorkomen dat het ene moment “mediawijsheid”, het volgende moment “visuele geletterdheid” etc. gehanteerd wordt. Dit kan namelijk verwarring oproepen.

Vervolgens moet er vanuit de politiek aan scholen duidelijk gemaakt worden aan welke verwachtingen zij dienen te voldoen. In zijn initiatiefwet media-educatie van 6 juli 2007, stelt Tofik Dibi van Groenlinks voor, media-educatie op te nemen als kerndoel in het basis- en voortgezet onderwijs.⁴⁷ Deze wet zou hen verplichten “aandacht te besteden aan” media-educatie, maar laat hen verder totaal vrij in de wijze waarop ze dit invullen en uitwerken.

Dit leidt tot ongewenst grote verschillen: In de praktijk is gebleken dat de ene docent onder media-educatie verstaat ‘het maken van een werkstuk met behulp van google en wikipedia’, terwijl een andere docent leerlingen zelf een vakoverstijgend documentaire-project laat maken.

Voor een effectieve invoering van media-educatie zal het onderwijs handvatten aangereikt moeten krijgen. Het aanbod is te groot en te versnipperd om te verwachten dat docenten daar zelf hun weg in zullen vinden. Bovendien **ontbreekt het structureel aan de kennis en knowhow in het onderwijs**. In plaats van ‘media-educatie’ als geheel op te nemen als kerndoel is het dus beter losse kerndoelen en eindtermen op het gebied van media-educatie te formuleren. Op deze manier wordt voor scholen duidelijkheid geschapen over wat er van hen verwacht wordt.

Ook dient de focus in het onderwijs verschoven te worden van “technisch instrumentele-” naar “cognitieve mediawijsheid”. Naar verwachting zullen een eenduidige visie en heldere communicatie vanuit de politiek een positieve impuls geven aan een dergelijke verschuiving. Daarnaast zal het VO hier ook zelf aandacht aan moeten besteden.

In het VO zal gewerkt moeten worden aan het verkleinen of wegwerken van de verschillen in kennis en vaardigheden tussen

47. www.groenlinks.nl,
2007

GEBREK KENNIS & KNOWHOW ONDERWIJS

Dit onderzoek is niet het eerste waar dat uit blijkt. Zo stelde KPN na onderzoek in 2005 vast dat niet alle docenten beschikken over voldoende kennis om leerlingen vertrouwd te maken met bijvoorbeeld de mogelijkheden van ICT en het omgaan met informatie van internet

Bron: Iping, 2006

Conclusies, adviezen & discussie

leerlingen en docenten.* Het mooie is dat deze elkaar precies aan lijken te vullen. Het voornaamste verschil zijn de praktische vaardigheden waarover zij beschikken. Daarnaast verschilt hun kennis en manier van denken. De netgeneratie lijkt zich bewust te zijn van wat media kunnen, maar uit onderzoek blijkt dat zij niet beschikt over voldoende reflectief vermogen ten aanzien van nieuwe mediatechnologieën. Ook aan achtergrondkennis om de beschikbare informatie in een context te kunnen plaatsen ontbreekt het hen. Docenten beschikken juist weer wel over deze kennis en reflectieve vaardigheden. Meer tweerichtingsverkeer tussen leerling en docent om uitwisseling van deze vaardigheden te bevorderen zou dus een zeer waardevolle toevoeging voor het VO kunnen betekenen. Bovendien zouden docenten meer begeleiding moeten krijgen. Om hun 'netgeneratie-leerlingen' optimaal te kunnen begeleiden is het van belang docenten kennis aan te reiken over het gebruik van nieuwe mediatechnologieën en informatievaardigheden.

Een ander actiepunt, waarmee het verschil in vaardigheden tussen docenten en de netgeneratie niet ongedaan wordt gemaakt maar wel gecompenseerd, is het aanstellen van een mediacoach. De voordelen hiervan zijn besproken in hoofdstuk 4.3.

Om de zaken wat inzichtelijker te maken zijn de belangrijkste actiepunten in het lijstje hieronder nog eens bondig opgesomd:

ACTIEPUNTEN

1. Eenduidige visie formuleren vanuit politiek **
 - Focus-verschuiving: van technisch-instrumenteel naar cognitief
 - Opstellen terminologie om verwarring te voorkomen
 - Afstemming met andere departementen om consequent beleid te waarborgen (bijvoorbeeld wet op auteursrecht nalopen en kijken of dit te rijmen valt met de doelstellingen van media-educatie)
2. Vaststellen kerndoelen en eindtermen media-educatie in het VO
 - Duidelijke communicatie van verwachtingen naar scholen toe
3. Verzorgen van handvatten en richtlijnen voor docenten
4. Verkleinen of wegwerken kloof tussen netgeneratie en docenten
 - Door elkaars kennis te benutten
 - Door opzetten vakopleiding docent media-educatie/ audiovisuele vorming
 - Door aanpassen bestaande vakopleidingen (ook Pabo)
 - Door bemiddeling: de media-coach
5. Stimuleren samenwerking tussen scholen en culturele instellingen
 - Door onafhankelijke centrale bemiddelingsinstantie
 - Door stimulering van samenwerking/kennisdeling bestaande partijen
 - Door bemiddeling: de media-coach
 - Door toekennen subsidies voor duurzame samenwerkingsprojecten

Naast deze structurele maatregelen, zijn in het kader van dit onderzoek ook een hoopwaardevolle tips en goede voorbeelden uit de praktijk gevonden.

** In het belang van de duidelijkheid van het onderzoek wordt af en toe gegeneraliseerd. Uiteraard steekt de werkelijkheid genuanceerder in elkaar: niet alle docenten zijn onwetend op het gebied van digitale media en niet alle leerlingen beschikken over de vaardigheden om deze media te bedienen.*

****TOELICHTING
ACTIEPUNT 1**
Met het formuleren van een eenduidige visie wordt het tegengaan van versnippering en verwarring beoogd. Het is niet de bedoeling dat de politiek zich over de inhoud van media-educatie gaat ontfemen. Ook hoeft geen nieuwe visie of nieuw begrippen-apparaat geformuleerd te worden, de huidige visie en terminologie zoals geformuleerd door de Raad voor Cultuur zouden toereikend moeten zijn.

Het is echter wel zaak dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van deze visie, en dat aan deze visie ook praktische consequenties verbonden worden, zodat in de praktijk geen verwarring meer kan ontstaan over het doel en de betekenis van media-educatie.

Bovendien vormt een eenduidige, heldere visie een stevige basis voor toekomstige beleidsvoorstellen.

Conclusies, adviezen & discussie

In de eerste plaats is het zaak om als school te zorgen dat je aan alle randvoorwaarden voldoet om de implementatie van media-educatie succesvol te laten verlopen. Een lijst met al deze randvoorwaarden is te vinden in de bijlagen, bij de methode beschrijving.

Praktische tips voor het voortgezet onderwijs:

- Creëer eerst draagvlak onder de staf (begin klein!)
- Zorg voor een flexibele en creatieve roostermaker
- Maak een plan, leg alle stappen en protocollen vast op papier en
- Zorg ook dat iedereen al zijn verantwoordelijkheden nakomt
- Laat leerlingen zelf actief meedenken over vormen van onderwijs (eventueel tegen beloning)
- Laat leerlingen leren door te doen: ze willen geen hapklare, voorgekauwde informatie, ze willen leren door zelf te doen, door dingen zelf uit te proberen, waarbij ze hun eigen begrip samenstellen
- Doe bij aanvang van media-educatie een nulmeting zodat je kunt aansluiten op het niveau van leerlingen
- Werk waar mogelijk samen met lokale pers, media en andere externe (culturele) partijen (netwerk!)
- Raadpleeg expertise van buitenaf (stagiaires van media- en kunstvakopleidingen)
- Begin met docenten die met media kunnen en willen werken. Gebruik vervolgens het enthousiasme en de vraag van leerlingen om andere docenten te enthousiasmeren
- Gebruik de media-producties als PR-middel voor de school
- Vorm een mediateam met inhoudelijke en technische mensen
- Maak niet alleen digitale eindresultaten inzichtelijk, maar ook het proces.
- Verbreding mag niet ten koste gaan van verdieping
- Maak gebruik van een doorlopende leerlijn media

DISCUSSIE

Voorlopig is het hoofdstuk *media-educatie* lang niet afgesloten. Bij iedere nieuwe discussie en elk gesprek dienen zich weer nieuwe ideeën aan en worden oude ideeën bevestigd of juist ontkracht. Hoever moet de politiek gaan in het sturen en stimuleren van media-educatie en in hoeverre is het zinvol zaken vast te leggen gezien de veranderlijke aard van het proces? Zal media-educatie binnen een aantal jaren niet overbodig worden, aangezien de leraren van de toekomst zelf afkomstig zullen zijn uit de netgeneratie? En beschouwen jongeren van nu media eigenlijk überhaupt nog wel als media? Lost het probleem zichzelf wellicht in de toekomst op? En is een enquête wel een geschikte manier om jongeren te ondervragen/onderzoeken? Indien dit niet het geval is, in welke (media) vorm kun je dan een praktijkonderzoek naar mediagebruik onder jongeren dan het beste gieten?

Dit onderzoek pretendeert zeker niet een antwoord te geven op het media-educatie vraagstuk. Het schetst echter wel een helder beeld van de huidige situatie, waar we vandaan komen, waar we naar toe zouden moeten en wat de grootste valkuilen van het moment zijn.

Maar vooral beoogt dit onderzoek de lezer te prikkelen om kritisch te (blijven) kijken en in de hoop de discussie rond het onderwerp aan te wakkeren en te voeden met nieuwe informatie en ideeën.

Utrecht, 31 Augustus 2007

Conclusies, adviezen & discussie

SAMENVATTING

1. Inleiding

Door de medialisering van de maatschappij worden nieuwe vaardigheden van ons gevraagd. Om volledig en volwaardig te kunnen functioneren in die maatschappij is het van belang dat iedereen in staat is zowel passief als actief met media om te gaan. In dit onderzoek wordt uitsluitend gekeken naar jongeren (12-18 jarigen). In de eerste plaats zijn zij meestal de eersten die een nieuwe technologie adopteren. Zij spelen dus een belangrijke rol bij de implementatie van nieuwe technologieën in de maatschappij. Tegenover die snelle adoptie staat het feit dat zij minder levenservaring hebben en dus minder goed in staat zijn media-uitingen te duiden of kritisch te beoordelen. Het mediawijs maken is als onderdeel van de opvoeding een taak van de ouders. Voorts leren kinderen door eigen eraring, door zelf te experimenteren, maar ook voor scholen voor VO ligt er een belangrijke taak kinderen in de puberleeftijd te leren op een effectieve en verantwoorde wijze met media om te gaan.

In dit onderzoek wordt een beeld geschetst van de huidige stand van zaken op het gebied van media-educatie. Omdat de discussie rond dit onderwerp momenteel nog volop gevoerd wordt en ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, is er geen kant-en-klaar theoretisch kader voorhanden. De nadruk zal daarom liggen op het vanuit historisch perspectief verklaren van de huidige ontwikkelingen en het geven van een eigen visie hierop aan de hand van literatuuronderzoek en een inventarisatie van de praktijk. Uiteindelijk volgt hieruit een aantal conclusies en aanbevelingen voor de toekomst.

Hoofdvraag:

Wat zijn de hiaten op het gebied van media-educatie in het VO in Nederland en hoe zouden deze in de toekomst opgevuld kunnen worden?

Veronderstelde hiaten:

- gebrek aan aandacht voor inhoud en reflectie binnen media-educatie (teveel nadruk op technisch-instrumentele aspect)
- gebrek aan structurele aandacht voor media-educatie in het curriculum

Binnen dit onderzoek zal de discussie rond media-educatie vooral vanuit didactisch oogpunt gevoerd worden. De belangrijkste argumenten zijn in dit opzicht de nieuwe vaardigheden die de gemedialiseerde maatschappij van ons vraagt en het feit dat jongeren een nieuwe manier van informatie verwerken hebben aangeleerd. De traditionele manier van onderwijs sluit hier niet bij aan.

2. Historische context

De komst van nieuwe (massa)media is altijd aanleiding geweest voor bezorgdheid. Altijd is er angst geweest voor een negatieve invloed, met name op kinderen die hier minder weerstand aan zouden kunnen bieden. De nadruk lag in het verleden vaak op het verloren gaan van oude vaardigheden door de komst van nieuwe. Ook nu is dat weer het geval, de komst van de nieuwste media van dit moment wordt door velen met angst en scepsis tegemoet gezien. Bovendien wordt hun kracht en eigenheid lang niet altijd onderkend. Vanuit de historie bezien is het logisch dat op scholen vooral wordt gedacht vanuit oude media: docenten zijn hiermee opgegroeid. Het is normaal nieuwe technologieën te interpreteren vanuit wat je al kent. Een ander logisch verschijnsel dat daaruit voortvloeit, is het focussen op technologische mogelijkheden (door

Conclusies, adviezen & discussie

verwondering over die nieuwe mogelijkheden) in plaats van op inhoud. Bovendien zijn wij vanuit de westerse cultuur gewend, beeldcultuur te zien als ondergeschikt aan woordcultuur. Het doordringen van het inzicht in de waarde en de mogelijkheden van het beeld kost tijd. Feit is echter dat deze omwenteling in de rest van de maatschappij sneller plaatsvindt, waardoor scholen achter de feiten aan blijven hollen. Het grootste struikelblok momenteel is de onduidelijkheid omtrent de invulling en het echte doel van media-educatie. Hierdoor worden randvoorwaarden en subdoelen verheven tot de kern en wordt het hoofddoel –inhoud en reflectie- uit het oog verloren.

3. De Netgeneratie & Mediawijsheid

De generatie geboren in grofweg het laatste decennium van de vorige eeuw is opgegroeid in een gemedialiseerde maatschappij. Zij is zeer bedreven in het gebruiken en produceren van media-uitingen. Daar staat echter tegenover dat zij over onvoldoende basis beschikt voor verdieping en reflectie. Toch vormt juist dit cognitieve aspect de kern van mediawijsheid. Doordat op scholen de nadruk vooral wordt gelegd op het technisch-instrumentele aspect van media-gebruik, wordt dit aspect echter grotendeels over het hoofd gezien.

Media-educatie blijkt evenwel zeer goed aan te sluiten bij de manier van leren die de netgeneratie ontwikkeld heeft:

De vaardigheden die karakteristiek zijn voor de netgeneratie, sluiten bijna naadloos aan bij de bouwstenen waaruit mediawijsheid

is opgebouwd.

Ofwel: media-educatie is een geschikte methode om deze vaardigheden aan te spreken en te ontwikkelen. Hierbij moet niet uit het oog verloren worden dat cognitieve vaardigheden zowel de basis als het hoofddoel vormen. Technisch-instrumentele kennis en vaardigheden en mentaliteit zijn (belangrijke) randvoorwaarden, geen hoofddoel.

Door jongeren bewust te maken van bepaalde vaardigheden & door reflectie te stimuleren kunnen zij leren die vaardigheden & inzichten ook bewust in te zetten.

4. Onderzoek

In dit onderzoek worden de hiaten die er nog zijn in het VO op het gebied van media-educatie blootgelegd. Dit gebeurt aan de hand van zowel theorie als praktijkonderzoek. Onder theorie wordt verstaan wetenschappelijke literatuur, beleidsstukken en verslagen uit de praktijk. Het praktijkonderzoek bestaat uit gesprekken en interviews met docenten, leerlingen en andere experts en observaties tijdens stages & symposia. Bij het constateren van hiaten en het formuleren van adviezen wordt onderscheid gemaakt tussen zaken op beleidsniveau en zaken in de onderwijspraktijk. Voor de interviews is een lijst gemaakt met de randvoorwaarden waaraan scholen moeten voldoen om succesvolle implementatie van media-educatie in hun curriculum te kunnen realiseren. Deze lijst is als uitgangspunt gebruikt voor het formuleren van de interviewvragen.

Conclusies, adviezen & discussie

Hiaten in het voortgezet onderwijs

(aan de hand van theorie & eigen bevindingen)

Beleidsmatig

- ~ versnippering initiatieven & geen overkoepelend orgaan om dit te verhelpen
- ~ slechte samenwerking, weinig transparant
- ~ geen verankering in kerndoelen en eindtermen VO
- ~ geen heldere, algemeen geldige visie op media-educatie geformuleerd
- ~ hierdoor geen eenduidig beleid mogelijk
- ~ vanuit beleid nadruk op toegang tot technologische middelen in plaats van op de mogelijkheden tot verwerven van de culturele competenties en sociale vaardigheden. (“eenzijdige focus op technisch-instrumentele. kant”)

Onderwijspraktijk

- ~ gebrekkige onderlinge kennisoverdracht
- ~ geringe continuïteit (losse initiatieven, ontbreken structurele inbedding)
- ~ ontbreken duidelijke visie
- ~ moeizame erkenning belang & waarde beeldcultuur (imago audiovisuele-vorming: ‘leuke extra’)
- ~ gebrek aan expertise docenten op dit gebied
- ~ gebrek aan knowhow (hoe media-educatie structureel in te beden in curriculum?)
- ~ eenzijdige focus op technisch-instrumentele kant

Mogelijke invulling hiaten

(aan de hand van theorie & eigen bevindingen)

Beleidsmatig

- ~ formuleren helder, eenduidig beleid (verantwoordelijkheid bij één centraal punt: afstemming alle departementen)
- ~ opname media-educatie in kerndoelen en eindtermen VO
- ~ scholen in staat stellen randvoorwaarden te creëren (bijvoorbeeld door aanstellen mediacoach te stimuleren/belonen)
- ~ creëren mogelijkheden tot opleiden van nieuwe docenten/ begeleiders, door vakopleidingen op te zetten en/of door bestaande docentopleidingen beter uit te rusten, te beginnen bij het basisonderwijs
- ~ herzien auteursrecht
- ~ positieve benadering: uitgaan van de mogelijkheden die media-educatie te bieden heeft
- ~ bundeling informatie en tips voor docenten
- ~ stimuleren samenwerkingsverbanden scholen en culturele instellingen

Onderwijspraktijk

- ~ aanstellen mediacoach / coördinator/ TOA
- ~ opleiden/ instrueren docenten
- ~ raadplegen kennis/ expertise van buitenaf: samenwerking met culturele instellingen
- ~ verschuiving focus van technisch-instrumenteel naar inhoudelijk (meer aandacht verdieping & reflectie)
- ~ media-educatie vakoverstijgend maken (aspecten mediawijsheid verankeren in kerndoelen andere vakken)

Conclusies, adviezen & discussie

5. Conclusies, Aanbevelingen & Discussie

ACTIEPUNTEN

1. Eenduidige visie formuleren vanuit politiek
 - Focus-verschuiving: van technisch-instrumenteel naar cognitief
 - Opstellen terminologie om verwarring te voorkomen
 - Afstemming met andere departementen om consequent beleid te waarborgen (bijvoorbeeld wet op auteursrecht nalopen en kijken of dit te rijmen valt met de doelstellingen van media-educatie)
2. Vaststellen kerndoelen en eindtermen op het gebied van media-educatie in het VO
 - Duidelijke communicatie van verwachtingen naar scholen toe
3. Verzorgen van handvatten en richtlijnen voor docenten
4. Verkleinen of wegwerken kloof tussen netgeneratie en docenten
 - Door elkaars kennis te benutten (tweerichtingsverkeer)
 - Door opzetten vakopleiding docent media-educatie/ audio-visuele vorming
 - Door bemiddeling: de media-coach
5. Stimuleren samenwerking tussen scholen en culturele instellingen
 - Door onafhankelijke centrale bemiddelingsinstantie
 - Door stimulering van samenwerking en kennisdeling van bestaande partijen
 - Door bemiddeling: de media-coach
 - Door toekennen subsidies aan duurzame samenwerkingsprojecten

Praktische tips voor het voortgezet onderwijs:

- Creëer eerst draagvlak onder de staf (begin klein!)
- Zorg voor een flexibele en creatieve roostermaker
- Maak een plan, leg alle stappen en protocollen vast op papier en
- Zorg ook dat iedereen al zijn verantwoordelijkheden nakomt
- Laat leerlingen zelf actief meedenken over vormen van onderwijs (eventueel tegen beloning)
- Laat leerlingen leren door te doen: ze willen geen hapklare, voorgekauwde informatie, ze willen leren door zelf te doen, door dingen zelf uit te proberen, waarbij ze hun eigen begrip samenstellen
- Doe bij aanvang van media-educatie een nulmeting zodat je kunt aansluiten op het niveau van leerlingen
- Werk waar mogelijk samen met locale pers, media en andere externe (culturele) partijen (netwerk!)
- Raadpleeg expertise van buitenaf (stagiaires van media- en kunstvakopleidingen)
- Begin met docenten die met media kunnen en willen werken. Gebruik vervolgens het enthousiasme & de vraag van leerlingen om andere docenten te enthousiasmeren
- Gebruik de media-producties als PR-middel voor de school
- Vorm een mediateam met inhoudelijke en technische mensen
- Maak niet alleen digitale eindresultaten inzichtelijk, maar ook het proces.
- Verbreding mag niet ten koste gaan van verdieping
- Maak gebruik van een doorlopende leerlijn media

Bronnen

LITERATUUR

Boeken

- Brinkhuis, Martine. *Beeldhonger. Onderwijs en opvoeding in het mediatijdperk*. Amsterdam: Van Gennep/ de Balie, 2006.
- Boschma, Jeroen & Inez Groen. *Generatie Einstein. Slimmer, sneller en socialer. Communiceren met jongeren van de 21e eeuw*. Amsterdam: Pearson Education Benelux, 2006.
- Frankenhuis, F, S. van der Hagen en A. Smelik. *De effecten van nieuwe media op jongeren van 12 - 14 jaar. Verslag van een literatuuronderzoek in opdracht van SLO*. Enschede: SLO, 2007.
- Geerts, Guido en Ton den Boon. *Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal. 13e uitgave*. Utrecht: Van Dale Lexicografie, 1999.
- Gerrits, Antoine. red. *Cultuur Leert Anders. Projectbundel Cultuur profienscholen in het VO*. 's Hertogenbosch: KPC Groep/ Begeleidingscommissie Cultuurprofienscholen, 2006.
- Heinen, Emiel. *Media Connection: Lessen van kunstdocenten en mediakunstenars*. Amsterdam: SSP, 2007
- Hellemans, Frank. *Echte Mediaprimeurs. Een communicatie-geschiedenis*. Leuven, LannooCampus, 2003.
- Jenkins, Henri et al. *MacArthur White Paper: Confronting The Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. z.p: The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, 2006.
- Kardol, Hans, N. de Koning en J. van Loon. *Verleden, heden en toekomst van het Digitale Erfgoed Nederland Scorekaart voor toekomstvastе ontwikkeling van websites*. Delft: TNO, 2005
- Mul, Jos de. *Cyberspace Odysee*. Kampen: Klement, 2002.
- Ottevanger, D. en J. van der Vegt. *De wereld in. De weg naar cultuurgebaseerd onderwijs* Den Haag: Valerius Pers, 2004
- Oud, Wil & Judith Schoonenboom, *Proeve van een Leerlijn Audiovisuele Media-educatie. Uitgangspunten en invulling*. Amsterdam, SCO-Kohnstamm Instituut, 2006.
- Potter, James W. *Media Literacy: Third edition*. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 2005.
- Raad voor Cultuur. *Mediawijsheid. De ontwikkeling van nieuw burgerschap. Advies Raad voor Cultuur*. Den Haag: Raad voor Cultuur, 2005.
- Raessens, Joost. "Cinema & Beyond" In *Filosofie in cyberspace*, geredigeerd door Jos de Mul (Kampen: Klement, 2002): 119- 154.
- Sleurink, Hans en Arjen van den Berg. *Media-educatie. Een kennis-inventarisatie. Een geschiedkundige, geografische, bestuurlijke en onderwijskundige ontdekkingsstocht*. Assen: Van Gorcum, 2000.
- Sterkenburg, P.G.J. van. *Van Dale handwoordenboek hedendaags Nederlands*. Utrecht: Van Dale Lexicografie, 1993.
- Tapscott, Don. *Growing up Digital: The Rise of the Net Generation*. New York: McGraw-Hill, 1998.
- Trend, David. *Welcome to Cyberschool: Education at the crossroads in the Information Age*. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2001.
- Tufte, Birgitte. "Media education in Europe: With Special Focus on the Nordic Countries." In *Children and Media: Image Education Participation. Yearbook 1999. The Unesco International Clearing house*, geredigeerd door C.von Feilitzen & U. Carlsson (Göteborg: Nordicom, 1999)
- Veen, Wim. *Flexibel onderwijs voor nieuwe generaties studerenden. Intreerede*. Delft: TU Delft, 2000
- Veen, Wim en Frans Jacobs. *Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid*. Utrecht: SURF onderwijsreeks, 2005.
- Veen, Wim en Ben Vrakking. *Homo Zappiens: Growing Up in a Digital Age* (Londen: Network Continuum Education, 2006)
- Wijnberg, Rob. *Boeih. Het stille protest van de jeugd*. Amsterdam: Prometheus, 2007

Bronnen

Beleidsstukken

- Hoeven, Maria J.A. van der. *Mediawijsheid: burgerschap in de informatiemaatschappij*. Den Haag, Ministerie voor OWC, 2006
- Dibi, Tofik. *Voorontwerp initiatiefwet GroenLinks*. Den Haag, g.u. 2007

Scripties

- Iping, Susan *Zijn docenten wel (media) wijs? Een onderzoek naar de visies en behoeften op het gebied van nieuwe media-educatie in het onderwijs in literatuur en praktijk*. Utrecht: UU - IMR, 2007
- Stuijvenberg, Eveline van. *Educatie in beeld. Aanbevelingen voor een methodiek voor media-educatie in het voortgezet onderwijs, vanuit een historisch-theoretisch kader*. Utrecht: UU - IMR, 2002
- Roessel, Lies van. *Nieuwe media: nieuwe educatie? Een onderzoek naar de toepasbaarheid van ideeën over media literacy op nieuwe media*. Utrecht: UU - IMR, 2005

Websites

- <http://www.cultuurnetwerk.nl>
- <http://www.cultuurplein.nl>
- <http://www.slo.nl>
- <http://www.kpcgroep.nl>
- <http://www.avmediaeducatie.nl>
- <http://www.mediaeducatie.nl/inhoud/nieuwsarchief.html>
- <http://www.filmeducatie.nl>
- <http://www.mediawijsheid.org>
- <http://www.jeugdenmedia.nl>
- <http://www.mnhs.org> Minnesota Historical Society, 2007

Overige websites gebruikt ter inspiratie

- <http://www.ranj.nl> (VMBO game)
- <http://www.codenamefuture.nl> (mediatool leerlingendossier)
- <http://www.keesie.nl> (jongerencommunicatie)
- <http://www.technific.nl> (Stichting Techniek Educatie & Promotie)
- <http://www.ictopschool.net>
- <http://www.webdetective.nl> (bewustwording/ privacy)
- <http://johanvandergaag.nl/index.php?m=40>
(ICT-lessen brugklas Dalton Den Haag)
- <http://www.internetsoa.nl> (internet voorlichting)
- <http://www.onderzoekonline.net> (hulp bij onderzoeksactiviteiten en ICT)
- <http://www.mediaed.org>
- <http://www.mediaed.org.uk>
- <http://www.media-awareness.ca>
- <http://www.childrenyouthandmediacentre.co.uk>
- <http://www.mediasmart.org.uk>
- <http://www.filmeducation.org>
- <http://www.ontwerpatelier.nl/KindenMedia> (Digitale studie-omgeving over media-educatie, ontwikkeld speciaal voor Pabostudenten)
- <http://www.kijk-goed.nl> (initiatief NIF: database die films classificeert op hun positieve kenmerken en mogelijkheden voor toepassing in een educatieve context)
- <http://www.surfopsafe.nl> (tegenwoordig: digibewust.nl)
- [klikt't \(serious games\)](#)
 - <http://www.edusite.nl/edusite/nieuws/15960>
 - <http://xprof.hku.nl/clk/show/id=216894>

Bronnen

Weblogs

- <http://ict-en-onderwijs.blogspot.com>
Bekende weblog over ICT & onderwijs van ervaringsdeskundige en haar zoon
- <http://smcmediaeducatie.blogspot.com/index.html>
Weblog van mediacoach en beeldend docent
- <http://www.gorissen.info/Pierre/>
ICT en onderwijs blog
- <http://weblog.leidenuniv.nl/iclon/veranderblog/>
Weblog over leren, (cultuur-) veranderingen en ICT
- <http://orakelvanger.blogspot.com>
Webblog op het snijvlak van leren, ICT, en advies.

Selectie best practices

Initiatieven Culturele instellingen:

- <http://www.waag.org/project/frequentie> Waag Society: frequentie 1550
- <http://www.makingmovies.nl> NIF+ MediaMind+ CodeNF
- <http://www.make-a-game.nl> Kennisnet
- <http://portal.beeldengeluid.nl> NI Instituut Beeld&Geluid
- <http://www.codenamefuture.nl> Code Name Future
- <http://www.cinekidstudio.nl> Cinekid
- <http://www.digital-playground.nl> Hal 4: Digital Playground/
shop 4 media/ Dpages
- <http://www.mediafabriek.org> Stichting Kunstgebouw
- <http://www.muscom.nl> Museum voor Communicatie:
De Verleiding/ Estudio

Scholen

- Jan Tinbergen Roosendaal - Annemarie Doll <http://jantinbergencollege.nl>
- KSE Etten Leur - Sjaak Jansen <http://www.k-s-e.nl>
- Zandvliet College Den Haag - Francine Vermeer <http://cms.zandvlietcollege.nl>
- Sintermeertencollege Heerlen - Isidore Postmes <http://www.sintermeerten.nl>
- Alberdingk Thijm Hilversum - Franka Stas http://www.klg.nl/klg_atc
- Bogerman Koudum - Roos vd Most <http://www.bogermankoudum.nl>

Daarnaast informatie/ ervaring via:

- Dalton Den Haag - Emma Coutinho <http://www.daltondenhaag.nl>
- Johan de Witt College Den Haag - Frits Wielders <http://www.jwc.nl>
- IMC weekendschool Tilburg - Gemma Beij <http://www.weekendschool.nl> *

Debatten, studiedagen, lezingen, symposia

- Platform *Educatie & ICT*.
Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, 28 februari 2007
- Keuzewerkgroep *Grensoverschrijdend Onderwijs*.
Bonn, Haus der Geschichte 18 - 21 april 2007
- Debat *Cultuureducatie kan beter*.
Nijmegen, LUX, 16 mei 2007
- Studiedag *Visuele Cultuur in de Geesteswetenschappen*.
Amsterdam, Het Trippenhuys, 25 mei 2007
- Studiedag *Media-Connection*.
Amsterdam, AHK, 31 mei 2007
- Studiedag *Filmeducatie*.
Nijmegen, LUX, 9 juni 2007
- Chi Summerschool (incl. lezing/ workshop *lateraal denken*)
Amersfoort, HU, 17 juli 2007

* Naast de websites is ook gebruik gemaakt van de schoolgidsen van de betreffende scholen.

BEGRIPPEN

competentiegericht leren manier van leren, gericht op het vergroten van de persoonlijke vermogens. Daarom wordt uitgegaan van de vermogens waar iemand al over beschikt, de z.g. eerder verworven competenties. Met competentiegericht leren wordt er geprobeerd om de competenties die iemand al heeft en nieuwe competenties te ontwikkelen en te verbeteren. (Wikipedia, 2007)

Cognitieve mediawijsheid kennis en cognitieve vaardigheden die verworven worden in het kader van mediawijsheid, met als doel bewustwording van en inzicht in de manier waarop media werken en de manieren waarop zij ingezet worden/ in te zetten zijn voor bepaalde doeleinden. Het komen tot verdieping door het verschaffen van een context.

(afgeleid van definitie mediawijsheid Raad voor Cultuur)

Cultuurprofielschool school die zich bewust profileert op het gebied van kunst en cultuur en die hiertoe structurele samenwerkingsverbanden aangaat met een of meer partners uit de omgeving of culturele omgeving (<http://cultuurnetwerk.org>)
Voor meer informatie: www.kpcgroep.nl/cultuurprofielscholen

Cultuurgebaseerd onderwijs (CGO) een didactisch concept op basis van de leerstijltheorie van Kolb en de theorie van de meervoudige intelligentie* van Gardner. CGO biedt zinvol, levensecht en attractief onderwijs waarbij de individuele leerling centraal staat en het initiatief niet meer alleen van de docent uitgaat. Kunst en het cultureel erfgoed is het vertrekpunt van het

leren. De vakken worden thematisch aangeboden en zo mogelijk vakoverstijgend. De thema's worden uit de dagelijkse werkelijkheid gedestilleerd en sluiten aan bij de ervaringswereld van de leerling. Waar mogelijk brengen leerlingen onderwijstijd door in de wijk, de stad of de regio bij instellingen op het gebied van cultuur, kunst, media en erfgoed. Het streven is zoveel mogelijk rekening te houden met de culturele achtergrond van de leerlingen.

(website Johan de Witt college: <http://www.jwc.nl/> 2007)

Deductie Het gebruiken van algemene principes om specifieke, individuele gevallen te verklaren. Tegenovergestelde van inductie (vrij vertaald naar Potter, James, 2005)

Discontinue informatie Informatie die onvolledig is en bestaat uit een aantal brokken die tot een betekenisvol geheel moeten worden samengevoegd. (Veen, Wim. Oratie 2000)

Educatie Een gerichte poging van een initiator om informatieverwerving met een min of meer duurzaam karakter te bewerkstelligen bij een ander persoon met de bedoeling de kennis, vaardigheden of de mentaliteit van die persoon voor langere periode te beïnvloeden. (afgeleid van Gloudemans, 1995)

Hiaat Plaats waar iets ontbreekt, leemte. (van Dale, 1993) Met de term wordt in dit onderzoek niet bedoeld op incidentele praktische problemen waar één individuele school tegenaan loopt, maar structurele zaken die nog ontbreken of waar men in het VO in het

**Gardner onderscheidt acht soorten intelligentie waaroever in principe ieder mens beschikt. Volgens hem worden bij een IQ test maar drie soorten getest; als je hier hoog op scoort, blijven er echter altijd nog 5 soorten over waar je laag op zou kunnen scoren. Dit zou kunnen verklaren waarom mensen met een hoog IQ het niet altijd ver schoppen. Hij onderscheidt de volgende intelligenties: taalkundige, logisch-mathematische, ruimtelijke, muzikale, lichamelijke, inter- en intrapersoonlijke intelligentie, en naturalistische intelligentie. De eerste drie soorten zijn verwant aan de soorten intelligentie waar intelligentie-tests een beroep op doen, de laatste vijf soorten zijn origineel in de psychologische literatuur.*

algemeen tegenaan kan lopen bij de implementatie van media-educatie in het curriculum.

Iconische tekens Tekens die een zeer grote verwantschap vertonen met een werkelijkheid waarnaar ze verwijzen. (Brinkhuis, 2006)

Implementatie Invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie. De term wordt onder andere gebruikt in de ICT-wereld, in de bestuurskunde (implementatie van beleid) en in juridische context (implementatie van wetgeving). De term hoeft niet noodzakelijkerwijs te slaan op het totale systeem. Ook een deelsysteem kan worden geïmplementeerd. (Wikipedia, 2007)

Inductie Het afleiden van een patroon van een kleine groep elementen om dit patroon vervolgens te generaliseren voor alle elementen in de set. Tegenovergestelde van *deductie*. (vrij vertaald naar Potter, James (2005)

Informatie In algemene zin alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt en zodoende onwetendheid of onbepaaldheid vermindert. In striktere zin wordt wel gesteld dat pas van informatie gesproken kan worden als die voor mensen interpreteerbaar is. Het interpreteren en integreren van deze informatie resulteert in kennis. (wikipedia, 2007) Toevoeging: Deze informatie kan zowel talig als (audio)visueel zijn.

Lateraal denken Manier van denken, gebaseerd op het opnieuw (anders) ordenen van de bestaande informatie om zodoende

nieuwe informatie te laten ontstaan. De term lateraal denken is geïntroduceerd door *Edward de Bono*. Een probleem kent vaak een begin en een eindsituatie en het denkproces is het vinden van een weg van het begin naar de eindsituatie. Normaal is de mens geneigd om een zo recht mogelijke lijn te volgen van begin naar einde via bekende wegen. Als ergens in deze lijn een onmogelijkheid of een schijnbare onmogelijkheid zit, gooien veel mensen de hele oplossing weg om een nieuwe te zoeken. Iemand die lateraal denkt gaat verder met de ingeslagen weg met de gedachte van “Stel dat het wel mogelijk zou zijn”. Hierdoor ontstaat een middel om verder te kijken dan die positie waar het schijnbaar onmogelijk leek. Dit kan leiden tot geheel nieuwe inzichten. (Wikipedia, 2007)

Media De middelen tot overdracht en verspreiding van kennis en informatie ► communicatiemiddelen (van Dale, 1993)

Mediacratie (ook wel *media-democratie*) is een uitdrukking van de idee dat democratische landen vooral geregeerd worden door diegenen die de macht hebben om via de media de publieke opinie te beïnvloeden. Vaak wordt ook met dit begrip bedoeld dat het de media zelf (als collectieve actor) zijn die de macht hebben in een land. Het begrip is nep-Grieks voor: regering door de media. (wiki)

Media-educatie Alle manieren van leren, bestuderen en lesgeven, op alle niveaus en onder alle omstandigheden over de geschiedenis, creativiteit, gebruik en evaluatie van media als praktische en technische kunst, alsmede de plaats die media innemen in de maatschappij, hun sociale impact, de implicaties van media communicatie,

participatie, modificatie van de manier van perceptie die ze met zich meebrengen, de rol van creatief werk en toegang tot de media. (Vrij vertaald naar definitie van Unesco in Sleurink et al. 2000)

Medialisering Het proces waarin media steeds meer de context, inhoud en bemiddelaars worden van informatie, kennis en ervaring. Het is een proces dat wordt ondersteund door een fascinatie voor beelden – een fascinatie die zijn wortels vindt in de behoefte de wereld te begrijpen door hem te visualiseren en die versterkt wordt door de explosieve toename van mogelijk heden om beelden te produceren. (Raad voor Cultuur, 2006)

Mediawijsheid Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Het gaat er om dat mensen in staat zijn om oude (televisie, radio, pers) en nieuwe media (internettoepassingen, sms) te gebruiken en dat zij een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media hebben, waarbij ze zich bewust zijn van de mogelijkheden en van de context van informatie. (Raad voor Cultuur, 2005)

Netgeneratie Een van de typering van de huidige generatie jongeren (+/- 12 tot 20 jaar). De term *netgeneratie* verwijst in de eerste plaats naar de technologie: het internet. De groep heeft nooit een wereld gekend zonder het internet. *Net* staat daarnaast ook voor de manier van leren en leven die deze groep zich heeft eigengemaakt. Ze leren ontdekkend, door te doen en schakelen ten alle tijden hun netwerk in (vrienden, bekenden, boeken, etc.) (Veen, Wim in *Generatie Einstein*, 2006)

Probleemgestuurd onderwijs (PGO) Manier van onderwijs, ontwikkeld door Prof. dr. Wynand Wijnen. PGO is bedoeld om studenten tot studeren te stimuleren door ze een probleem voor te leggen dat prikkelend werkt. Behalve dat aan de TU Eindhoven (onder meer bij de faculteit Werktuigbouw) met deze onderwijsvorm wordt gewerkt, zijn de inzichten van Wijnen ook in het voortgezet onderwijs doorgesijpeld als een uitdagende manier van vraagstelling naar de leerlingen. (Ottevanger en van der Vegt, 2004)

Projectgestuurd onderwijs Onderwijs op basis van concrete projecten. Hierdoor wordt meteen het nut en de relevantie van opgedane kennis duidelijk. De vorm van onderwijs vertoont zeer nauwe gelijkenis met 'probleemgestuurd onderwijs'. Daar komt nog eens bij dat voor beide vormen de afkorting 'PGO' gehanteerd wordt. In de praktijk kan deze afkorting dan ook naar beide betekenissen verwijzen. (Bardoel, 2007)

Zapcultuur De ontwikkelingen op het gebied van de media en telecommunicatie staan aan de basis van de snelle opkomst van een elektronische audio-visuele cultuur. Er wordt in dit verband ook wel gesproken van een 'zapcultuur' met een 'zapgeneratie' die snel switcht. Onze cultuur wordt in toenemende mate beheerst door tekens, symbolen en beelden. Het overbrengen van informatie via visuele beelden gaat veel sneller en de impact van beelden is veel directer. Als beelden de tekst volledig vervangen kan wel belangrijke genuanceerde informatie verloren gaan. Ook de toenemende hoeveelheid informatie en het gevoel van

informatie-overload en informatie-stress spelen hierbij een rol.
We kunnen minder lezen van alles wat er wordt geschreven, dus
worden andere vormen van informatie-overdracht belangrijker.
Jongeren staan dagelijks bloot aan een grote hoeveelheid
informatie en moeten hier mee leren omgaan (TNO, 2005, p.41)

METHODE INVENTARISATIE PRAKTIJK

Beschrijving onderzoeksmethode

Uit de literatuur zijn een aantal randvoorwaarden geselecteerd waaraan voldaan moet worden om een succesvolle integratie van media-educatie in het curriculum van middelbare scholen mogelijk te maken. In het schema hieronder is per randvoorwaarde een onderzoeksmethode gekozen om de (mate van) aanwezigheid van deze voorwaarden te toetsen. Het grootste gedeelte van de randvoorwaarden zal onderzocht worden door middel van interviews. Hiervoor zijn vragenlijsten samengesteld voor docenten en leerlingen.

Randvoorwaarden succesvolle integratie media-educatie in curriculum :

- Middelen** Beschikking over geschikte lokalen, computers, audio-visuele apparatuur, maar bijvoorbeeld ook budget voor gastdocenten (workshops).
- Tijd** Voldoende (vergader-) tijd voor overleg, coördinatie en/of ontwikkeling. Een goede overlegstructuur tussen docenten is gedurende het hele invoeringsproces van essentieel belang. Docenten moeten het bespreekbaar maken en elkaar blijven informeren, bijvoorbeeld wanneer iets niet duidelijk is (zoals de samenhang tussen vakken) of wanneer dingen niet goed werken (bijvoorbeeld roostertechisch).
- Draagvlak** Een goed team met een groep enthousiaste en (pedagogisch en didactisch) deskundige docenten die bereid zijn over de grenzen van hun vak heen te kijken. Alleen als de meerderheid van de docenten gelooft in de meer-

waarde van vakoverstijgende projecten en ook ruimte maakt om vanuit het eigen vak een inbreng te geven, heeft deze vorm van integratie een goede kans van slagen. Als de projecten zo worden opgezet dat docenten er hun eigen (examen-)stof in kunnen verwerken, zien ze het vaak niet meer als 'iets extra's' maar als onderdeel van het vak.

Steun directie/ duidelijke visie Een directie die media-educatie van harte ondersteunt en hier tijd (ontwikkeltijd, roostertechisch) en geld (cultuurcoördinator, fysieke ruimte en faciliteiten) in wil investeren. Verder is het van belang dat de school/ directie een duidelijke visie op media-educatie uitdraagt.

Enthousiasme Het enthousiasme van de leerlingen is misschien wel de belangrijkste succesfactor. Scholen merken dat leerlingen erg positief reageren op de projecten. Dit is een belangrijke drijfveer om ermee door te gaan. Docenten ervaren het als een groot winstpunt dat er gelegenheid is voor minder theoretisch gerichte leerlingen om zich breed cultureel te ontwikkelen. Verborgene talenten worden zichtbaar. Leerlingen doen zo tevens goede sociale vaardigheden op, die –naast de inhoudelijke kennis- van essentieel belang zijn.

Beslissingen nemen Bij de invoering moet er iemand zijn die knopen durft door te hakken. Het is beter om dingen gewoon uit te proberen dan eindeloos te blijven vergaderen om alle mogelijke problemen vooraf af te dekken. Scholen geven als tip om niet te groot te beginnen om zo een goed overzicht te kunnen houden en vervolgens uit te breiden bij gebleken succes.

Randvoorwaarde:	Onderzoeksmethode:
Middelen	Observatie/ Interviews docenten
Tijd	Interviews docenten
Draagvlak	Interviews docenten/ leerlingen
Steun directie/ duidelijke visie	Statuten/ interviews docenten/ website
Enthousiasme	Interviews leerlingen
Beslissingen nemen (knopen doorhakken)	Interviews docenten

Overige essentiële factoren:	Onderzoeksmethode:
Inhoud programma (basisvoorwaarde)	Interviews docenten, indien aanwezig inzage in methode/leerlijn
Leerdoelen programma	Interviews docenten, indien aanwezig inzage in schriftelijke leerdoelen
Beleidsvisie school	Interviews docenten, website/ statuten
Doorstroom/aansluiting onderbouw-bovenbouw	Interviews docenten/ interviews leerlingen

Vragenlijst

Algemene vragen docenten

1. Is er op de school een cultuurcoördinator?
2. Is er op de school een ICT coördinator?
3. Welke initiatieven zijn er op de school op het gebied van media-educatie & mediawijsheid?
4. Vormen deze initiatieven een structureel programma, of betreft het incidentele initiatieven?

5. In welke leergebieden zijn deze initiatieven ingedeeld?
6.
 - a. Is de staf enthousiast over het fenomeen media-educatie?
 - b. Geloven docenten over het algemeen in de meerwaarde van vakoverstijgende projecten?
 - c. Is er ruimte voor docenten om vanuit hun eigen vak inbreng te geven?
 - d. Zijn alle docenten op de hoogte van de initiatieven op het gebied van media-educatie (ook bij andere vakken)?
7. Hoe staat de directie tegenover media-educatie?
 - a. Hebben zij hier een duidelijke visie op?
 - b. Ondersteunen zij het media-educatie programma actief?
8.
 - a. Is er voldoende tijd beschikbaar voor overleg, coördinatie en/of ontwikkeling?
 - b. Hoe verloopt het overleg tussen docenten?
9.
 - a. Wie neemt er uiteindelijk beslissingen/ hakt knopen door? (hoofd-verantwoordelijke of gezamenlijk beslissen?)
 - b. Is/zijn diegene(n) door de directie gemachtigd om knopen door te hakken?
10. Zijn de leerdoelen op het gebied van media-educatie ergens geformuleerd? (Indien ja, raadplegen!)
11. Wat is de beleidsvisie van de school en is er een specifieke visie op media-educatie geformuleerd?
12. Sluiten de eindtermen en competenties van de onderbouw aan bij de bovenbouw? (is er sprake van een cumulatieve opbouw, een doorlopend programma?)
13. Zijn er voldoende faciliteiten (en ruimte) beschikbaar?

Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur VMBO-VWO (Inclusief gymnasium)

Algemene informatie

Sinds het voorjaar van 2004 draagt de KSE het predikaat van Cultuurprofielschool. Dit betekent dat de school zich bewust profileert op het gebied van kunst en cultuur en daartoe blijvende samenwerkingsverbanden aangaat met de (culturele) omgeving. Zij hebben hierbij gekozen voor media-educatie. De school ontvangt daartoe extra subsidie van de overheid. Op de KSE worden de leerlingen vanuit zoveel mogelijk vakken bewust gemaakt van de mediabeelden waar ze elke dag door overspoeld worden. Leerlingen moeten vaardig worden gemaakt hiermee kritisch en veilig om te gaan. Dat gebeurt met behulp van de moderne digitale media waar deze generatie zo vertrouwd mee denkt te zijn. De ervaringen tot nu toe zijn erg positief. Leerlingen en docenten van brugklas tot en met vmbo-4, havo-5 en vwo-6 nemen deel aan de lessen media-educatie. Andere scholen en volgen de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van onderwijs kritisch en belangstellend, en ook vanuit de mediawereld is er de nodige belangstelling. Dit heeft al geresulteerd in samenwerking met een groot scala aan culturele instanties en media-organisaties.

De KSE is aangesloten op breedband internet en werkt voor onderwijsinnovatie samen met Surfnets en Kennisnet. Dit komt zeer van pas bij hun ambities als Cultuurprofielschool. Zij richten zich specifiek op het mediawijs maken van leerlingen. Leren omgaan met de overvloed aan audiovisuele prikkels waarmee ze in de huidige maatschappij te maken krijgen via de diverse media en het inter-

net. Als opleidingsschool besteden ze bovendien veel aandacht aan het opleiden van nieuwe, veelal jonge docenten en aan aankomende docenten, nu nog student op de lerarenopleiding.

Het onderwijsaanbod op de KSE bestaat uit meer dan alleen lessen. Ook door activiteiten buiten de les en het schoolgebouw willen ze een bijdrage leveren aan onze onderwijsdoelen. Daarbij wordt ook gelet op resultaten op sociaal, cultureel en creatief gebied.

Visie op onderwijs

Het onderwijs was en is volop in beweging. Kenmerkend voor al deze ontwikkelingen zijn de nieuwe leerpsychologische inzichten in hoe leren tot stand komt en de overtuiging dat leerlingen meer zelf verantwoordelijk moeten worden gesteld voor hun leerproces. Ze moeten zelfstandiger werken maar ook samenwerken om leerdoelen te bereiken. Deze leerdoelen bestaan uit een mix van kennis, vaardigheden en toepassingen. Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van ICT. Op de KSE tracht men deze leerprocessen op gang te brengen door leerlingen uit te dagen door hen aan te spreken op hun leergierigheid. Daarbij worden werkvormen gebruikt als (vakoverstijgende) projecten en probleemgestuurd onderwijs. Daarnaast blijven er centrale instructiemomenten.

De afgelopen jaren hebben verbouwingen de school beter toegerust voor deze veranderingen: er is een mediatheek, een open leercentrum, multimedia-lokalen, studielokalen en diverse ruimtes om zelfstandig onderzoek te doen.

Bron: <http://www.k-s-e.nl> en schoolgids 2007/2008

Bezoek KSE, Verslag gesprek met Sjaak Jansen, Docent tekenen/kunstgeschiedenis, CKV1,2 &3 en mediacoach vrijdag 8 juni en woensdag 20 juni 2007

De nadruk bij media-educatie op de KSE ligt op context en goed burgerschap. Leerlingen bewust maken van de mediabeelden waar ze elke dag door overspoeld worden en ze vaardig maken om hiermee kritisch en veilig om te gaan.

Bij veel scholen ligt bij "media-educatie" de nadruk sterk op vaardigheden en motivatie.

Dat is logisch, omdat dit de basis is van waaruit je werkt. Op de KSE was dit aanvankelijk ook het geval. Je zult eerst leerlingen moeten prikkelen, en zorgen dat ze over de vaardigheden beschikken om met media om te gaan. Bovendien moet je een manier vinden om dit in het curriculum in te bouwen. Als deze aspecten (de vorm) eenmaal een plaatsje hebben in het curriculum en zijn ingeburgerd, kun je pas echt beginnen aan context, verdieping & bewustwording (de inhoud). De leerlijn die wein samenwerking met Teleac hebben gemaakt is gebaseerd op inhoud. Veel media-projecten in het onderwijs zijn als ijsjes: ontzettend leuk en spectaculair, maar wel eenmalig: als het op is is het op. Het is belangrijk een structuur te creëren om dit alles in in te bedden. Vandaar ook de leerlijn. Een voorbeeld van hoe we leerlingen bewust proberen te maken van de werking van bepaalde media is het gebruiken van deze [website over rolmodellen](#). Dit is maar een simpel voorbeeld, maar het is voor veel leerlingen echt een eye-opener.

Op de KSE wordt bij mediawijsheid duidelijk onderscheid gemaakt tussen vorm (knoppenkunde) en de inhoud (kennis en bewustwording).

Aan beiden wordt veel aandacht besteed. Ook wordt veel aandacht besteed aan het aanmeten van een professionele houding, zoals een goede verzorging en het besteden van aandacht aan de credits.

Meerdere malen hebben teams van de KSE, zowel leerlingen als docenten, meegedaan en ook prijzen gewonnen bij de wedstrijd **Thinkquest**.

Ook op andere gebieden is de school zeer productief. Op de website van de school, www.k-s-e.nl, is een overvloed aan filmpjes en beeldmateriaal te zien. Sjaak laat de kundig gemonteerde versie van het Kiss project (film) zien: Zie je de de nauwkeurigheid waarmee kinderen bestaande formats minutieus kopiëren? Ze kijken zo ontzettend goed. Ik moet denken aan het voorwoord van 'Generatie Einstein': "Ze lezen nieuws als journalisten. Ze kijken films als regisseurs. Ze kijken naar reclame als reclamemakers." De filmpjes hier op school zien er stuk voor stuk inderdaad professioneel en herkenbaar uit.

Leerlijn

Media-educatie: klas 1 en 2 één periode (8 weken) per jaar, klas 3 twee periodes. De vaardigheden die hier worden aangeleerd komen met name bij tekenen en muziek terug, maar kunnen ook bij andere vakken ingezet worden.

In de brugklas wordt een soort "nul-meting" gedaan, leerlingen gaan na: "Wat doe je thuis met media? MSN, film, wat doe je allemaal op de computer? etc. MSN: wie staan er allemaal in je lijst? Ken je

WEBSITE ROLMODELLEN:

<http://demo.fb.se/e/girlpower/retouch/retouch/index.html>

Op deze site kun je door op losse klikbare onderdelen stap voor stap zien hoe een glossy covermodel bewerkt is en eigenlijk gewoon *the girl nextdoor* blijkt te zijn.

THINKQUEST

<http://mediatheek.thinkquest.nl/> voor meer over de wedstrijd.

VOORBEELDEN KSE:

<http://Dansmaar.nl>
<http://kunstkijker.org>

Gemaakt in het kader van voor de klas, wedstrijd website maken voor docenten gebouwd mbv leerlingen en oudleerlingen.

die wel allemaal? Hoe weet je of diegenen wel zijn voor wie ze zich uitgeven?” Bewustwording. Leren wat voor trucs mogelijk zijn, hoe bepaalde effecten bereikt kunnen worden. wat de mogelijkheden tot manipulatie zijn. Maar ook hoe mensen reageren, bijvoorbeeld wanneer je ze een microfoon onder de neus drukt.

Wij maken een onderscheid tussen bewustwording en knoppenleer. In de loop der jaren vindt een cumulatieve opbouw van vaardigheden, kennis en inzicht plaats. De techniek wordt verbreed, de mogelijkheden worden verbreed en er worden inhoudelijk steeds hogere eisen gesteld. Vanaf het 4e jaar is het mogelijk om naast je andere vakken een buitenschoolse opleiding te volgen (techniek, producer, etc.)

De Leerlijn

In de leerlijn worden voor andere vakken suggesties gedaan over de invulling die docenten hieraan kunnen geven in hun vakgebied. Uiteraard zijn docenten vrij hier hun eigen invulling aan te geven. In samenwerking met Teleac is, zoals eerder beschreven, een project opgezet over media-educatie. Dit project bestaat uit

- Een themakanaal op internet over media-educatie
- Een tv-serie Neon over kunst
- Een leerlijn media-educatie, deze komt uit in September.

Sjaak Jansen, docent tekenen, CKV en Kunst nam samen met Michiel Eikenaar in 2004 het initiatief een leerplan Audiovisuele Vorming/Media-educatie te schrijven. Hij is een van de cultuurprofielschool-coördinatoren op de KSE. Samen met Michiel is Sjaak

een van de eerste docenten op wie je het label mediacoach zou kunnen plakken. Vanaf 1998 coachte hij diverse ThinkQuestteams waarmee hij de afgelopen jaren met grote regelmaat in de (hoofd)prijzen viel.

Medialessen worden gegeven door een team van docenten. Sjaak en Michiel vormen de “harde kern”. Verder is er nog een “semi-harde kern” bestaande uit docenten CKV1 en muziek. (onder andere in samenwerking met *local fm*)

Voor een voorbeeld van het project *expert op afstand* kijk op:

<http://expertopafstand.nl>

(videoconferenties met met onder meer Wim de Bie & John de Mol)

Sjaak vindt ook vooral de vaardigheden die leerlingen indirect opdoen door de media-educatie lessen erg belangrijk. “Leerlingen leren bijvoorbeeld binnen 1,5 minuut de essentie te laten zien van wat ze willen vertellen, dat is een vaardigheid die eigenlijk in alle vakgebieden nuttig is”.

Enkele Praktijkvoorbeelden

- Kunstenaar in de klas (VMBO)
- Tv programma *frans* (3 VWO) met de hele klas wordt een tv show in elkaar gezet: iedereen verzorgt een onderdeel (koken met kijkers, bospel, eigen huis en tuin, etc.)
- Filmpjes *ism teleac* (klas 1,2 &3)
- workshop o.l.v. redacteur van NOS-headlines (vwo-5)

Verder vindt de KSE het belangrijk projecten te realiseren waarbij de hele klas betrokken is, zoals in het voorbeeld van de franse tv-show.

Interview Sjaak Jansen

**Docent tekenen/kunstgeschiedenis, CKV1,2 &3 en mediacoach
vrijdag 8 juni 2007**

1. Is er op de school een cultuurcoördinator?

Ja, in ieder geval op het gebied van media: Sjaak Jansen en Michiel Eikenaar coördineren samen alle initiatieven op het gebied van media. Hun functie wordt omschreven als “mediacoach”.

2. Is er op de school een ICT coördinator?

Zie vraag 1, dit geldt ook voor ICT.

3. Welke initiatieven zijn er op de school op het gebied van media-educatie & mediawijsheid?

De ervaringen op het gebied van media-educatie hebben geleid tot de ontwikkeling van een leerlijn. Deze leerlijn, compleet met lessen media-educatie waarbij zowel aandacht wordt besteed aan vorm als aan inhoud zal in september uitgebracht worden in samenwerking met Teleac/NOT. Zowel cognitieve doelen als ook doelen op het gebied van vaardigheden en motivatie worden nagestreefd. De leerlijn bevat tips en suggesties voor docenten van alle vakgebieden om gebruik te maken van de mediawijsheid van de leerlingen. Docenten zijn vrij hier zelf invulling aan te geven. Naast structurele implementatie van lessen media-educatie in het curriculum (1 periode per jaar van een KSE docent in de onderbouw) zijn er ook veel initiatieven waarin met partijen van buiten-af wordt gewerkt:

- Expert op afstand
- Thinkquest website wedstrijd
- Teleac reportage
- Beeld & Geluid Experience

4. Vormen deze initiatieven een structureel programma, of betreft het incidentele initiatieven?

Structureel programma, zie vraag 3

5. In welke leergebieden zijn deze initiatieven ingedeeld?

Media-educatie is een op zichzelf staand vak. Daarnaast lenen de vakken CKV 1 en muziek zich erg goed voor implementatie van media-educatie. Voor de overige vakken zijn tips en suggesties om gebruik te maken van de mediawijsheid van leerlingen opgenomen in de doorlopende leerlijn media.

6 a. Is de staf enthousiast over het fenomeen media-educatie?

Ja de staf is razend enthousiast. Er zijn veel voorbeelden van (vakoverstijgende) media-projecten vanuit allerlei disciplines binnen de KSE. De staf geeft de mediacoaches veel vrijheid om concepten te ontwikkelen.

b. Geloven docenten over het algemeen in de meerwaarde van vakoverstijgende projecten?

Ja (zie ook 6a)

c. Is er ruimte voor docenten om vanuit hun eigen vak inbreng te geven?

Ja (zie ook 5)

d. Zijn alle docenten op de hoogte van de initiatieven op het gebied van media-educatie (ook bij andere vakken)?

Omdat de school zo'n voortrekkersrol vervult op het gebied van media-educatie wordt hier binnen de staf regelmatig over vergaderd. Bovendien kunnen docenten de leerlijn hanteren. Daarin kunnen ze precies terugvinden over welke kennis, inzichten en vaardigheden hun leerlingen (zouden moeten) beschikken zodat ze dit in hun lessen kunnen verwerken.

7. Hoe staat de directie tegenover media-educatie?

Zeer positief

a. Hebben zij hier een duidelijke visie op?

Ja: Op de KSE worden de leerlingen vanuit zoveel mogelijk vakken bewust gemaakt van de mediabeelden waar ze elke dag door overspoeld worden. Leerlingen moeten vaardig worden gemaakt hiermee kritisch en veilig om te gaan. Dat gebeurt met behulp van de moderne digitale media waar deze generatie zo vertrouwd mee denkt te zijn.

Verder schrijft de KSE op haar website:

Wij richten ons (...) op het “mediawijs” maken van onze leerlingen: we leren ze omgaan met de overvloed aan audiovisuele prikkels waarmee ze in de huidige maatschappij worden bestookt via de diverse media en het internet. Als opleidingschool besteden we veel aandacht aan het opleiden van nieuwe, veelal jonge docenten en aan aankomende docenten, nu nog student op de lerarenopleiding. (...) Ons onderwijsaanbod bestaat daarom uit meer dan alleen lesgeven. Ook door activiteiten buiten de les en het schoolgebouw willen we een bijdrage leveren aan onze onderwijsdoelen.

b. Ondersteunen zij het media-educatie programma actief?

Ja. Er wordt wel altijd overleg gepleegd en er moeten resultaten getoond worden, maar uit ervaring weten zij dat wanneer ze de media-coaches hun gang laten gaan het altijd goed komt. Deze coaches krijgen dus alle steun en vrijheid. Bovendien is er financiële steun. Aanvankelijk vanuit de subsidie voor cultuurprofiel-scholen en nu uit de kas van de school.

8 a. Is er voldoende tijd beschikbaar voor overleg, coördinatie en/of ontwikkeling?

Ja, dat wil zeggen, het is altijd druk maar verhoudingsgewijs wordt hier veel tijd voor vrijgemaakt.

b. Hoe verloopt het overleg tussen docenten?

Omdat media-educatie zo’n beetje het paradepaardje van de school is zijn de meeste docenten goed op de hoogte van wat er op dit gebied plaatsvindt.

9 a. Wie neemt er uiteindelijk beslissingen/ hakt knopen door? (Is er een hoofdverantwoordelijke of wordt gezamenlijk beslist?)

De mediacoaches maken de plannen, vervolgens wordt er met de directie en het team overlegd. Beslissingen worden in goed overleg genomen.

10. Zijn de leerdoelen op het gebied van media-educatie er-gens geformuleerd?

Ja, deze zijn opgenomen in de leerlijn media die in september uitkomt, deze zijn dus nog niet officieel inzichtelijk.

11. Wat is de beleidsvisie van de school en is er een specifieke visie op media-educatie geformuleerd?

Zie vraag 7

12. Sluiten de eindtermen en competenties van de onderbouw aan bij de bovenbouw? (is er sprake van een cumulatieve opbouw, een doorlopend programma?)

Jazeker, in de brugklas begint men met een soort “0-meting”: “Wat weet je nu van media? Wat doe doe je thuis met media?” etc. In de loop der jaren vindt een cumulatieve opbouw van vaardigheden, kennis en inzicht plaats. De techniek wordt verbreed, de mogelijk-

heden worden verbreed en er worden inhoudelijk steeds hogere eisen gesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bewustwording & knoppenleer.

Na deze “basis” die in de onderbouw gelegd wordt, is het in de bovenbouw mogelijk je kennis en vaardigheden op een bepaald gebied te verdiepen. Leerlingen kunnen dan, naast hun andere vakken een buitenschoolse opleiding te volgen (techniek, producer, etc.)

Bovendien worden in de leerlijn suggesties gedaan voor andere vakken over de invulling die docenten aan deze vaardigheden kunnen geven in hun vakgebied.

13. Zijn er voldoende faciliteiten (en ruimte) beschikbaar?

Ja

Tips van Sjaak:

- leg ALLE afspraken vast
- Zorg dat IEDEREEN z'n afspraken nakomt

Jan Tinbergen College Roosendaal

VMBO-TVWO (tweetalig VWO)

Algemene informatie

Het Jan Tinbergen College is een openbare school, die in 1993 van start is gegaan. De school biedt vier opleidingen aan: TVWO (met Latijn), VWO (met Latijn), HAVO, en VMBO - theoretische leerweg. De belangrijkste doelstelling is modern onderwijs en begeleiding van hoge kwaliteit verzorgen voor onze leerlingen. Leren wordt gezien als iets dat je niet nu voor altijd doet, maar als een activiteit die gericht is op handvatten aanleren om nu te gebruiken, maar zeker ook in de toekomst. Het motto is: 'van scholier tot student'. Het ontwikkelen van de vaardigheid 'leren leren' is dan ook een van de hoofddoelstellingen. Het leren hanteren van verschillende leerstijlen, manieren van omgaan met leerstof en leeractiviteiten, staan daarbij centraal. Met respect voor ieders voorkeursstijl, maar nadrukkelijk ook aandacht voor ontwikkeling van andere leerstijlen.

De drie beginsels van ons onderwijs komen uit het gedachtegoed van de Dalton-werkwijze:

- Vrijheid in gebondenheid
- Zelfstandigheid
- Samenwerking

Het is de intentie van de school om op langer termijn een Daltonschoon te worden.

Missie en praktijk

Naast de op het Dalton-gedachtegoed gebaseerde basis zijn ook uitdaging en kwaliteit belangrijke termen. Om deze zaken ook in de praktijk te kunnen brengen is dit schooljaar in de brugklas het **P.I.T.-concept** ingevoerd. Om het PIT-concept herkenbaar te maken, gaan brugklassers komend schooljaar werken met een P.I.T.-wijzer. Het is een soort studiewijzer waarin per vak per periode omschreven staat welke leerstof in welke vorm wordt aangeboden. De verwachting is dat het accent voorsnog op de I en T zal komen te liggen.

JTC-stroken

Met het oog op de T (taakgericht) en P (probleemgestuurd) van het P.I.T.-concept wordt dit schooljaar begonnen met JTC-stroken in de brugklas. Alle brugklassen krijgen op het zelfde moment in het rooster een zogenaamd JTC-uur. Op dat moment wordt er geen instructie gegeven maar kunnen de leerlingen zelfstandig aan hun taken of aan project-opdrachten werken. Ongeacht de docent of het vak waar ze zitten kan er aan taken van vakken naar keuze van de leerling gewerkt worden. Het is wel mogelijk om extra individuele begeleiding te krijgen.

Na een introductieperiode worden één of meer van die uren open gezet, wat wil zeggen dat de leerling ook de ruimte krijgt bij welke docent hij of zij dat uur wil gaan werken. Met name op het vlak van uitdaging biedt het JTC de mogelijkheid om een wat afwijkend programma te volgen. Leerlingen kunnen kiezen voor het volgen van een programma waarin één van de thema's ("speerpunten") *Sport, Science en Kunst & Cultuur* meer accent krijgt

P.I.T.-CONCEPT

De P staat voor **project- of probleem gestuurd onderwijs**. Niet alleen biedt dat uitdaging voor leerling en docent, maar ook samenwerking kan daarin vorm krijgen. De I staat voor **Instructie**. Hiermee worden de 'gewone' lessen bedoeld en alle andere leeractiviteiten waarbij de docent nadrukkelijk stuurt en regisseert. Gewone uitleg, opdrachten maken zijn hier voorbeelden van, maar natuurlijk vallen ook dingen als het 'gewone' huiswerk, schriftelijke overhoringen, toetsen en groepswork onder deze noemer. De T staat voor **Taakgericht** werken. Komend jaar, in de brugklas, zal vrijwel elk vak een deel van de leerstof in taken aanbieden. Dit is leerstof die in samenspraak met de leerling zelf verwerkt kan worden.

Het thema Kunst & Cultuur bestaat uit Kunstvakken 1, aangevuld met twee extra lessen. Leerlingen die iets extra's zoeken op het vlak van drama, muziek, dans en beeldende vorming krijgen hier vrij baan. Onderdelen van dit speerpunt zijn o.a. excursies, theaterbezoeken en workshops op het vlak van dans en muziek, maar ook op het vlak van audiocvisuele media (Zoals de workshop film bij Digital Playground!). Dit speerpunt is beschikbaar voor leerlingen die toegelaten zijn op VMBO-tl, HAVO, HAVO/VWO, en VWO.

Bron: <http://jantinbergencollege.nl> en schoolgids 06-07

Verslag bezoek Jan Tinbergen College

woensdag 20 juni 2007

Interview Han Kleemans

Docent Nederlands en muziek

1. Is er op de school een cultuurcoördinator?

Ja, dat is een docent kunstvakken en tekenen, die coördineert het op onze beide locaties. Eigenlijk is hij meer Kunst en Cultuurcoördinator, hij coördineert de Kunst en cultuurklas.

2. Is er op de school een ICT coördinator?

Ja, dat was vroeger een leerkracht, tegenwoordig is daar een TOA voor.

3. Welke initiatieven zijn er op de school op het gebied van media-educatie & mediawijsheid?

Bij de beeldende vakken worden soms filmpjes gemaakt, het gaat dan om compositie en montage, daarbij wordt met modules gewerkt. Daarbij ben je wel afhankelijk van de goodwill en kun-

digheid van de betreffende docent. Technische verdieping vindt meestal op basis van iemand die daar verstand van heeft.

Wordt er ook nog aandacht besteed aan inhoudelijke verdieping?

In de zin van achtergrondinformatie geloof ik niet zo, maar reflectie komt wel uitgebreid aan bod. We zijn vorig jaar trouwens wel met de huidige tweede klassen bij *Digital Playground* geweest, en voor die filmworkshops hebben we de klassen ook voorbereid website waar je ook naderhand de werkstukken terug kan zien (*Shop4media/Dpages, red.*) De kennis die ze daar vorig jaar op hebben gedaan gebruiken ze nu in het filmproject.

4. Vormen deze initiatieven een structureel programma, of betreft het incidentele initiatieven?

Er zit op dit moment nog niet echt structuur in, we zitten echt nog in de beginfase Het is een beetje afhankelijk van het aanbod: als er een leuke tentoonstelling is dan bedenken we daar opdrachten bij. *Werken jullie daarbij ook samen met culturele instellingen?*

Ja, bijvoorbeeld bij het batikproject in Roosendaal.

Bedenken jullie dan ook samen met hen het programma?

Nee, die lessen worden helemaal uitbesteed, we gaan natuurlijk wel met hen praten van tevoren maar zij bepalen het programma.

5. In welke leergebieden zijn deze initiatieven ingedeeld?

Kunst & cultuur: CKV, tekenen en muziek

6 a. Is de staf enthousiast over het fenomeen media-educatie?

De meeste collega's staan er wel voor open ja, maar media wordt nog niet echt ingezet in andere vakgebieden op dit moment.

b. Geloven docenten over het algemeen in de meerwaarde van vakoverstijgende projecten?

Ja, dat zie je ook aan het werken met thema's

c. Is er ruimte voor docenten om vanuit hun eigen vak inbreng te geven?

Ja, in overleg.

d. Zijn docenten op de hoogte van de initiatieven op het gebied van media-educatie?

Over het algemeen wel ja

7. Hoe staat de directie tegenover media-educatie?

Zij staan positief tegenover cultuureducatie in het algemeen, niet specifiek media-educatie. Er is juist een directiewissel geweest, de vorige directie heeft die speerpunten bedacht. De nieuwe directie zit nog niet zo lang, en er is eerst een subsidieaanvraag geweest die in 1e instantie niet gehaald is. Inmiddels krijgen we die subsidie wel, maar alles moet nog vormgegeven worden.

a. Hebben zij hier een duidelijke visie op?

Wel op het belang van Kunst, cultuur en vakoverstijgend werken, alles eromheen dus, niet specifiek op media-educatie.

8 a. Is er voldoende tijd beschikbaar voor overleg, coördinatie en/of ontwikkeling?

Ja, dat gebeurt vooral als je elkaar in de wandelgangen spreekt.

9 a. Wie neemt er uiteindelijk beslissingen/ hakt knopen door? (Is er een hoofdverantwoordelijke of wordt gezamenlijk beslist?)

Dat doet de beeldende sectie, Kunst en cultuur.

b. Is/zijn diegene(n) door de directie gemachtigd om knopen door te hakken?

ja

10. Zijn de leerdoelen op het gebied van media-educatie

ergens geformuleerd?

Nee, we zitten echt nog in de oriënterende fase, we zijn echt nog bezig dat vorm te geven.

11. Wat is de beleidsvisie van de school en is er een specifieke visie op media-educatie geformuleerd?

Niet specifiek op media-educatie. Het cultuurprofiel van de school wordt wel benadrukt, met name de kunst- en cultuurklas. En ook het gedachtengoed van de Daltonwerkwijze wordt nadrukkelijk uitgedragen.

12. Sluiten de eindtermen en competenties van de onderbouw aan bij de bovenbouw? (is er sprake van een cumulatieve opbouw, een doorlopend programma?)

Er zit momenteel nog geen duidelijke opbouw in de competenties, omdat die structuur er nog niet echt is.

Gesprek Merel de Korte

Docent CKV en tekenen

De Thema's

Binnen het speerpunt Kunst en Cultuur zijn er vier modules, elke module heeft een ander thema. Dat thema komt terug in zowel het beeldende werk, als in muziek, drama en dans. We beginnen met oriëntatie op een thema door middel van plaatjes zoeken, een woordweb of een collage maken. Daarna gaan ze dat uitwerken.

De meeste lessen zien er uit als open ateliers, Een beetje een kunst-academie-achtige manier van werken eigenlijk. Natuurlijk heb je tussendoor ook lessen waar je een stukje theorie behandelt, een stukje reflectie, een tussentijdse beoordeling. We hebben ook wel hele

zelfstandige leerlingen. Je hoeft ze niet constant aan te sturen in hun creatieve proces, ze komen zelf met ideeën, met materialen. Je merkt dat leerlingen ook buiten school bezig zijn met de thema's

Heeft dat er misschien mee te maken dat de thema's vakoverstijgend zijn, dus dat je breder over een thema gaat denken over een thema?

Ja, inderdaad. Bovendien hebben ze natuurlijk ook bewust gekozen voor het speerpunt Kunst en cultuur, dat scheelt ook.

Gaan alle niveaus tegelijk met hetzelfde thema aan de slag?

Ja, dat hebben we bewust gedaan. Je hebt, zeker bij beeldend, een bepaalde diepgang. Wij krijgen namelijk gewoon vijftig leerlingen, zoveel uur, voor kunst en cultuur. Zij zijn alle vijftig tegelijk met kunst en cultuur bezig. Wij maken daar zelf een indeling voor of ze op dat moment bij muziek zitten, bij beeldend of bij dans of drama, maar die niveaus zitten allemaal door elkaar. Dat hebben we heel bewust gedaan, je hebt, zeker op beeldend vlak, een verschil in diepgang tussen bv VMBO en VWO. Maar je merkt bijvoorbeeld ook dat Havo leerlingen soms beeldend juist sterker zijn dan VWO leerlingen omdat daar dingen echt 'doodgedacht' worden.

Om een idee te schetsen van de van beeldende projecten: Bij de Photoshop-opdracht hebben leerlingen foto's gemaakt op een industrieterrein met gerichte opdrachten (let op verticale en horizontale lijnen, etc). Ze moesten daarbij stuk uit dat straatbeeld kiezen dat ze sterk vonden en daar een kunstwerk mee maken, daarna moesten ze een kunstwerk gaan fotograferen en dan dat kunstwerk in het straatbeeld verwerken.

Wordt er bij fotoshop nog aandacht besteed aan reflectie, met het oog op manipulatie en geloofwaardigheid?

Er is een expert van buitenaf ingehuurd die een workshop komt geven. Tijdens die workshop wordt vooral geleerd hoe het programma werkt. Maar door kennis te maken met de mogelijkheden van het programma, krijg je natuurlijk ook meer inzicht in de mogelijkheden tot manipulatie.

Bij het laatste filmproject was het thema jongerencultuur. Leerlingen moesten zelf jongerencultuur in beeld brengen, waar ze zelf toe behoorden. Dat kon door middel van film of fotografie, maar ook door middel van collage of schilderijen.

Daarnaast is er nog een filmproject geweest dat ging over slapstick. Daarvoor zijn ze bij de lessen drama bezig geweest met 'hoe zet je dat neer, wat kan muziek er ondersteuning betekenen, en dat wordt dan uiteindelijk samengevoegd.

De thema's waar we mee werken proberen we in zoveel mogelijk aspecten terug te laten komen. Ook uitstapjes bijvoorbeeld worden zoveel mogelijk gelinkt aan een thema. Bij het thema vliegen, deden ze bijvoorbeeld een workshop papierscheppen en daar maakten ze dan zelf vleugels mee. De invulling van de Kunst en Cultuurklas is echt totaal anders dan die van de gewone tekenlessen.

Zit daar nog structuur in, of zijn het vooral losse initiatieven?

Er zit nog niet echt structuur in, we doen ons best maar op dit moment is het allemaal nog vrij incidenteel.

In welke leergebieden valen die (incidentele) initiatieven?

Kunst en cultuur met CKV. Het zijn dan wel incidentele initiatieven, maar we kiezen ze wel heel bewust uit. In de kunst en cultuurklas willen we dat ze zich breed oriënteren, wel willen ze niet alleen een potloodje aanbieden, maar meer. En dat zit hem in bijvoorbeeld dat papierscheppen, maar ook dat we willen dat ze grafische dingen gaan leren, met photoshop werken, met film en montage dingen gaan doen. Het gebeurt dus wel bewust maar het is nog niet in zoverre geïntegreerd dat het in al ons onderwijs structureel terugkomt. Dat willen we wel, maar op dit moment ontbreekt het ons ook gewoon nog aan de knowhow.

En ik ben heel erg van het eigen opdrachten verzinnen, maar soms als je in een jaar zit waarin je 14 verschillende klassen hebt dan wil je ook wel eens gewoon een boek hebben waar het instaat. Dan kun je alsnog wat daaruit halen en het zelf aanpassen, maar zoiets zou wel een uitkomst zijn. Want dat vind ik het moeilijkste aan het maken aan opdrachten: het verschil in niveau tussen leerlingen onderling.

Hoe zit het met onderlinge communicatie? Zijn docenten op de hoogte van wat er op andere vakgebieden speelt?

Je bent op de hoogte omdat je elkaar spreekt als collega's, en in die zin ben je op de hoogte. Maar er zit niet echt een systeem in de communicatie in de zin van structurele uitwisseling van informatie ofzo. We zijn nu wel als school bezig een ELO aan te leggen, maar dat is er nu dus nog niet. Zodra dat er is, en meer vakken daarmee gaan werken, wordt het ook een vast gegeven

binnen ons onderwijs.

Niet alle docenten staan daar om te springen, niet per definitie de oudere docenten, maar voor sommigen is het gewoon best moeilijk alle ontwikkelingen bij te houden.

Er zijn nu al wel docenten die met z'n ELO werken en daar heel leuke dingen mee doen in de les, maar het zijn op dit moment nog een beetje eilandjes, er zit nog geen duidelijke lijn.

Zien docenten over het algemeen de waarde in van vakoverstijgende projecten?

Vakoverstijgend, daar zijn wij erg mee bezig, maar waar we tegenaan lopen is dat het af en toe heel moeilijk binnen het curriculum in te passen is. En daar zijn we nu een beetje een weg in aan het zoeken, dat zo'n project ook niet alleen maar 'extra' wordt.

Want leerlingen hebben dan ook snel zoiets van "Ja, wat moet ik hier nou mee, ja het is leuk hoor maar krijgen we hier een cijfer voor?" Nu zijn we dus meer aan het kijken naar de projecten zelf, dat ze ook echt binnen het curriculum passen.

Op dit moment vinden heel veel ontwikkelingen plaats. We werken nu ook met leerpleinen waar ze zelfstandig aan taken werken.

Grote open leerruimtes, speciale taken die de instructies van de docent vervangen. Daar speelt de computer natuurlijk ook een grote rol in.

Alberdingk Thijm College Hilversum VMBO-TVWO (tweetalig VWO)

Algemene informatie

Het ATC is onderdeel van Katholiek Lyceum in het Gooi (KLG). Binnen het KLG werken zes scholen samen op het gebied van onderwijs, bestuur, beleid en management. Er zijn op alle scholen veel computers voor leerlingen beschikbaar (op alle vestigingen samen zijn meer dan 900 leerlingcomputers en laptops in gebruik). Naast vaste computernetwerken is in elk schoolgebouw ook een draadloos netwerk aanwezig voor het werken in de laptopklassen. Natuurlijk wordt door onze leerlingen veel gebruik gemaakt van internet-toepassingen, begeleid door goed geschoolde docenten.

Cultuurprofielschool

Het Alberdingk Thijm College heeft in 2003 een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk om Cultuur- profielschool te kunnen worden. Hiervoor is een samenwerkingsverband aangegaan met het Comenius College in Hilversum en met de Fonteinmavo in Bussum. Het KLG, waar het Alberdingk Thijm College deel van uitmaakt, is de hoofdaanvrager. De subsidie werd gehonoreerd en dat maakte het mogelijk om een aantal interessante projecten te ontwikkelen voor onze leerlingen.

De doelstelling is:

- integratie van buitenschools leren in het reguliere onderwijsprogramma
- onderzoekend leren in een digitale leeromgeving
- verrijkte kennismaking met kunst, cultuur en erfgoed in de directe omgeving

- integratie van meerdere vakken in diverse modules.

Er wordt samengewerkt met:

- Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE)
- Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)
- Hogeschool voor de Kunsten Utrecht; Faculteit Kunst, Media en Technologie (KMT)
- Jeugdtheaterschool Amsterdam
- Grafisch Lyceum Utrecht
- Nimeto Utrecht

Laptopschool

Het Alberdingk Thijm College werkt als ICT-voorhoedeschool aan verrijking van het onderwijs met behulp van ICT. Na een aantal jaren ervaring te hebben opgedaan met pilotklassen, beschikken op dit moment alle leerlingen in de eerste en tweede klas over een eigen laptop. De leerlingen zijn erg gemotiveerd om met de laptop te werken. De verwachting is dat leerlingen zelfstandiger en vaardiger worden, dat zij beter zullen presteren en straks na hun schooltijd goed voorbereid zullen zijn op de hedendaagse maatschappij. De docenten maken gebruik van hun eigen tablet-laptop en een beamer (in elk lokaal vast aanwezig) voor het geven van uitleg en voor het demonstreren van programma's en internet-sites.

Waarom computers op school?

Het gebruik van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de lessen is al vele jaren een speerpunt in de onderwijsontwikkeling op het Alberdingk Thijm College. De computer is intussen een uitermate geschikt leermiddel geworden doordat er tegenwoordig

dig steeds meer digitaal lesmateriaal beschikbaar is van hoge kwaliteit. Hierdoor kan de leerling veel meer gebruik maken van levende/actuele informatie en kan de leerling een aantal vaardigheden -interactief- veel effectiever en prettiger aanleren (bijvoorbeeld talenpracticum maar ook wiskundepracticum). Bovendien kan de leerling gaandeweg vertrouwd raken met alle mogelijkheden van de computer door het doen van onderzoek en het maken van verslagen en presentaties.

De belangrijkste programma's die in de lapTOPklassen gebruikt worden zijn ACE (talenpracticum), Wisweb (wiskundepracticum), Webquest (internet-opdrachten) en MS-Office (word, excel, powerpoint). Tijdens de lapTOPdriedaagse aan het begin van het schooljaar wordt tijd besteed aan het bedienen en inrichten van de laptops.

Alle leerlingen starten in jaar één met een typecursus, zodat ze binnen tien weken blind kunnen typen. Daarnaast volgen ze in de eerste drie jaar de Microsoft Office cursussen, waar ze ook de officiële Microsoft/T-Academy certificaten bij ontvangen.

Natuurlijk zitten de leerlingen niet continu op hun laptop te werken. Er is natuurlijk ook tijd voor klasgerichte en individuele uitleg, instructie en reflectie. De leerlingen zullen in het algemeen in tweetallen of kleine groepjes overleg voeren over hun opdracht. Werkplannen en een steeds groter wordend aandeel van het lesmateriaal worden digitaal aangeleverd in onze elektronische leeromgeving, de dlo. De leerling werkt ook met werk-

boeken en schriften. Iedere dag wordt de laptop mee naar huis genomen in een door school verstrekte laptopcase.

De organisatie van de lapTOPklassen

De afgelopen jaren is er intensief gewerkt aan de opzet van een sterke organisatie rond beheer en inzet van ICT. Daardoor hebben we nu de beschikking over:

- Moderne apparatuur en netwerken, een beamer in elk lokaal.
- Een grote hoeveelheid software en ict-lesmateriaal.
- Een digitale leeromgeving (DLO), waar leerlingen hun werkplannen en werkwijzers kunnen vinden en waar zij hun eigen werk voor hun docenten kunnen inleveren (via internet ook vanaf thuis te gebruiken).
- Moderne pc's waarop computerexamens kunnen worden geoefend en waar zware applicaties op kunnen draaien voor bijvoorbeeld de vakken mediatechnologie en informatiekunde.
- Goed geschoolde docenten, elk uitgerust met een eigen tablet-laptop.
- Veel ervaring met laptoponderwijs.

Bron: http://www.klg.nl/klg_atc

Verslag Bezoek Alberdingk Thijm College

vrijdag 22 juni 2007

Interview Franka Stas

gymdocent en cultuurcoördinator

1. Is er op de school een cultuurcoördinator?

Ja, Franka Stas

2. Is er op de school een ICT coördinator?

Ja, er zijn er twee, waarvan er één ook geïnterviewd is in verband met de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal (Marjolein van Hooft) Het ATC is onderdeel van Katholiek Lyceum in het Gooi (KLG). Binnen het KLG werken zes scholen samen op het gebied van onderwijs, bestuur, beleid en management. Deze scholen zijn het Alberdingk Thijm College, de Alberdingk Thijm Mavo, het St. Aloysius College, International School Hilversum “Alberdingk Thijm”, Groot Goylant en Laar & Berg. Per school houden 2 mensen (“arrangeurs”) zich bezig met het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. Het ATC is een zogenaamde ‘laptopschool’. Alle 1e & 2e klassers beschikken over een laptop.

3. Welke initiatieven zijn er op de school op het gebied van media-educatie & mediawijsheid?

Media Initiatieven:

Klas 1 & 2 (alle niveau's) Zomerschool:

In de laatste week, na de toetsweek mogen de goede leerlingen een project kiezen. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, theater, muziek, videofilm, etc. Andere leerlingen worden gedurende die week bijgespijkerd in vakken waar zij zwak in zijn.

Onderdelen videofilmproject:

- filmen met een videocamera
- monteren
- interviewen
- reportage maken
- speelfilmje maken (hoe vertel je een verhaal?)

Als uitvloeisel van het Cultuurprofiel project is voor bovenbouwleerlingen in de maatschappelijke stroom bij Havo/VWO 1 kunstvak verplicht (beeldend/ muziek/ AV) andere profielen kunnen deze vakken ook volgen maar dan als keuzevak.

De derde klas is een oriëntatie jaar, vanaf de vierde klas gaan ze echt aan de slag met 1 v/d 3 vakken.

4. Vormen deze initiatieven een structureel programma, of betreft het incidentele initiatieven?

Het media-curriculum wordt ontwikkeld in samenwerking met Saskia Diesing (docent Audiovisueel aan de faculteit KMT van de HKU) Het accent ligt niet op fictie maar op reportage/documentaire. In de loop van 2 jaar komen een aantal verplichte onderwerpen aan bod. Dit jaar was bijvoorbeeld het thema van de eindexamenfilm “portret van je familie”.

Het eindexamen “beeldend” bestaat uit twee onderdelen:

- Praktijk (film)
- Theorie (CKV2)

Het praktijkgedeelte is onderverdeeld in:

- 50% film
- 25% reflectie
- 25% voorbereiding

5. In welke leergebieden zijn deze initiatieven ingedeeld?

CKV, Maatschappijleer en Nederlands (vertellen van een verhaal)

6 a. Is de staf enthousiast over het fenomeen media-educatie?

Ja, bij profielwerkstukken wordt ook meer en meer gebruik gemaakt van de media-vaardigheden van leerlingen. Leerlingen maken uit zichzelf steeds vaker en steeds gemakkelijker gebruik van AV-middelen.

b. Geloven docenten over het algemeen in de meerwaarde van vakoverstijgende projecten?

Ja, er wordt ook bij het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal veel samengewerkt

c. Is er ruimte voor docenten om vanuit hun eigen vak inbreng te geven?

Ja

d. Zijn alle docenten op de hoogte van de initiatieven op het gebied van media-educatie (ook bij andere vakken)?

ja, over het algemeen wel.

7. Hoe staat de directie tegenover media-educatie?

a. Hebben zij hier een duidelijke visie op?

Zeer positief: Zij hebben Franka Stas benaderd en expliciet gevraagd of zij dit vak (Audiovisueel) wilde gaan geven.

b. Ondersteunen zij het media-educatie programma actief?

Ja, zij ondersteunen dit bijvoorbeeld door middel van budget & faciliteiten. Zoals een speciaal media-lokaal. Leerlingen moeten tegenwoordig zelfs motivatiebrieven schrijven om AV te kunnen doen. Leerlingen moeten ook wel erg gemotiveerd zijn want het opnemen & monteren gebeurt in hun eigen tijd.

8 a. Is er voldoende tijd beschikbaar voor overleg, coördinatie en/of ontwikkeling?

Ja, natuurlijk is het eigenlijk nooit genoeg, maar er wordt speciaal ontwikkeltijd beschikbaar gesteld. Ook wordt er tijd beschikbaar gesteld voor het cultuurcoördinatorschap.

9 a. Wie neemt er uiteindelijk beslissingen/ hakt knopen door? (Is er een hoofd-verantwoordelijke of wordt gezamenlijk beslist?)

In overleg met Saskia Diesing van de HKU wordt gekeken of we inhoudelijk op de goede weg zitten. Het curriculum wordt natuurlijk wel aan de directie getoond maar Franka en haar collega Jeroen mogen uiteindelijk beslissen.

b. Is/zijn diegene(n) door de directie gemachtigd om knopen door te hakken? Ja (zie 9a)

10. Zijn de leerdoelen op het gebied van media-educatie ergens geformuleerd?

ja, in het PTA

11. Wat is de beleidsvisie van de school en is er een specifieke visie op media-educatie geformuleerd?

Nee, niet op media-educatie, wel op kunst en cultuur in het algemeen

12. Sluiten de eindtermen en competenties van de onderbouw aan bij de bovenbouw? (is er sprake van een cumulatieve opbouw, een doorlopend programma?)

Leerlijn begint pas vanaf 3e klas. Vanaf 3e klas wel cumulatieve opbouw & verdieping • eerst kennismaking, daarna steeds verder bouwen op reeds opgedane vaardigheden.

13. Zijn er voldoende faciliteiten (en ruimte) beschikbaar?

Ja, er is een media-lokaal met computers en camera's

Franka is ook lid van de VKAV (Vereniging Kontaktgroep Audiovisuele Vorming, ook wel Vereniging Audiovisuele Educatie) Zij heeft ism Ad van Dam & Femie Willems (Media-Connection) een studiedag georganiseerd. Zij wilden zorgen dat media-educatie een meer praktische aanpak kreeg. In andere landen wordt media-educatie (met name filmeducatie) vaak vanuit de talen benaderd. Vandaar deze nieuwe, praktische benadering als tegenhanger: leraren zelf laten ERVAREN hoe het is een filmpje of animatie te maken.

Gesprek Marjolein van Hooft (docent AK & arrangeur)

Vanwege het feit dat het ATC een laptopschool is, wordt door een team van docenten digitaal lesmateriaal ontwikkeld. Het is voor leerlingen prettig dat zij vragen kunnen stellen en direct en individueel feedback krijgen. Een ander pluspunt is de mogelijkheid tot het gebruiken van animaties. Een korte animatie kan soms verhelderder zijn dan een pagina tekst.

- op dit moment vooral voor de onderbouw
- alle niveau's, bijna alle vakken (team van + 9 docenten)
- streven volgend jaar voor alle vakken
- voorbeeld projecten: <http://scorm.klg.nu>
- momenteel bezig met samenstellen database
- nog geen Leerling Volg Systeem maar toetsen wel bijgehouden
- ook filmpjes (mbv teleblik & beeldbank)

Docenten maken alles zelf. Zij krijgen 1 dag in de week de tijd om hieraan te werken. Ook krijgen zij tijd om dit te leren, hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Lectora.

(<http://www.courseware.nl/producten/ontwikkeltools/lectora-publisher/index.php>)

Verslag Bezoek Sintermeerten College Heerlen

vmbo-t, havo en vwo

Dinsdag 26 juni 2007

Algemene informatie

Het Sintermeertencollege is een katholieke school voor vmbo-t, havo en vwo. Het maakt deel uit van Onderwijsstichting Sint Bernardinus te Heerlen. Het Sintermeertencollege wil de leerlingen een klimaat bieden waarin ze zich thuis voelen en zich stap voor stap ontwikkelen tot die mate van zelfstandigheid die hen in staat stelt met een gerust hart het vervolgonderwijs binnen te stappen en hun plaats in het leven van alle dag op een gezonde manier in te nemen. Het sociale aspect -dichtbij, in de eigen gemeenschap en veraf, betrokken bij de wereld om hen heen- vormt een wezenlijk onderdeel van het leven en werken binnen de school.

Deze algemene uitgangspunten worden concreet ingevuld in de inrichting van het onderwijs en de begeleiding. Het onderwijs daagt de leerlingen uit steeds zo zelfstandig mogelijk te werken. De begeleiding sluit hierbij aan. De lessen zijn dan ook zo ingericht dat er sprake is van toenemende, goed begeleide zelfwerkzaamheid in de lagere klassen, als een eerste stap op de weg naar het zelfstandig leren in de hogere leerjaren. De inzet van de informatie- en communicatietechnologie is hierbij een bewuste keuze, evenals contacten in allerlei vormen met scholen in en buiten Europa. Lees ook het schoolportret en het rapport periodiek kwaliteitsrapport dat door de onderwijsinspectie gemaakt is.

De betrokkenheid op de wereld krijgt een heel specifieke invulling in de lessen Levensbeschouwing en in diverse acties ten bate van minder bedeelde leeftijdgenoten. Leerlingen worden geacht hier actief aan deel te nemen

Bron: [http:// www.sintermeerten.nl](http://www.sintermeerten.nl) en schoolgids 2005/2006

Interview Isidore Postmes

Docent tekenen en CKV

1. Is er op de school een cultuurcoördinator?

Ja, Isidore Postmes. Hij wordt hierbij geholpen door enkele collega's uit de beeldende sectie.

2. Is er op de school een ICT coördinator?

Ja. Er waren voorheen zelfs 2 ICT coördinatoren, maar momenteel is er nog 1: Guido van Dijk.

De ICT coördinator gaat zowel over de infrastructuur van de ICT als over de onderwijskundige aspecten van de ICT. Daarnaast zijn er ook nog 2 systeembeheerders aanwezig op school.

De cultuurcoördinator en de ICT coördinator werken veel samen. Zo zijn zij betrokken bij de Academische school, een opleiding voor nieuwe docenten. Het is volgens hen zeer belangrijk dat docenten blijven doorleren, zich blijven ontwikkelen. Op het gebied van ICT hebben zij een competentielijst ontwikkeld. Daarnaast hebben ze onderzoek gedaan naar de belemmerende factoren bij het inzetten van ICT. Afgelopen jaar hebben zij ook BETT in Londen bezocht, één van de grootste ICT beurzen in Europa , gecombineerd met een bezoek aan het City Learning Centre (CLC). Dit centrum is in het

leven geroepen omdat veel scholen in Engeland minder toegerust zijn op het gebied van ICT. Daarom gaan ze met hun leerlingen naar zo'n centrum. Het is frappant om te zien: die scholen beschikken over minder middelen, maar door het gebruik van die CLC's, met enorm veel kennis, middelen en expertise, zijn zij eigenlijk veel verder qua media-educatie. Wij zagen bijvoorbeeld leerlingen van groep 7/8 die zelf applicaties voor een GPS systeem maakten.

3. Welke initiatieven zijn er op de school op het gebied van media-educatie & mediawijsheid?

- Alle brugklassers volgen verplicht het vak informatiekunde. Hierin maken zij onder andere een del.icio.us account aan en maken zij een project mbv [Zoho Office Suite](http://zoho.com) Ook leren zij hier werken met It's Learning (<http://itslearning.nl>)
- In de 2e klas gaan zij de bij It's learning opgedane vaardigheden toepassen.
- Voor laag 2 (alle 2e klassen van VMBO t/m VWO) en laag 4 (alle 4e klassen van VMBO t/m VWO) zijn er 2 CKV workshopdagen per jaar waarbij ook mediaproducties worden gemaakt .
- Daarnaast zijn er 3 lyceum- en 2 havoklassen die zich een periode lang (de laatste periode) bezighouden met enkel media: "het maken van filmpjes"
- CKV1 (verplicht): 4 Havo & 4/5 VWO: filmanalyse. Hierbij wordt onder andere een presentatie gebouwd mbv It's learning over film (vergelijkend) en een MindMap gemaakt van hoe film in elkaar zit. Koppelingen met Wiki, YouTube etc. mogelijk.
- <http://exelearning.org/>
- Geschiedenis : 4 havo/ 4Lyceum: Opdrachten in het kader van

de mijnsluitingen (docent: dhr Zijlstra) filmpjes maken, interviews met voormalig mijnwerkers

- Nederlands: brugklassen & bovenbouw: filmanalyse
- Timeproject.org: Leerlingen vanaf leerjaar 4 van alle niveaus kunnen hierop intekenen. Er wordt dan een selectie van 40 leerlingen gemaakt. Er is een team videoclip, een team animatie, een team catering en een team sport. Het geheel wordt begeleid door ongeveer 5 docenten.
- CKV2 (keuze) Bij dit vak komt het onderwerp "massa communicatie" aan bod. Het is echter een keuzevak, dus niet alle leerlingen komen hiermee in aanraking.
- Verder wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe programma's en projecten met behulp van GPS systemen, ELO's en shareware. Er is nu een ontwikkelteam opgezet met enthousiaste leerlingen (een aantal van hen hebben vorig jaar ook een prijs in de wacht gesleept bij make a game. Uiteindelijk is het de bedoeling dit soort projecten in te bedden in het curriculum. In de toekomst zou dan ook met de hele klas aan zo'n project gewerkt moeten worden. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld speurtochten (in tekst). Die routes worden op dit moment gepimpt en gedigitaliseerd tot een soort mobiele game. Het ontwikkelteam gaat interessante vragen samenstellen. Zo'n game kan ingezet worden voor bijvoorbeeld geschiedenis, wiskunde, CKV (architectuur) etc.

4. Vormen deze initiatieven een structureel programma, of betreft het incidentele initiatieven?

DEL.ICIO.US

een zogenaamde social bookmarking site: een website om favoriete bookmarks op te slaan en te delen met andere gebruikers.

bron: wikipedia

ZOHO OFFICE SUITE

A Web Office suite including word processor, spreadsheet, presentation, database, note-taker, wiki, CRM and other applications.

bron: wikipedia

Er zit qua cultuureducatie wel structuur in, maar wat media-educatie betreft nog niet echt. Het valt of staat met de energie die een leraar er in steekt. Voor media –educatie is het ook nog niet echt mogelijk structuur aan te brengen. Je loopt vaak tegen een tekort aan materiaal aan, zoals bij een animatieproject voor de brugklassen. Bovendien is er te weinig ruimte.

5. In welke leergebieden zijn deze initiatieven ingedeeld?

Informatiekunde, CKV, tekenen, geschiedenis

6 a. Is de staf enthousiast over het fenomeen media-educatie?

Dat is heel verdeeld, er is een staf van in totaal zo'n 120 man, een gedeelte is zeer enthousiast, een ander gedeelte kan er niet echt hoogte van krijgen.

b. Geloven docenten over het algemeen in de meerwaarde van vakoverstijgende projecten?

Min of meer. Er is drie keer per jaar een vakoverstijgende project-week. En je ziet ook verschillende secties wel naar elkaar toegroeien door bepaalde projecten. Bijvoorbeeld sport en biologie. Maar ook sport en informatica.

c. Is er ruimte voor docenten om vanuit hun eigen vak inbreng te geven?

ja

d. Zijn alle docenten op de hoogte van de initiatieven op het gebied van media-educatie (ook bij andere vakken)?

De werkgroep ELO komt regelmatig bij elkaar. We zijn in september pas begonnen met It's Learning. Iedereen is inmiddels wel op de hoogte, maar nog niet iedereen maakt er gebruik van. Over het algemeen duurt het wel even voordat iedereen van elkaars

initiatieven op de hoogte is.

7. Hoe staat de directie tegenover media-educatie?

Dat is niet helemaal duidelijk, zij staan er wel achter, maar ondersteunen het nog niet helemaal actief.

8 a. Is er voldoende tijd beschikbaar voor overleg, coördinatie en/of ontwikkeling?

Er wordt niet specifiek tijd beschikbaar gesteld, maar tijd tussen uren en conferenties is ruimte voor overleg en coördinatie.

b. Hoe verloopt het overleg tussen docenten?

Er is overleg binnen de secties. Alles loopt een beetje door elkaar, vooral tussenuren worden benut.

9 a. Wie neemt er uiteindelijk beslissingen/ hakt knopen door? (Is er een hoofd-verantwoordelijke of wordt gezamenlijk beslist?)

Zolang je curriculum er niet belabberd afkomt wordt je hier redelijk vrij in gelaten. Je levert wel een PTA af maar dat wordt niet echt gecontroleerd. Die verantwoordelijkheid ligt dus bij jezelf.

10. Zijn de leerdoelen op het gebied van media-educatie ergens geformuleerd?

Er is een verzameling doelen en eindtermen maar deze zijn nog niet officieel vastgelegd. Het is ook een voortdurend proces; het blijft veranderen. De basisprincipes, bijvoorbeeld bij filmmontage, blijven wel hetzelfde maar de methodiek eromheen blijft veranderen.

11. Wat is de beleidsvisie van de school en is er een specifieke visie op media-educatie geformuleerd?

Er is op dit moment geen specifieke visie op media-educatie geformuleerd. De ICT- en cultuurcoördinator zijn hier wel op aan het dringen. Zij zouden graag zien dat hier de mogelijkheden van web 2.0, het

12. Sluiten de eindtermen en competenties van de onderbouw aan bij de bovenbouw? (is er sprake van een cumulatieve opbouw, een doorlopend programma?)

Het is wel zo dat alle brugklassers het vak informatiekunde volgen. De vaardigheden die ze hier opdoen passen zij in volgende jaren toe. Omdat media-educatie echter nog niet echt structureel is ingebed in het curriculum is er ook nog niet echt sprake van een doorlopend programma.

13. Zijn er voldoende faciliteiten (en ruimte) beschikbaar?

Wij hebben behoorlijk veel, alleen af en toe lopen we aan tegen de beperkte mogelijkheden binnen de huidige infrastructuur. En eigenlijk zouden we het liefst alle leerlingen kennis laten maken met de mogelijkheden van Apples.

Vervolg gesprek Isidore Postmes

Leerlingen internetten wel, ze spelen online games, maar het lijkt of ze datgene waarvoor ze internet zouden kunnen gebruiken, de potentiële mogelijkheden, nog niet helemaal doorhebben. Je merkt wel dat je heel snel resultaten kunt bereiken door ze gewoon met die dingen in contact te brengen, ze ergens een account aan te laten maken en te laten experimenteren met de mogelijkheden. Omdat ze ervaring hebben met het principe is het niet moeilijk voor ze om te gebruiken. Door bijvoorbeeld de komst van web 2.0 zijn ze in staat dingen te doen die voorheen echt onmogelijk waren.

Is het zo dat ze de middelen wel gebruiken maar alleen voor sociale doeleinden?

Ik las pas geleden dat op dit moment in Nederland er een penetratie is van de sociale media van ongeveer 96 %. Met andere woorden: de gemiddelde leerling gebruikt minimaal een keer per week een vorm van sociale media zoals Hyves, Myspace, dus de inzet van dat soort platforms is beduidend groter dan in het verleden, het is de vraag: wat doen ze ermee? Als ik zeg 'sugababes' of 'superdudes' dat is waanzinnig populair. Maar als je dan kijkt wat ze ermee doen, dat is bij lange na nog niet wat ik versta onder mediawijsheid. Je zou daar nog veel meer mee kunnen doen, mits de andere facetten ook aan de orde worden gesteld.

Wat opvalt is dat leerlingen nog niet uit zichzelf daar al heel intensief mee bezig zijn. Dat is iets wat langzamerhand dichterbij begint te komen. Ik ben heel erg benieuwd hoe de brugklassers komend jaar zullen zijn. Afgelopen jaar heb ik de brugklassen informatiekunde gedaan waardoor je dit soort dingen op dat werkvlak kunt aanbrenghen. Dan ben je niet eens met vreemde dingen bezig, want dat hoort gewoon in dat vak thuis. Maar daarnaast ben ik ook bij tekenen en CKV dit soort dingen er doorheen aan het duwen. Dat is al een tijdje gaande, dus we zijn inmiddels op een ander niveau beland dan in het begin.

Maar net als Youtube, daar zie je toch ook wel veel eigen bijdrages van...

You... tube? Wat is dat?

Youtube, dat is...

Hehehe! Got ya!

Ik dacht al, hoe kan 'ie dat nou niet weten?

Bijlagen

Ik ben ongeveer een jaar geleden begonnen met het introduceren van Youtube en er liepen hier zoveel mensen rond van “wat is dat nou zo’n ding, wat moet je daar nu mee?” Maar voor mij was het echt geweldig om zo’n medium tegen te komen omdat voorheen, als we iets met video deden en we moesten dat publiceren, dan was er iets van video.kennisnet, en daar moest je echt een hoop techniek tevoorschijn toveren om een video enigszins haperend en stotend door die pijpleiding te krijgen. En dat werkte gewoon niet, laat staan dat je daar met leerlingen aan ging lopen knutselen. Ik was toen al bezig met animatiefilms met kinderen, maar je kon die dingen eigenlijk alleen maar beschikbaar maken op video of dvd. Internet had daar helemaal geen rol in. Sinds de opkomst van Youtube is dat zoveel makkelijker geworden. Het is ook leuk om met leerlingen te kijken hoeveel hits je kunt halen met je filmpje. Dat is een heel fenomeen op zich, waarom doet het ene filmpje het wel goed en het andere niet? Dat heeft vaak niet eens met kwaliteit te maken.

In een jaar tijd is er gigantisch veel gebeurd met de hele opkomst van Web 2.0 en het knippen en plakken van code tussen webapplicaties en met name ook dat –sinds 2 jaar- ook kunnen ontsluiten in een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Dat maakt een wereld van verschil. Je kunt heel snel leerlingen iets laten zien van wat er al in het verleden al gedaan is, en hoe je dit soort media zou kunnen gaan inzetten. Als ze in ieder geval al weten wat er mogelijk is, dan ben je al een heel eind.

Verslag Bezoek Bogerman Koudum

VMBO -VWO (t/m klas 4, daarna doorstroom locatie Sneek)

Algemene informatie

Bogerman Koudum is een nevenvestiging van Bogerman Sneek. Het is een vrij kleine locatie (+ 270 leerlingen). Vrijwel alle kinderen uit de regio kunnen hier terecht voor goed en aantrekkelijk onderwijs. Bogerman Koudum is samen met de bibliotheek, jeugd-en jongerenwerk, de lokale omroep RTN en de muziekschool gevestigd in de multifunctionele accommodatie “de Swel”.

Cultuurprofielschool

De visie van Bogerman op het Kunst- en Cultuuronderwijs staat verwoord in het “ Cultuurbeleidsplan Bogerman”. Hierin zijn de visie en het plan van aanpak van de culturele activiteiten vastgelegd. Dit plan is bedoeld voor alle locaties van Bogerman. Ook Bogerman Koudum werkt hier actief aan mee, zowel in de onderbouw als bovenbouw. Voorbeelden hiervan zijn de doorgaande leerlijnen voor culturele activiteiten, zoals bijvoorbeeld: de culturele dagen, de workshops, theater, het maken van films en het houden van tentoonstellingen in samenwerking met lokale kunstenaars. Vanaf klas 1 leggen alle leerlingen een kunstdossier aan.

Speciaal voor Bogerman Koudum is het inrichten van het Media-profiel . Dit heeft alles te maken met de huisvesting van Bogerman Koudum in MFA “de Swel”, waarin ook de lokale omroep RTN is gehuisvest. Er is een zeer actieve samenwerking.

Mediaprofiel

Bogerman Koudum is gehuisvest in een supermoderne multifunctionele accommodatie, MFA “de Swel”. Er wordt actief met de andere participanten (locale omroep, bibliotheek, jeugd-en jongerenwerk en muziekschool) samengewerkt. De samenwerking met de lokale omroep RTN (Radio en Televisie Nijefurd) heeft geleid tot het mediaprofiel op Bogerman Koudum. Naast de radio- en televisiestudio’s van RTN zijn er leerlingenstudio’s ingericht. Het mediaprofiel biedt unieke mogelijkheden om aantrekkelijk onderwijs te bieden.

Start van de samenwerking

Tijdens de bouw van MFA “de Swel”, waren alle participanten vertegenwoordigd in de bouwcommissie. In die periode werd iedereen steeds enthousiaster over de mogelijkheden van samenwerking. Vanuit het overleg van leerkrachten van Bogerman en medewerkers van RTN werd een voorlopig plan opgesteld om in de toekomst het mediaprofiel gestalte te geven.

Wat is er inmiddels gerealiseerd?

Alle 1e klassen krijgen een filmcursus van 6x3 uur. Daarin leren ze een verhaal omzetten in een filmscript. Vervolgens gaan ze met behulp van een storyboard filmen. De ruwe film wordt door de

BOGERMAN KOUDUM

Interview Roos van der Most (Docent BV, tekenen, CKV, techniek & AV) & Aaldert de Jonge (vrijwilliger locale omroep RTN en onderwijsassistent)

4 juli 2007

leerlingen in de filmstudio gemonteerd en er wordt geluid onder gezet. Zo leren de leerlingen stap voor stap hoe je een film maakt. Bovendien leren ze allerlei andere vaardigheden: een plan maken, taken verdelen, samenwerken

In de tweede en hogere klassen wordt er in allerlei lessen bij verschillende vakken gebruik gemaakt van film. Zo worden er interviews gehouden bij de moderne vreemde talen en worden er weerberichten gepresenteerd. Ook bij bijvoorbeeld geschiedenis kunnen de leerlingen er voor kiezen om opdrachten in een film uit te werken. Bovendien zijn er al een aantal muziekclips opgenomen. Dat is weer eens iets anders dan een werkstuk schrijven!

Toekomstplannen

We zijn druk bezig met het voorbereiden van een heleboel dingen die we als school willen realiseren. Zoals pauzeradio, gepresenteerd door leerlingen (vanuit de leerlingenstudio) en te beluisteren in de kantine. En een kabelkrant in de school, met niet alleen informatie over het rooster, maar ook leuke andere nieuwtjes. Ook willen we het vak “beeld en geluid” verder uitbreiden in de Banduren. En op termijn kan er gedacht worden aan het invoeren van het vak “audiovisuele vormgeving” binnen het examenprogramma voor beeldende vorming.

Bron: <http://www.bogerman.nl/Koudum/mijnsite4>

1. Is er op de school een cultuurcoördinator?

Ja, Roos v/d Most doet dit in samenwerking met Aaldert de Jonge van de Locale Omroep RTN. Zij coördineren alles op mediagebied voor de locatie Koudum. Officieel is Roos vooral voor de inhoud en Aaldert meer voor het praktijkgedeelte, maar in de praktijk loopt dit door elkaar heen.

2. Is er op de school een ICT coördinator?

Ja. Die staat echter buiten het media-educatie gebeuren, hij gaat vooral over de technisch-instrumentele kant van ICT. De afdeling media-educatie heeft ook een eigen lokaal met computers voor videomontage die verder ook nergens anders voor gebruikt worden.

3. Welke initiatieven zijn er op de school op het gebied van media-educatie & mediawijsheid?

In het begin is er een soort algemeen plan bedacht en toen hebben we *Oog en Oor* ingehuurd, dat is een bedrijf dat projecten organiseert en daar ook de mensen voor heeft. Die hebben toen een speelfilmproject georganiseerd hier. Dat is heel goed bevallen en daar hebben we de kunst van af gekeken.

Voor de eerste klas is er een reader voor het maken van een speelfilm. Er zijn 6 periodes van zes weken. Zij krijgen in één periode op de donderdag 3 uren van 70 minuten achter elkaar

film project. Dat wil zeggen dat ze in die zes weken een speelfilm maken vanaf het verhaal bedenken, dus het script schrijven, storyboard maken, filmen, monteren. Ze weten dan dus hoe het allemaal moet.

In het tweede jaar krijgen ze dan niet echt les van ons, maar dan kunnen ze het wel gebruiken. Zo moeten ze bijvoorbeeld bij Duits een interview doen, of ze moeten een werkstuk maken voor geschiedenis of biologie waarbij ze een filmpje mogen maken. Dan weten ze hoe ze al het materiaal moeten gebruiken.

In het derde jaar doen we met de klassen CKV een groot media-project. Zo hebben we dit jaar een hele hoop met animatie gedaan en vorig jaar hebben we een documentaire gemaakt. Dit jaar hebben we daarnaast met de eerste en tweede klassen vanwege de grootte van de klassen kleine groepjes uit de klas gehaald die dan aan de gang gingen met animatie. Dat zal komend jaar weer zo zijn gezien de omvang van de klassen. En we willen er naartoe dat het ook een examenvak gaat worden en daarom willen we proberen om volgend jaar in de derde klas iets met film of audiovisuele vorming als keuzevak aan te bieden.

Dit jaar zijn we ook begonnen met een schoolkabelkrant en pauzeradio. Dat wordt facultatief aangeboden in banduren, dat wil zeggen elk 3e uur, dat is keuzewerktijd. De redactie is toegankelijk voor leerlingen uit alle klassen op vrijwillige basis. Verder liggen er plannen voor het maken van videoclips in samenwerking met muziek en beeldende vorming (zelf muziek schrijven, decors, verhaal, etc.) als project in de b-uren en de projectweek. En we willen animatie in de lessen beeldende

vorming of tekenen aanbieden.

4. Vormen deze initiatieven een structureel programma, of betreft het incidentele initiatieven?

In de eerste klas is het structureel en verplicht, daarna is het vooral aan de leerlingen zelf om deze kennis en vaardigheden in te zetten (zie vraag 3)

5. In welke leergebieden zijn deze initiatieven ingedeeld?

Het staat nu op het rooster als 'Media-techniek'. Dat is die vrije ruimte die in de nieuwe onderbouw tevoorschijn is gekomen, die gebruiken wij dus voor mediatechniek. Dat is voor alle eerste klassen die 6 weken verplicht. In de tweede en derde klassen worden die kennis en vaardigheden gebruikt bij beeldende vorming & CKV, maar ook als middel voor presentaties bij andere vakken.

6 a. Is de staf enthousiast over het fenomeen media-educatie?

Er zijn docenten die het leuk vinden er iets mee te doen en er zijn ook docenten die hebben er niets mee. Het wordt dus door sommige docenten in lessen gebruikt en door anderen niet. Het ene vak leent zich er natuurlijk ook meer voor dan het andere.

b. Geloven docenten over het algemeen in de meerwaarde van vakoverstijgende projecten?

Er wordt wel steeds meer met andere vakken samengewerkt ja.

7. Hoe staat de directie tegenover media-educatie?

a. Hebben zij hier een duidelijke visie op?

Ja, het mediaprofiel wordt overal duidelijk genoemd. Je merkt ook wel dat het echt een trekker is, op open dagen komen daar veel mensen op af.

b. Ondersteunen zij het media-educatie programma actief?

Ja, vanuit de directie wordt het heel erg gesteund. Maar die zien ook wel in dat je de mensen moet inzetten die het aanspreekt, en dat je de rest niet kunt verplichten. In het begin stond het nog niet vast op het rooster en toen moesten we nog wel eens hier en daar wat uurtjes wegsnoepen, en dat wordt natuurlijk niet op prijs gesteld want dan wordt het gezien als “een leuke extra”, dat dan ten koste gaat van andere vakken. Maar het is nu wel echt ingeburgerd. En er wordt ook geld ter beschikking gesteld.

8 a. Is er voldoende tijd beschikbaar voor overleg, coördinatie en/of ontwikkeling?

We hebben vorig jaar wel heel erg moeten vechten voor meer uren, en het is nog steeds niet helemaal zeker of dat nu structureel is of niet. Dat zou nog iets beter kunnen.

b. Hoe verloopt het overleg tussen docenten?

9 a. Wie neemt er uiteindelijk beslissingen/ hakt knopen door? (Is er een hoofdverantwoordelijke of wordt gezamenlijk beslist?)

Het mediateam (Roos en Aaldert). Sommige dingen moeten wel overlegd worden, de uren, het rooster en geldzaken, maar het lesprogramma dat doen wij zelf, dat hoeven we ook niet te overleggen.

b. Is/zijn diegene(n) door de directie gemachtigd om knopen door te hakken?

Ja

10. Zijn de leerdoelen op het gebied van media-educatie ergens geformuleerd?

Ja, we hebben toen de kerndoelen van CKV en de beeldende vakken erbij gezocht en aan de hand daarvan hebben we een lijst voor media-educatie geformuleerd.

11. Wat is de beleidsvisie van de school en is er een specifieke visie op media-educatie geformuleerd?

Er is een concept geformuleerd voor een visie op media-educatie.

In dit document worden ook de programmering, taakomschrijving van de docent, financiën, faciliteiten, communicatie en andere aandachtspunten besproken. De visie wordt als volgt geformuleerd:

- Media-educatie betreft het leren over media met gebruikmaking van media (in ons geval TV, radio en kabelkrant). Daarbij gaat het om het analyseren van tekst, beeld en geluid en het zelf produceren ervan. In deze opvatting is een kind niet alleen media consument; een kind is ook actief mediaproductent.
- Net als bij cultuureducatie, wordt breed naar het ‘leren’ gekeken. Er worden verbanden gelegd met andere leergebieden en met andere maatschappelijke en culturele functies.
- Voor leerlingen betekent dit dat ze actief leren bij de lessen over beeld (filmprojecten) en geluid (radio), maar dat ook kunnen toepassen in de andere lessen. Dit bevordert de samenhang tussen de vakken en leergebieden en biedt de mogelijkheid tot aantrekkelijk en inspirerend onderwijs.
- Door deze actieve bijdrage van media wordt het programma in en buiten de lessen uitgebreid.
- Mediacompetenties die ontwikkeld worden:
 - o TV: bedienen camera, monteren beelden, combineren beeld/geluid, vormgeving (lay-out), gebruik computer
 - o Radio: gebruik mengpaneel, gebruik microfoons, gebruik opname- en afspeelapparatuur, gebruik computer
 - o Kabelkrant: vormgeving (lay-out), gebruik computer

- o Algemene vaardigheden: samenvatten (hoofd- en bijzaken onderscheiden), presenteren, interviewen, gericht informatie verzamelen, vormgeving, beeldtaal, organisatie, samenwerken.
- Mediaccoach: zie www.mediacoach.nl voor ideeën.

12. Sluiten de eindtermen en competenties van de onderbouw aan bij de bovenbouw? (is er sprake van een cumulatieve opbouw, een doorlopend programma?)

Er zit een zekere opbouw in, de leerlingen krijgen in hun eerste jaar de kennis en vaardigheden aangereikt die ze in de rest van hun schooltijd kunnen gebruiken maar verder is er niet echt een structureel programma aanwezig.

Wordt er –eventueel vanuit andere vakken- ook aandacht besteed aan achtergrond en verdieping, bijvoorbeeld mediageschiedenis, of bij maatschappijleer iets over de invloed van de media?

Nee, eigenlijk niet. Dat hebben wij er zelf ook niet inzitten. Het is puur de toepassing. Die achtergrond is, als je het als examenvak gaat geven wel belangrijk. Daarom moeten we ons daar wel in gaan verdiepen, maar dat hebben we tot nu toe dus nog niet gedaan.

Hebben jullie een idee wanneer dit zal gaan gebeuren?

Het meest ideale zou zijn om het volgend jaar met de derde klas als keuzevak in te voeren, en als dat eenmaal loopt zouden we het het jaar daarna als examenvak in kunnen voeren. Mits dat allemaal mag natuurlijk. Maar het zou ook best een jaartje langer kunnen duren. Dat we volgend jaar als proefjaar gebruiken en

het daarna pas ècht als keuzevak invoeren. Want het staat voor komend jaar ook nog niet op het rooster dus het moet sowieso in de band-uren gebeuren. Daarnaast speelt het ook een rol dat dit soort knopen niet hier, maar in Sneek doorgehakt worden. (In Koudum zit een locatieleidster, maar de directie zelf zit in Sneek.)

13. Zijn er voldoende faciliteiten (en ruimte) beschikbaar?

Ja, er zijn zelfs een echte tv- en radiostudio aanwezig. (zie ook 'algemene informatie')

Verslag bezoek Zandvlietcollege , Den haag havo, atheneum en gymnasium

Algemene informatie

Zandvliet is een school voor alleen havo en vwo. De school is vergeleken met andere scholen niet erg groot en dat willen ze ook zo houden, want klein betekent ook overzichtelijk en gezellig. Je wordt niet zo gauw alleen een nummer op Zandvliet.

Met ingang van dit schooljaar is het Zandvliet gestart met het actualiseren van hun onderwijsaanbod. Dit aanpassen berust op twee pijlers: vakoverstijgende projecten en periodisering. Periodisering en projectweken zijn in klas 1 ingevoerd en komend schooljaar zijn de klassen 2 en 4 aan de beurt. Het Zandvliet werkt met 6 periodes waarin de leerlingen in klas 1 en 2 maximaal 7 vakken hebben, dus met minder handen voor de klas. Dat schept duidelijkheid, overzicht en bevordert de rust. Aan het eind van een periode volgt de TOP week. (TOP = toets en projectweek) Voor elk cognitief vak krijgen de leerlingen een toets.

Daarnaast is er in elke week een vakoverstijgend project: Kunst, Cultuur en media project , maar ook combinaties van de vakken Frans/Aardrijkskunde, Nederlands/Geschiedenis en Biologie/ Lichamelijke oefening. Een deel van de leerstof uit het curriculum wordt in projectvorm gebracht. Binnen de projecten is er veel aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden/competenties. In het schooljaar 2008/2009 wordt deze vorm ook in klas 3 ingevoerd.

In de bovenbouw wordt gestart met de vernieuwde tweede fase. Leerlingen krijgen ruim keuze. Het doel is waar mogelijk vakoverstijgend te werken. Daarnaast zijn er excursies, museumbezoek, maatschappelijke stages en buitenlandreizen. Ook is het eerste internationaliseringproject met scholen in 7 Europese landen gestart. Het Zandvliet biedt naast de vaklessen veel mogelijkheden tot brede ontplooiing. Ambitie, enthousiasme en de bereidheid tot hard werken is daarom een 'must'.

Alle lokalen op het Zandvlietcollege zijn voorzien van een pc en een beamer. De snelle internetverbinding is dan ook in elk lokaal beschikbaar voor gebruik in de lessen. Dit is uniek voor een school in Den Haag e.o.. De school is aangesloten op het snelle glasvezelnet. (Glaslokaal) De lessen worden hierdoor aantrekkelijker, actueler en interessanter. De totstandkoming van dit geheel is mede mogelijk gemaakt door medewerking van een aantal bedrijven op het gebied van electrotechniek, audiovisuele media en ICT.

Cultuurprofiel

Vrijdag 28 mei 2004 prijkte de naam van het Zandvlietcollege trots op de site van OC&W als één van de 22 scholen in Nederland die mee doen aan de "pilot-cultuurprofiel school". Financieel ondersteund door het ministerie hebben we ons nu reeds ontwikkeld tot een school waarin kunst, cultuur en cultureel erfgoed een steeds duidelijkere plek heeft gekregen in en om de lessen.

Het project waarmee we deze ontwikkeling hebben ingezet, heeft gestalte gekregen in de vorm van een Kunst en Cultuur Journaal

dat op de website van het Zandvliet College gepresenteerd wordt voor het digitale publiek.

In de lessen CKV3 werken de leerlingen samen met de docent aan het ontwerpen, uitvoeren en regelmatig up-to-date houden van dit Kunst en Cultuur Journaal. Groepjes leerlingen werken samen naar één eindproduct toe. Hierbij in aanraking komend met diverse aspecten van projectgericht onderwijs. Er komen verschillende onderdelen in de CKV3 lessen aan de orde, die van toepassing zijn op het Kunst en Cultuur Journaal. Leerlingen leren onder andere; filmen en interviewen om digitaal videomateriaal aan te leveren voor het 'Cultuurjournaal', en leren beeldend een website ontwerpen en leren redactioneel een heel project sturen.

Francine Vermeer, docente Ckv2,3 (beeldend) brengt zichtbaar haar enthousiasme over op de leerlingen. Vakmatig is zij aanvankelijk ondersteund door een extern multimediatebedrijf. Nu kan worden gebouwd op de interne kennis binnen het Zandvlietcollege. Bovendien is de school in het kader van dit project nieuwe of nog intensievere samenwerkingsverbanden aangegaan met een aantal musea, theaters en andere culturele instellingen zoals het Koninklijk Conservatorium, het Korenhuis en Stichting 3 maart '45. De leerling leert op deze manier kritisch te kijken naar kunst en cultuur door zelf als verslag-gever op te treden. Hij/zij leert zélf media te maken en daarmee dus de kracht ervan te ervaren.

De resultaten zijn zichtbaar op <http://www.kcjournaal.nl/zandvlietcollege>

Bron: www.zandvlietcollege.nl en schoolgids 2006/ 2007

Verslag Bezoek Zandvliet College Den Haag
Interview Francine Vermeer, Docent CKV2/3
6 juli 2007

1. Is er op de school een cultuurcoördinator?

Ja, Francine Vermeer, samen met de andere twee docenten CKV

2. Is er op de school een ICT coördinator?

Ja, die geeft ook informatiekunde dus daar werken we voor het ICT project mee samen en ook voor het K&C Journaal. Omdat er natuurlijk programma's geïnstalleerd moeten worden, afgelopen jaar hadden we ook animaties, dus die technische ondersteuning heb je wel nodig.

3. Welke initiatieven zijn er op de school op het gebied van media-educatie & mediawijsheid?

In de bovenbouw hebben we een cultuurprofielsubsidie gekregen voor het KC (Kunst & Cultuur) journaal. We zijn toen in 4VWO begonnen met een pilot. Daarna hebben we het KC journaal ingevoerd voor alle niveaus in het vierde jaar, maar wel alleen voor het vak beeldende vorming. Dus dat is alleen de groep die ervoor kiest daar eindexamen in te doen. Maar daarna zijn we ook een beetje gaan nadenken hoe we dat filmen en monteren in de onderbouw al aan konden bieden. Dus nu hebben we ook projecten bedacht voor de (alle) eerste klassen, waarin ze met fotografie aan de gang gaan. We werken hier op school met projectonderwijs. Dat houdt in dat ze vijf weken les hebben en de zesde week is een ToP week (Toets en Project). Die projecten zijn vakoverstijgend. Eén van de projecten is het KCM (Kunst Cultuur en Media)- project en daarbij werken de vakken informatiekunde, tekenen en muziek samen.

Daar maken ze in twee dagen een bewegend beeldverhaal. De eerste dag maken ze met hun groepje foto's aan de hand van een bepaald thema. 's Middags gaan ze die foto's bewerken met photoshop. Aan het begin van de tweede dag maken ze daar in moviemaker een filmpje van, en dan wordt er bij muziek live de muziek onder gecomponeerd voor de sfeer. Het filmpje wordt dan geprojecteerd in het muzieklokaal en dan moeten ze dus live op het beeld componeren, het moet ook in één keer goed opgenomen worden. Zo'n project duurt voor deze vakken twee dagen. Gedurende het jaar krijgt elke leerling een keer een KCM project. In de bovenbouw doe ik, naast het K&C journaal in de vierde ook film- en fotografie opdrachten in de vijfde (voor het vak Beeldende vorming), en nu zijn we dat dus ook aan het uitbreiden naar de onderbouw. Naast de ToP-week in de eerste, willen we volgend jaar ook in de tweede klas dat soort projecten op te gaan starten, zodat het uiteindelijk in elk jaar terugkomt.

Daarnaast willen we voor CKV1 een projectdag Audiovisueel gaan invoeren. Waarschijnlijk wordt de invulling dat ze als eerst naar het Filmhuis gaan, voor die workshop van Digital Playground.

Daarna naar het fotomuseum hier in den Haag en dan 's middags weer terug naar het filmhuis om zo'n film te kijken.

Dan heb je gewoon één dag helemaal film, film maken, misschien doe ik 's ochtends nog even een stukje over mediageschiedenis, zodat ze dus echt één dag helemaal overspoeld worden met media en wat kan je ermee en wat is de invloed van de media.

Ken je Shop4Media al?

Die website, ja!

Die is wel handig als voorbereiding, zeker als je 's ochtends ook de workshop van DP gaat doen. Daar komt ook mediageschiedenis aan bod.

Ja, dat is een goeie. Dan is het ook heel erg compact voor ze. Je ziet ook dat P.O. dagen, Praktische Opdracht dagen, dat werkt gewoon heel goed. Dat zie je ook in die eerste klassen: ze zijn heel erg gedreven ermee bezig, ze zitten er lekker in. En dan kun je gewoon in één dag heel veel behandelen. En als we dit volgend jaar gaan doen, is dit voor alle leerlingen in de vierde. Dan krijgen dus niet alleen leerlingen die het kiezen, maar alle leerlingen zo'n P.O. dag. Maar op dit moment is het dus vooral de eerste klas en de bovenbouw. Daarom nu ook voor alle eerste klassen een beeldproject opgezet

Wordt er op dit moment –eventueel vanuit andere vakken– ook aandacht besteed aan achtergrond en verdieping?

Bij maatschappijleer hebben ze het ook over de massamedia en ik meen dat er bij geschiedenis aandacht aan wordt besteed maar dat weet ik niet zeker. Voor het K&C journaal hebben we hebben we ook een keer een project samen gedaan met geschiedenis. Ze hebben toen een documentaire gemaakt waarbij de inhoud over geschiedenis ging, en het vormgevingsgedeelte deden ze dan bij mij, dus de film maken, camera standpunten, en ook een stukje animatie. Over het verspreiden van de vogelgriep ging het, toen hadden ze een animatie gemaakt van een varkentje (want het verspreid zich via vee) dat over een landkaart loopt en dat zat dan in die documentaire verwerkt. Voor de kunstvakken behandel ik wel "wat is de macht van de media", hoe kun je een onderwerp op verschillende manieren belichten. Maar dat krijgen dus niet alle leerlingen.

4. Vormen de initiatieven op het gebied van media-educatie & mediawijsheid een structureel programma, of betreft het incidentele initiatieven?

Het K&C journaal in de vierde staat vast, het onderdeel 'massamedia' bij maatschappijleer staat ook vast en alle leerlingen doen een keer het KCM project in de ToP week. En als het goed is krijgen vanaf komend jaar alle leerlingen dus ook zo'n PO (Praktische Opdracht)-dag.

5. In welke leergebieden zijn deze initiatieven ingedeeld?

CKV, beeldende vakken, maatschappijleer, geschiedenis.

6. a. Is de staf enthousiast over het fenomeen media-educatie?

Ja, vooral over het KC Journaal. We moeten er wel actief reclame voor maken, maar steeds meer docenten willen hier aan meewerken. We hebben pas geleden nog een mooi KC journaal gemaakt met de sectie klassieke talen. Leerlingen dragen dat enthousiasme ook over, als ze eenmaal gezien hebben wat er mogelijk is of wat andere klassen gemaakt hebben, gaan ze zelf vaak al bij docenten vragen of zij dat ook mogen.

7. Hoe staat de directie tegenover media-educatie?

a. Hebben zij hier een duidelijke visie op?

De directie is heel positief.

b. Ondersteunen zij het media-educatie programma actief?

Ze stimuleren actief het 'cultuurprofiel met media-educatie inslag'. Dit doen ze bijvoorbeeld door subsidies te regelen, initiatieven van buitenaf door te spelen, daar zijn ze ontzettend alert op. Maar ze denken ook echt mee, bijvoorbeeld over het CKV1 project voor volgend jaar.

8 a. Is er voldoende tijd beschikbaar voor overleg, coördinatie en/of ontwikkeling?

Ja, je spreekt elkaar sowieso vaak tussen de lessen door.

b. Hoe verloopt overleg tussen docenten?

We zijn een hele kleine school dus de lijntjes zijn heel kort, je kunt elkaar heel gemakkelijk benaderen. We hebben dus niet zo'n grote school dat je bijvoorbeeld secties hebt van tien man of meer.

9 a. Wie neemt er uiteindelijk beslissingen/ hakt knopen door? (Is er een hoofdverantwoordelijke of wordt gezamenlijk beslist?)

Meestal gebeurt dat samen. Het initiatief komt van de beeldende vakken. Vervolgens wordt er overlegd en samen beslist.

10. Zijn de leerdoelen op het gebied van media-educatie erens geformuleerd?

De leerdoelen zijn op dit moment uitsluitend geformuleerd in de opdrachten zelf. Omdat er nu nog geen sprake is van een doorlopende leerlijn, zijn die doelen nog niet officieel vastgelegd.

11. Wat is de beleidsvisie van de school en is er een specifieke visie op media-educatie geformuleerd?

We profileren ons wel als cultuurprofielschool met de nadruk op media. Ook op de website en in de studiegids wordt het belang daarvan onderstreept.

12. Sluiten de eindtermen en competenties van de onderbouw aan bij de bovenbouw? (is er sprake van een cumulatieve opbouw, een doorlopend programma?)

Dat proberen we wel zoveel mogelijk, vandaar dat we nu ook de medialessen verder in de onderbouw in gaan voeren, daar wordt de basis gelegd.

13. Zijn er voldoende faciliteiten (en ruimte) beschikbaar?

Ja, de school is behoorlijk goed uitgerust. Er is daarvoor ook medewerking verschaft door een aantal bedrijven.

